

Информационен резонанс на книгата

„Глина“ от Виктория Бешлийска

Информационен мониторинг и библиометричен анализ
(2020-2023)

Изготвили:

Александра Бойков, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №8JC8000025
Божена Божилова, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №8JC0400107
Данаил Георгиев, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №8JC0400074
Петър Станчев, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №4JC0400079
Теодор Балев, Комуникационен мениджмънт, I курс, Фак. №4JC0400066

Преподавател: доц. д-р Милена Цветкова
Дисциплина: Управление на информационните ресурси
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по журналистика и масова комуникация

Дата: 09.06.2023 г.

Увод

Обект на настоящото проучване е книгата „Глина“, написана от Виктория Бешлийска. Мотивите за избор на обекта са противоречивите коментари, отзиви и критики за книгата, както и големия интерес, който тя получава.

Целта на настоящото проучване е да се открият доказателства, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Задачите, посредством които ще се изпълни целта, са: първо, да се намерят и представят различните форми на информационен резонанс на книгата във всяка от осемте фази на алгоритъма за информационно търсене на информационен резонанс на книга; второ, получените резултати да бъдат обобщени и визуализирани чрез диаграми; трето, да бъде направена рекапитулация на резултатите чрез количествено обобщение и четвърто, да се направи финален извод като се отговори на въпроса „Осъществила ли се е книгата „Глина“ като медия?“.

Методиката, която ще бъде използвана в настоящето проучване, включва информационно търсене, информационен мониторинг и библиометричен анализ. За извършването на библиометричен анализ ще бъде използван инструментът „Алгоритъм за информационно търсене на информационния резонанс на книга в 8 фази”, разработен от М. Цветкова.¹

Обхватът на проучване включва пълното издание на книгата. За информационния мониторинг ще бъдат използвани всички български и чуждестранни канали, които могат да дадат информационен резонанс на книгата. При проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка няма да има ограничения в езика и изданията на книгата.

Информационния мониторинг ще обхване периода от 2020 г. до май 2023 г.

Обект на информационен мониторинг

Бешлийска, Виктория. Глина . - София: Софтпрес, 2020. - 368с.; 20 см
ISBN 978-619-151-634-6
УДК 821.163.2-31
COBISS.BG-ID 52815368

Глина / Glina

Authors: Виктория Бешлийска., Бешлийска, Виктория, author (Author) / Viktoriiã` Beshliïška, Viktoriiã` Beshliïška (Author)

Print Book, Bulgarian, 2020

Publisher:Софтпрес, Sofiiã`, 2020 / Softpres, Sofiiã`, 2020

Genre:Novels

Physical Description:367 pages ; 20 cm

ISBN: 9786191516735, 9786191516346, 6191516738, 6191516347

OCLC Number / Unique Identifier:1375597430

Subjects: Novels

¹ Tsvetkova, Milena. Reading as Communication Echo: Scientific Model of the Reader's Feedback Research. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2017. 120 p. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3204060>

Изобр. 1. Корицата на книгата „Глина“

Информационно-резонансното (медийно-рефлексивното) поле на книгата „Глина“ - реакциите на читателите ѝ във вид на обратна връзка, ще бъде проследено чрез информационен мониторинг по 8 основни фази:

- I. Симултанни онлайн практики и директна обратна връзка (с автора);
- II. Номинална (формална) обработка - библиографско описание, преиздание;
- III. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието - класифициране, предметизиране (извеждане на ключови думи); анонси, анотации, резюме, реферат; съкратени версии на книгата;
- IV. Репродукция (деривация) - цитиране, перифразиране, ремиксиране, фен творчество (фенфикшън), преводи;
- V. Текуща (оперативна) критика - ревю (преглед); търговски и читателски класации;
- VI. Експертна (научна) критика - професионални награди; изследвания и интерпретации;
- VII. Медиаморфози (медийни репрезентации, продължения, трансакции, транскодиране, трансмутации, конвертиране на книгата в друг медиен формат) - екранизиране на книгата, поставяне на сцена като театрална постановка и други практики, форми и изкуства, появили се в следствие на прочита на книгата;

VIII. Историзация (меморизация и митологизация).

Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка

В тази фаза ще бъдат търсени коментари за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в социалните мрежи *Goodreads* и *Library Thing*. В *Goodreads* ще се търсят само коментари с текст без ограничение в езика. За коментарите в *Library Thing* няма ограничения в търсенето. Ще бъдат търсени коментари за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в онлайн книжарниците „Хеликон“ (*Helikon*), „Сиела“ (*Ciela*), „Ориндж център“ (*Orange Center*), „Книгомания“ (*Knigomania*) и „Озон“ (*ozone.bg*). Периодът на търсене е 2020 - май 2023 г.

1.1 Коментари в социални мрежи

Ще бъдат отразени коментарите в социалната мрежа *Goodreads* и *Library Thing*. Коментарите са разделени спрямо изданието, което е коментирано и в хронологичен ред.

Коментари в Goodreads:

- Глина. В: Goodreads, 2020. Available from: <https://www.goodreads.com/book/show/55906316> [05.06.2023]

„Малко са книгите, към които съм по-пристрастна. Виктория Бешлийска отдавна е в сърцето ми, а като неин редактор бях с „Глина“ още от първите глави. Но дори да не бях чувала нищо за Вики и за романа, съм сигурна, че оценката ми пак щеше да е същата още след първите прочетени страници. (Може би дори отгоре, защото към близките сме неизбежно по-критични).

След „Глина“ поглеждам сърпа на Луната и виждам късо изрязан нокът.

След „Глина“ се вслушвам в звука, който издава млякото, докато го изливам в чаша.

След „Глина“ се уча да дишам така, че да усещам тънко гвоздейче в слънчевия си сплит.

След „Глина“ търся искрящото до бяло жълто на деня.

След „Глина“ съм свързана с нещо по-голямо с невидима нишка от оловни конци.

След „Глина“ в мен живеят думи и образи със силата на амулети от разковниче.

И знам, че няма само с мен да е така.

„Глина“ засмуква, омесва те хубаво и издълбава вътре в теб един малък пезул, където се настанява завинаги. Топли.“; Viktoria Ivanova. В: Goodreads, 26.11.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3663090070> [05.06.2023]

„Толкова много искам да кажа за „Глина“ и нищо не ми се вижда достатъчно добро, за да я опише подобаващо. „Глина“ е енергия - необяснима, силна, невидима

нишка, която те тегли към себе си, увива се около сърцето и го държи в плен - ту отпуска примката и поемаш дълбоко въздух, ту стяга и оставя белези. "Глина" е огън, който може да те стопли, и пожар, който е способен да те изгори и превърне в пепел, в прашилка, носеща се във вечността. "Глина" е изкуство - от една страна, имаме таланта на майстора, който твори и създава, от друга, стои Виктория Бешлийска, която владее българските думи и ги връща обратно към живот чрез каузата си и чрез тази необикновена, незабравима история, която е създала. "Глина" е българска книга, без да

е патриотична или патриотарска. "Глина" е книга за любовта, без да е романтична или мечтателна. "Глина" е много неща, но за да обобщя, ще кажа, че това е моята книга на 2020 г."; Hristina Todorova. В: Goodreads, 02.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3674187306> [05.06.2023]

„Познавам писателските умения на Виктория Бешлийска от години и с наслада следвам и чета блога ѝ “По дирите на думите”. Очаквах, че в “Глина” авторката старателно ще подбере и ползва богата колекция от поостарели и забравени думи и форми на езика. Познавам я като пазител на българския език, който дори в случаен разговор винаги умело ползва богатата му палитра, за да изгради своя наратив. И въпреки това познанство, изтънченото художествено повествование в дебютния ѝ роман надмина очакванията ми многократно.

Романът е изящна сплав от история, легенди, мистика и художествена фикция. Спомняне за забравено изкуство и култура, които са въплътени дълбоко в българския дух и които преди векове традиционно са предавани от поколение на поколение, за да пуснат дълбоки корени в народното творчество. Спомняне, защото днес това изкуство и култура са поредното забравено постижение на българското творчество и тенденциозно се превръщат в жертва на бледата ни памет.

Въпреки основният сюжет на романа, който се базира върху легенда за грънчари в село Бусинци, Трънско, това по никакъв начин не е книга, която се ограничава с изграждане на художествена фикция около грънчарството и която самоцелно дълбае в народното творчество. Това е роман за паметта, вярата, майсторството, бита и духа, привързаността към труда, занаята, земята и природата. Това е и роман за тайнствата, проклятието, клетвата, разкаянието, прошката и изцелението. Роман за греха, болката и сълзите, утехата, любовта, ревността, силата, смелостта и страха. Роман за това и много повече. За всичко онова от миналото, което бива вградено в бъдещето. За неизбежността на съдбата. За творението и разрухата. За спасението и живота.

Естетическото преосмисляне на автора при създаването на образите и ситуациите в романа ги прави изключително живи, трайни и непокътнати във времето. Действителността от преди три века е представена в светлина и проекции, които изграждат пълнокръвна картина на свят, който не търпи забвение и разруха. Романът е пълен с изящни метафори, сравнения и епитети, които одухотворяват

всяко камъче, всяка капка, всеки повей на вятъра и лъч на слънцето, за които пише авторът. И въпреки цялата красота и богатство на използваните изразни форми, текстът “тече” свободно и се отличава с четивност, яснота и опростеност на изказа.

Достоинствата на този роман са много и съм убедена, че ще му отредят почетно място в съвременната българска проза. Дебютът на Виктория Бешлийска е изключително силен и разкрива един млад и талантлив майстор-разказвач“; Elsha: Goodreads, 12.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3673800052> [05.06.2023]

„Мога да кажа само едно за книгата, тя носи магия в себе си! Изключителна творба. Радвам се, че имах възможност да се докосна до нея.“; Veselina Proycheva. B: Goodreads, 14.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3687341918> [05.06.2023]

„Когато получих тази книга, реших само да прелистя няколко страници и да видя за какво става въпрос. Точно бях започнала друг роман и бях твърдо решена да довърша първо него. Но няколкото страници неусетно ме доведоха до средата на "Глина", която така ме беше погълнала, че не исках да излизам от този вълшебен свят.

Действието се развива по време на турското робство в село Бусинци, Трънско, където основният поминък е грънчарството. Преди много години знаялицата Зевна се е появила в селото и е заживяла там, без да се вписва съвсем сред местните. Но всички я търсят, защото умее да лекува както телата, така и душите на хората. Дъщеря ѝ Жара е свободолюбиво момиче, влюбено е овчаря Боя. Но завръщането на Велико ще предизвика смут в селото и в сърцето на Жара. Когато се случват няколко атаки над местните грънчари, те решават да стигнат до Стамбул, за да спасят поминъка си.

Всичко в тази книга ми хареса - от корицата, през вътрешното оформление, героите, историята, разбира се, и не на последно място езика. В края има цял речник с думи, които може би много млади хора не знаят. Аз обаче съм чувала голяма част от тях от едната ми баба, така че бях една стъпка напред. 😊 Много ми беше приятно да се потопя в света, който Виктория Бешлийска е изградила и да се вълнувам с героите, без да ми е едно такова прекалено патриотично. Обичам нашата култура и история, но понякога не харесвам начина, по който са представени. В "Глина" всичко беше в идеален баланс, така че я нареждам сред любимите си книги за годината“; Valeria Schimizzi. B: Goodreads, 17.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3688854140> [05.06.2023]

„Изчетох „Глина“ на един дъх, а напоследък не ми се случва толкова често. Сюжетът и героите ме грабнаха, засмукаха ме, хвърлиха ме посред случващото се и магията им не ме пусна, докато не затворих последната страница. Всъщност държи

ме още. И макар в „Глина“ да става дума за керамика, ще си позволя друго сравнение. Виктория Бешлийска не пише, тя тъче. Основата на платното ѝ са нейната любов към езика и прецизното ѝ отношение към местните и диалектни форми, а в нея тя майсторски вплита дълбочината на образите, достоверността на времето, в което е разположен романът, и омайния художествен сюжет - прави го със совалката на думите. Думи, много от които звучат непознато и позабравено, но тук са предадени с жива пъстрина и грейват на страницата, за да вдъхнат още по-ярък живот на сюжета. И в резултат пред очите ни се разви◆◆а шарена черга, която подканя да стъпиш отгоре ѝ и да поемеш напред...

Отделните тънки линии на сюжета са добре оплетени, разделят се и се сливат плавно и с лекота и водят окото и ума на читателя все по-навътре в романа. За увлекателността допринасят и развитите с отличен усет образи на героите, които изпъкват с психологическа дълбочина, изразена обаче ефирно, без да натоварва и затормозява четенето. Вниманието на авторката към детайла, достоверното предаване на гърнчарския занаят, прилежно отразената историческа действителност на описвания период се сливат в чудесна амалгама, която засилва цветовете на художественото творение и чертае убедителни триизмерни образи във въображението на читателя.

Авторката не изневерява на удачно подбрани за жанра на романа стил на писане, последователно следва и „автентичното“ звучене на езика, но елегантно и без да превръща особеността на изказа в тежест.“; Alexander Marinov. B: Goodreads, 25.12.2020. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3714535984> [05.06.2023]

„Глина“ на Виктория Бешлийска е магически разказ за съзидателната и разрушителната сила на човека. Това е книга, за влиянието на майчината молитва, за силата на майстора на глинения съд, който освен предмет, чрез ръцете си умее да моделира чужди съдби...

<https://www.modarts.eu/knigi/revyu-na...>“; Anelia Tsekova. B: Goodreads, 09.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3696670551> [05.06.2023]

„Намерете тази книга, най-добре си я купете! И я прочетете! Толкова е топла и вълнуваща, а от нея лъха на спомени.. а думите, умело подбрани, разгръщат незабравими светове!“; Мира Петкова. B: Goodreads, 02.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3708074903> [05.06.2023]

„Това е една от онези книги, които те оставят без думи. Онези, които носят магия. От онези, за които не смееш да кажеш каквото и да било. Защото никоя дума не е достатъчна да опише подобаващо какво е "Глина", и от страх неволно да не омаловажиш вълшебството, криещо се между страниците, можеш само да мълчиш и

да се възхищаваш.“; Mariya-Nikol. В: Goodreads, 03.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3710224676> [05.06.2023]

„Много красиво написана книга.“; Daniela Peshcovska: Goodreads, 06.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3752835314> [05.06.2023]

„Книгата "Глина" е много специална за мен.Първо,защото я получих като подарък за Коледа от приятели и второ-свързана е с корените и детството ми.

Четейки с голям интерес, мислено отново се върнах към разказите на скъпата ми баба Магдалена-родена в Трън. Много от старите думи ги знам от нея. Прелиствайки страниците на книгата, попаднах в онзи невероятен свят на хората, за които изработването на керамични съдове не е само поминък. А вложено сърце ,душа и много любов.

Посещавала съм нееднократно музея на бусинската керамика и задължително отново ще го разгледам,защото от всяка страница на книгата "Глина" усетих не само уменията на бусинци да изработват съдове, но и за чистотата на душите им и силата на любовта им.

Благодаря на Виктория Бешлийска за прекрасния български роман,както и за чудесния блог "По дирите на думите" “; Юлиана. В: Goodreads, 08.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3756956030> [05.06.2023]

„Една от най-хубавите книги, които някога съм чела!“; Мариана Иванова. В: Goodreads, 09.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3749694474> [05.06.2023]

„Горест, Ласка, Искренност, Народ, Автентичност. Прекрасна е!“; Borislava Vasileva: Goodreads, 10.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3724079997> [05.06.2023]

„По принцип не съм многословна в реютата си за книги, но за "Глина" не ми и трябва много думи. Една е достатъчна. Магия! Толкова докосваща, толкова истинска, близка до сърцето, четеш и се чувстваш у дома.“; Стефания Андреева (stefitto0o). В: Goodreads, 10.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3732832326> [05.06.2023]

„"Глина" е книга-жарава, книга-дом. Омайна, магична, вълшебна, която остава в душата ти. След нея си смълчан, смирен и по-добър.

Благодаря Ви, Виктория Бешлийска, за стихията от усещания, живите образи и картини, багрите, ароматите и звуците, вкусът на "тази неудържима човешкост" и магичните слова, които си проправиха път към пезула на душата ми!

Благодаря на издателство Софтпрес, че имам тази книга и винаги ще мога да я разгръщам!

А Бусинци..., обещах си, ще отива там за да вдишам и поема всичко това, което предизвика тази книга в мен.“; Мария Шикова. В: Goodreads, 13.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3745118412> [05.06.2023]

„И аз, като много други, открих Виктория Бешлийска чрез блога ѝ "По дирите на думите". Мои виртуални дружки бяха споделили неин пост и харесах идеята - колаж на стара българска дума, качен със специалното участие на увлекателна информация за етимологията на думата и лична история, в която авторката е стигнала до нея. Хареса ми стила ѝ на писане - мек, ласкав, галещ - в който на добре избрани места се вмъкват стари наши думи.

В края на миналата година излезе информация, че Виктория ще издава книга и бях един от първите, които си поръчаха. И не останах разочарован.

„Създадена от огъня на думите и пръстта на историята...“ - така започваше рекламата на книгата и нямаше как да не бъда заинтригуван. И много отива на духа, запечатан в нея.

Действието се развива през XVII век и за основа използва легенда от трънското село Бусинци. В легендата се разказва за бусинските грънчари, чиито творения толкова впечатлили султана, че той издал бера̀т никой да не напада майсторите и те свободно да търгуват из империята.

Сведенията от онова време не а много, но авторката успява с въображение и емоция да създаде плътен свят и многопластови персонажи, следвайки неотменно късцето история, което е достигнало до нас от онова забулeно в мистeрия време.

Природните дадености на местността не позволяват много различни занимания освен грънчарството. Повечето семейства вадят хляба си с глина. Затова са голям проблем нападенията над тръгналице да продават грънците си майстори. Нападенията извършват не случайни разбойници, а бивши войници/наемници от армията на султана. Притиснати от отчаянието, майсторите в селото решават да съберат най-хубавите си грънци и да ги изпратят на султана, с молба да получат неговата закрила.

В тази история за борбеност и трудни времена, са вплетени много други сюжети, които не объркват наратива, а напротив - правят го по-плътен и реалистичен. В Бусинче (старото име на Бусинци) ще срещнете и любов, и ревност, и страх, и радост. Хората на мегдана се редуват с истории за жестокост и разочарование. Традициите, занаятите, билките и магиите също присъстват активно в книгата, но това, което най-много ме впечатли, е липсата на шовинизъм.

Изброените не са повод за лъвска българска гордост, с която да си направим селфи за Фейсбук, а са просто част от живота. Естествена, ежедневна нужда, която неизменно достига до всяка къща. Това прави книгата уютна. Нищо не ти се навира в лицето и никой не очаква да размахаш трибагреника на Шипка. Просто четеш и преживяваш нещо, което ти е познато и те топли като мъркащата котка до печката на село в побелял от сняг зимен ден.

За историята и героите искам да пиша много, но там има толкова неща, които постоянно се разкриват, че не ми се ще да издам нещо важно и да разваля удоволствието от това да стигнете до него сами. Затова ще завърша с един откъс, който беше един от много силни моменти на книгата.

„Но ако човек не е устроен така, че пред най-голямата заплаха да набира смелост и да успява да надвие несигурността с последната жива клетка от тялото си, в която е скътал надежда, този свят отдавна да бе останал само със сушата, морето и рибите. А ако човек винаги се опитва да чертае ясен план за това, което предстои, никой никога нямаше да направи първата крачка за каквото и да било. Защото смелостта не е да поемеш към ясната трудност, а да се впуснеш там, където е съвсем тъмно, дълбоко и непознато. Без да е подправена с лудост, смелостта бързо се превръща в страх.“; Александър Скалд. В: Goodreads, 12.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3717349598> [05.06.2023]

„Книгата е възшебство ! ✨“; Monica Angelova. В: Goodreads, 13.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3742515617> [05.06.2023]

„4,5*“; Диана: Goodreads, 13.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3758878638> [05.06.2023]

„Ехаа... книгата е омагьосваща и докосваща!

Отдавна не бях попадала на толкова прекрасно четиво!

Книгата събира в себе си магията на думите, историята и обичаите в миналото.

С удоволствие бих отишла на приключение до с. Бусинци, за да се докосна макар и бегло до живота на героите!

Хора, прочетете тази книга. Тя ще Ви зареди с прекрасна енергия.“; Nikolet. В: Goodreads, 16.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3674051269> [05.06.2023]

„ „Глина“ е книга, която се чете на един дъх. Съвсем случайно открих блога на авторката „По дирите на думите“, в който тя разказва за старите български думи и когато научих, че авторката ще издава книга, бях решила че трябва да я прочета. Виктория Бешлийска е умел разказвач на истории - определено съумява да пренесе

читателя в българското предосвобожденско общество, в малкото село, където хората се радват на простия живот и на създават "живот" чрез своите грънци, но имат и своите неволи, терзания.. „Глина“ е замесена от по малко от всичко, а се чете толкова леко, гладко и приятно. След като прочетох книгата изпитах микс от емоции и ми се прииска да започна да я чета пак, но този път по-внимателно, за да се насладя на езика и историята. Признавам, че още съм със смесени чувства към финала на историята, но трябва да уважа авторското решение. Бонус към книгата е, че в края ѝ авторката е добавила речник на използваните стари български думи. Прочетете глина и посетете с. Бусинци, за да се пренесете за малко назад в нашето минало, да се вдъхновите и да съпреживеете една интересна история.“; Silvia Vaskova. В: Goodreads, 17.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3708216262> [05.06.2023]

„Хареса ми. С лекотата при прелистването на всяка страница, следвайки редовете, изписани на красив език, разказващ за човешина и почти мистични истории. Живописните пейзажи и натуралните сравнения ме оставиха в сезерцание часове наред.“

"Щом пропяха първи петли, ангелско крило облъкна небето и прокара светла пътека. По нея от дъното на небосвода се търкулна слънцето. Излезе мокро като новородено и посипа с роса земята. Капките звъннаха като камбанки и молитвената им песен надигна всичко живо."

"Дивно е майчиното сърце, което дори окъпано в кървава болка, намира утеха. От утеха се ражда светът и човекът роден от утеха, а не от любов, е. Самата любов е утеха и утехата също е любов, ала тя е и повече. Утешаваме, когато лекуваме. Лекуваме, за да спасим. Спасяваме, защото обичаме. Обичаме, защото има какво да дадем. Даваме, защото сме дарени с повече живот. Ето какво е утехата - живот и повече."

"И той като всички хора по тези затънтени селца вярваше, че гостът в дома е пратеник от Господ и не бива да го връщаш от прага си. А когато с него ожеш да разделиш не само софрата, но и тезгяха си, това е късмет. Дарба да иде при дарба, златни ръце да срещнат други златни ръце - само Бог можеше да нареди така."

"Паницата е голяма, колкото човек, гледан отвътре. Колкото юмрук е сърцето, колкото шепа - храната, която ни стига. Ако удвоиш това, стигнал си точната мярка. Затуй, защото до сърцето може да стои само още едно сърце и трябва да имаш шепа храна и за другия." “; Krasimir Shtakov В: Goodreads, 21.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3675466755> [05.06.2023]

„Нямам думи, с които да опиша тази книга. Хваща те за гърлото, държи те под напрежение...настръхваш, вълнуваш се, сърцето ти бие с тези на главните герои, там си и ти, сред полята, сред старите обичаи, сред мегдана, усещаш пулса на хорото което се вие. Вълнуваща и всепоглъщата история, приисква ти се да си бил

там и ти. Невероятна книга, носеща истинска емоция, книга-магия, всичко е тя. Определено се нареди сред любимите ми книги.“; Валентина Вълев. В: Goodreads, 23.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3737294764> [05.06.2023]

„С мен ли си, аране?“; Teodora Georgieva: Goodreads, 25.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3756695861> [05.06.2023]

„Една добре написана история. Авторката умело работи с думите, както Бусинските майстори ваят глината. История, която те кара да текат сълзите ти от радост и мъка. История, която те кара да разлистваш страница след страница безспир. История, на която не искаш да видиш края. Удоволствие за очите и въображението бе това приключение в закътания трънски край.“; Lachezar: Goodreads, 27.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3782221709> [05.06.2023]

„1000 звезди!“; Didi A. B: Goodreads, 30.01.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3699687227> [05.06.2023]

„Книга, изваяна с майсторство и лекота също както Бусинска стовна. Зачетеш ли я, не можеш да я пуснеш. Мотивите за изкуството като дар и клетва от Бога, за "вграждането" на човешката душа и за прошката изпълват с размисъл. Искаше ми се да видя отблизо как се различава нишката на историите на героите, особено на Жара и Велико. Сякаш книгата свърши прекалено бързо.“; Magdalena Dzhagarova. В: Goodreads, 02.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3750040407> [05.06.2023]

„Следя блога на Виктория Бешлийска “По дирите на думите” отдавна и там за първи път прочетох за “Глина”. И когато излезе по книжарниците побързах да си я купя.

“Глина” ме завладя още от първата си страница и ме държа в напрежение докрай. Шарена, магична история, потапяща ме в красотата на думите и езика ни, в традициите и поверията ни.“; Mary Yanev. В: Goodreads, 02.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3808012767> [05.06.2023]

„Силна книга!

"Паницата е голяма, колкото човек, гледан отвътре. Колкото юмрук е сърцето, колкото шепа - храната, която ни стига. Ако удвоиш това, стигнал си точната мярка. Затуй, защото до сърцето може да стои само още едно сърце и трябва да имаш шепа храна за другия.“; Слънчево Поточе: Goodreads, 02.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3793089815> [05.06.2023]

„Книга, която те потапя в света на създателите. Това са хората, чиито ръце пулсират с всеки допир на сърцето до материята на създанието. Припомня ти, че да

създадеш сърце от шепа кал е като да нарисуваш картина от бял лист и бои. Изпитваш една свобода, в която мисълта се репликира в истински образ, който можеш да докоснеш и усетиш. А вдъхването на душа в творението умее само истинският майстор.

Невероятна книга, носеща в себе си много мистика, вяра в невидимото и любов. Мигове за сърцето и душата са такива думи.“; Елена Василева. В: Goodreads, 04.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3793162751> [05.06.2023]

„Прелестна книга! Книга с аромат на глина, на пръст, на зевня (земя)... с ухане на високопланински билки, на прясно изпечен хляб, с ухане на жена...

И пъстротия от цветове... червеното и землистото на току що изпечената съдинка, ярко зеленото на планинското пасбище след дъжд, пъстрите багри на моминските носии, тъмната нега на девичите очи...

И измежду всичките тези ухания и цветове се разгръщат човешки истории, истории за трудолюбие и любов към занаята, за бащина, синовна и майчина обич, истории за корена и поменъка, а всичко това се омесва в една обща пита за извечната история за Любов, Омраз, Ревност и Изкупление. Но Любовта... тя, разбира се, побеждава винаги, защото извира от сърцето. А сърцето... не е ли то, като самия човек, изваяно от пръст, от Земята идещо? И носещо нейната всепобеждаваща сила“; Svetla Dobрева : Goodreads, 05.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3815202775> [05.06.2023]

„Невероятен роман. Сърцераздирателна история. Върна ме към старите времена в България. Преплитането на грънчарството като занаят с легендите и баенето на фона на една огромна любовна история наистина ме спечели. Много силна книга, която ще запомня. Героите са живи, словото се лее. Описанията и симбиозата между чувства и природа е уникална. Завладяващо четиво. Написано е отлично, с много богат речник, връщайки ме към едни “стари” думи. Горещо препоръчвам! Трябва да се изучава и в училище! Остави ме с желание да посетя Трън и Село Бусинци.“; Nikol Паука. В: Goodreads, 07.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3820464323> [05.06.2023]

„Завладяваща история и безкраен извор от красиви български думи, не ти се иска да свършва! Определено заслужава продължение!“; Ves Donovan: Goodreads, 08.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3825319458> [05.06.2023]

„Минаха три месеца, откакто прочетох "Глина" и аз все още не мога да си събера ума и да напиша някой смислен текст. А ми се иска. Вече дори не се опитвам да го нарека "рею", защото тази дума ми се струва твърде висока топка към този момент. Обикновено не си позволявам да изостана толкова дълго с някой текст,

защото паметта ми е слаба и браздите бързо избледняват. Емоциите остават по-дълго време, но когато не можеш да ги облечеш в думи и да ги подкрепиш с герои или сюжет, изглеждат много голи и повърхностни.

От момента, в който Софтпрес обявиха своя проект с Виктория Бешлийска, фейсбук наистина избухна в цветовете на "Глина". Признавам си, че подхождам с известна доза недоверие към книги, които се връзват толкова ярко в медийното пространство. Отчасти заради натрапващата се вълна, отчасти заради старите навици да бягам от мейнстрийма, което е и основната причина да открия някои книжни бижута години след като глобалната им аудитория е затвърдила многократно техните качества. Но каквито и да са причините, резултатът е на лице. "Глина" ме заинтригува още с излизането си. Съмненията в мен се прокраднаха и застояха, но по стечение на обстоятелствата все пак посегнах към нея с крехката стаена надежда, че няма да е прехвалена. И за мое огромно удоволствие всеки инч от тази ефирна надежда доби плътност и цвят.

Виктория Бешлийска е написала една простишка в основата си, но много силна, въздействаща и най-вече българска история. Тя ме връща обратно в Йовковите разкази, носи тяхната мелодичност, пробужда ме със същата нежност, просмуква се през кожата ми с крехката си острота, влита се в мускулите и се обвива около костите ми, достигайки онази тънка струна, която вибрира във всеки българин. Няма значение какви сме днес, нито какви не сме. Тази струна лежи тихичко в гръдния кош и почива, докато думи като тези на Бешлийска не я събудят.

През цялото време, докато чета "Глина" мисля за български шевици, за тяхната красота и богатство, стройни като снагата на Жара, с тъмните емоции в погледа на Велико и дивните свободолюбиви шарки, същи като душата на Боя. И онзи здрав, лъскав и дебел конец, който рисува пътя в лабиринта на шевицата, който толкова ми напомня на Зевна. Историята може да е за Жара, но започва и завършва именно с тоя конец, като всяка шевица, със Зевна. Младата Зевна, която бяга сама в проливния дъжд, трудна с Жара. Зевна, която стои изправена на границата между живота и смъртта. Зад нея няма нищо, освен проклетие и смърт. Пред нея в мъглата и силния дъжд е новият живот, животът, който расте вътре в нея. Завна се изправя пред бездната на самотата, на отлъчването, на отхвърлянето. Врата след врата се затварят пред младата жена. Хората са боязливи. Никой не смее да вземе сама бременна и чужда жена у дома си. Но за всекиго има място под слъцнето. За Зевна и Жара също.

Тяхната история Виктория Бешлийска заплита с вещината на майстор-разказвач. Историята, която разказва, е като глината - мека, нежна и плътна. Запълва отпечатъците ти и извайва пръстите с думи.

Чувствам се непохватна до нейното перо, собствените ми думи изглеждат сковани и ръбести до излятите ситни глинени съдинки между страниците на тази

книга. Думите ѝ изглеждат едновременно спонтанни и добре обмислени. Като нещо, което дълго време е назрявало в теб, като труд, за който си работил години наред и в точния момент като натежал върху клоните плод се откъсва и изсипва върху страниците.

Думите имат невидима и могъща сила, която рано или късно ни застига. Думите издигат в небесата и погребват в земята. Думите са голямата любов на Виктория Бешлийска и си личи по всяко едно изречение. Нейните думи са пропити с магия, изваяни от сръчните ръце на майстора-грънчар, ситно и красиво избродирани по бялата риза на млада самодива. Думите ѝ витаят в мен дълго след като са разказали историята си, връщат ме към нея, теглят ме към грнчарското колело в къщата на Велико и шепнат тихичко в ухото ми сладки заклинания. Дълго време ще помня думите на Виктория Бешлийска. "Глина" ще бъде една от онези книги които просто безмълвно даваш на друг. Без представяне, без обяснения, без анотации, като красиво изписана глинена стомна пълна с чудотворна вода. Няма нужда от друго, думите ѝ сами ще свършат магията си.

<http://readersense.blogspot.com/2022/...>“; Teodora Gocheva. В: Goodreads, 08.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3673826021> [05.06.2023]

„Присъединявам се към високо положителните мнения за тази книга. Тя те потапя в изключително дъхава, слънчева и топла атмосфера. Нежна, прекрасна история, в която има и радост, и тъга. Отрязък от времето, който оживява с всяка дума. Направи ми огромно впечатление със своята живост.“; Knigoqdec. В: Goodreads, 10.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3691403909> [05.06.2023]

„Роман, който се чете на един дъх. Събрал в себе си красотата, историята, магията, любовта не само на България от едно време, но и на думите от едно време. Думите. ≡ Те са тези, които почти напевно разказват сюжета. И докосват, и вълнуват, и болят. Най-вече те връщат в онзи свят от едно време, когато на почит са били ръчната работа, любовта до гроб към един човек и смисълът да съществуващ до някого, за някого. ≡ Виктория Бешлийска чудесно борави с тях и майсторлъка ѝ се лее от всяка една страница.

Нямаше нещо, което да не ми хареса. Има частица от България, такава в представите, спомените и разказите от бабите ни, има обрати, преплетени съдби, обичаи и чародейство.

Све, све ѝ е хубаво!“; Симона. В: Goodreads, 12.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3816129377> [05.06.2023]

„Уникална книга!“; DeSsy Marazova: Goodreads, 12.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3675589038> [05.06.2023]

„Давам оценка 4.5, защото имах по-големи очаквания за края и защото исках повече действие. Но въпреки тези минуси, книгата ме върна назад към безценни за мен спомени с моята баба. Думите, които е използвала авторката, ме караха да се усмихвам, имената на героите са изключителни, свободата, която излъчва книгата е уникална, точно защото действието се развива по времето на турско робство. Семейните връзки са били толкова силни, ценни, изпълнени с уважение, а и са били всичко за хората - всичко това ме хваща за сърцето и душата.

Споделям и любимите ми цитати:

“С мен ли си, аране?”

“С тебе вече сме едно, дишам с теб и с хубостта ти, затуи и глината ме люби повече.”

“А ако човек винаги се опитва да чертае ясен план за това, което предстои, никога никой нямаше да направи първата крачка в каквото и да било. Защото смелостта не е да поемеш към ялната трудност, а да се впуснеш там, където е съвсем тъмно, дълбоко и непознато.” “; Liana Zaharinova: Goodreads, 13.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3673749262> [05.06.2023]

„Бих й дал повече от 5 звезди, стига да можеше. Благодаря Ви, Виктория Бешлийска за прекрасната книга!“; Vladimir Tsarev. B: Goodreads, 14.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3796357549> [05.06.2023]

„Без думи съм. Почти не се сещам за друга толкова красиво написана книга, която съм чела. Уникален талант има авторката, според мен, да рисува с думи и да им вдъхва живот.“; Antonia Ivanova. B: Goodreads, 14.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3753870894> [05.06.2023]

„This book left me speechless. I have dreamt about this feeling-reading a book, that leaves so many feelings in my heart-love, sadness, happiness, dreaming with open eyes.. All the words, the detailed description, the unique Bulgarian traditions are so deeply and beautiful hidden in the unbelievable writing of the author! Thank you, for the emotions that i felt while reading this amazing book! “; Verjina Darleva. B: Goodreads, 15.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3832298957> [05.06.2023]

„Глина“ е поредното бижу, което четох тази година. Трябва да си призная, че началото ми тръгна доста трудно, но след това книгата ми стана много интересна и я прочетох неусетно. Авторката ни повежда на пътешествие из красиви български земи, където едно село е скрило в себе си много тайни. Там глината е основен поминък, а майсторите са от добър, по-добър. Сблъскваме се с историите на Зевна, дъщеря й Жара, Боя и Велико. Всеки носи своя заряд и своите несгоди. Хареса ми това, че изказа беше доста по-различен от всичко, което съм чела до сега, но

въпреки това повествованието вървеше бързо и гладко. Авторката поставя всяка дума с любов и това си личи.

Не мисля, че симпатизирах напълно на някой от героите. Може би Велико ми беше една идея по-любим от другите. Но, като цяло по-скоро ме беше жал за него, и за Боя, и за Жара, и за Зевна. Едно такова тежко и печално чувство вървеше ръка за ръка с мен, докато четях историята. Възхитих се на силата на духа на Зевна - една жена, която не е изцяло на този свят, но не е и в оня. Толкова неща е преживяла и ще преживее и все още не е паднала духом. Тази сила тлее и във Велико и макар грешката му да е фатална, той обича с цяло сърце. Жара бе прекрасна със своята способност да взима с пълни шепи от живота, докато все още може. А, Боя беше жаден за свобода и копнеещ за любов. Отдавна не съм чела книга с наистина добре изградени и комплексни персонажи. Толкова ярки чувства изпитваше всеки един, че ясно можех да си представя книгата като едно платно, изрисувано с различни пъстри нюанси, преливащи в едно красиво цяло.

Самата история беше доста различна и интригуваща. Имах доста непознати думи и се зарадвах на прилежно подготвения речник на края на книгата. Мога само да похваля авторката за неимоверните усилия, които е положила, за да изпила всеки детайл. Диалозите бяха на места странни, но бяха точното попълнение за четиво като това. Корицата е страхотна. Тя е чудесна прелодия към това, което се разкрива зад нея. Книгата определено остави своя отпечатък в съзнанието ми и я препоръчвам с две ръце.“; The Librarian’s Granddaughter. В: Goodreads, 18.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3839982773> [05.06.2023]

„*4.5-5.0*

Великолепна!“; Kalin Nikolov. В: Goodreads, 20.02.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3811252293> [05.06.2023]

„За книгата си „Глина“, Виктория Бешлийска казва в свое интервю: „Книгата буквално се изля от мен. Много хора казват, че са я прочели на един дъх и вярвам, че до голяма степен това е така, защото "Глина" бе написана на един дъх - разбира се, след много предварителна проучвателна работа.“

Права е. Наистина се чете на един дъх. Разказът се търкулва като връчва (делва - голям глинен съд) по наклонена поляна около историята на току-що родената дъщеря на Зевна, която кръщава Жара, име „родено от светлината на огъня“, който усеща в себе си след раждането. Съдбата изпраща нуждаещата се от помощ знаялица (лечителка, билкарка), Зевна, при нуждаещи се от такава, в семейството на Горан, Блага и болният им син Велико. Изгаряща се оказва след време любовта между Жара и Велико.

„Глина в ръцете му, огън в сърцето му, дъх в гърдите му - това бе Жара за Велико. Све и бе той, вече в едно дишаха.“

Красива и обаятелна девойка, каквато е Жара, има и други обожатели, което естествено води до ревност и съперничество между тях. И така легендата за грънчарите в лицето на Велико и останалите майстори от село Бусинци, Трънско, започва да възкресява позабравени думи, занаяти, имена, легенди и вярвания от миналото ни.

Тази история, ваяна с позабравени думи, съживени чрез горестното им дирене от Виктория Бешлийска, навява чисти детски спомени по изчезващата вече селска битност, тъга по позабравената волност, свобода и душевна чистота на предците ни, по бликащата им радост от извършената работа, давайки всичко от себе си и благодарността им, ако при това имат какво да сложат в уста, по непоколебимата им и искрена вяра, но също така от книгата прозира лъч на чаяние (надежда) за спасение и запазване на традициите, както и богатството на езика ни. Тя е и лек за душата, можеш да се връщаш и отново да продължаваш напред, както се вае приказан съд от хубава глина изпод ръцете на истински майстор грънчар.

Виктория Бешлийска ни представя много и най-разнообразни по характер българи с позабравени или съвсем непознати сега имена. Зевна, много патила и твърда като скала жена, помагаща с каквото може на околните и най-вече с лечителската си дарба. Дивата, проникателна и темпераментна Жара, дарена с изящна красота, непринуден и заразителен смях, „саморасъл и сочен като дива круша“, благословена със звънък певчески глас и с дарба на изкусна танцьорка, пленяваща мъжките сърца. Велико, който от болнаво дете се превръща в исполин, майстор грънчар по наследство и по дарба свише.

Боя, младеж с търсец пламък в очите, със стремежа си към свобода и независимост. Най-опитният майстор - Манасия, съдникът и мъдрецът на селото, който с опита, търпението и начетеността си дава спокойствие и съвети на съгражданите си, които се допитват за добро или лошо до него. Непреклонният, чепат и с тежък характер грънчар Арсо, който познава само тежкия труд и никаква радост, но макар и отличен майстор, той не приема присърце грънчарската работа. Присъстват и още много други интересни герои в романа. Впечатлен съм от този великолепен роман, който стои отворен до самия край, когато се затваря като изящна творба на майстор Велико от вълнуващия разказ.

„Глината за него правеше онова, което и водата не можеше - вадеше бесове, укротяваше сърцето му, лекуваше го. Затова откъсна парче, тежко като напоена пита, премеси го няколко пъти и седна на чарка. Ръцете му трепереха неистова, Велико ги протегна напред, сякаш за да види колко голямо бе това, което трябваше да излезе от тях.“

„Направени сме не от думи, а от кал. Шепата от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.“; Ivan DS. В:

Goodreads, 23.02.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3855993145> [05.06.2023]

„За съжаление, засиленото вкарване на трънско-звучащи стари думи и изрази не е достатъчно за пресъздаване на атмосферата на трънския край. Изказът звучеше насилено потрънчен без особен успех, а самото повествование лъхаше на модернистичен и съвременен поглед и преживяване на нещата, изобщо не се пренесох обратно в Трънско и Бусинци. За справка може да прочетете “Трънски разкази”, там просто си потопен абсолютно от глава до пети в Трънско, в изказа, в бита на хората, мирогледа им, ежедневието и терзанията им, сякаш дишаш, гледаш и слушаш през погледа и душата на прабаба си от Трънско. Тук, за съжаление, такова нещо не се усещаше. Разбира се, летвата беше изключително високо вдигната след прочитането на “Трънски разкази”, може би ако не ги бях чела преди “Глина”, нямаше да усетя да бие толкова на кухо и пресилено. Разказът на моменти насила го четох, към края стана интересно, а съвсем в края остана малко претупано и с усещане за пропуснат потенциал. Дотолкоз наивно на места беше преплетено свръхестественото, че се чудех дали авторката има достатъчно житейски опит зад гърба си. Не казвам, че няма място за свръхестественото в романа, но можеше да е поднесено по по-естествен начин. И, затваряйки книгата, ме зачопли един въпрос, тая “знаялница”, дали има как да излекува без антибиотик остра бактериална инфекция 😊 Ако ще и “вграждане” да я нарече 😊 Та.. Повърхностно беше поднесен и маркиран и този елемент, както всички останали свръхестествени и езически в романа. И, все пак, дочетох го, по някакъв начин ми задържа вниманието, въпреки че бая време го борих. Имало е доста потенциал и за едно четене не съжалявам.“;

Nora Mad. В: Goodreads, 01.03.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3836101570> [05.06.2023]

„Ако можех бих дала повече от 5 звезди...Книга - Магия! Адмирации за Виктория Бешлийска!“; Delyana Todorova. В: Goodreads, 10.03.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3687255322> [05.06.2023]

„Това е книга за силата на думите. Изречените и онези, вкопани дълбоко в душите ни. Думи на страх, отчаяние, ненавист, но също и на богоговение и пълнокръвна обич.

Да пътуваш между редовете, написани от Виктория Бешлийска, е подвеждащо лесно. Нейната история се излива като глинените съдове в ръцете на героите ѝ - лесно и без никаква претенция. Зад привидната лекота на писането ѝ обаче, също като при грънците, стои впечатляващо майсторство и божествено вдъхновение.“;

Ina: Goodreads, 10.03.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3853944551> [05.06.2023]

„Предполагам, че всеки творец оставя част от себе си в своето изкуството - заряд.

Рядко ми се случва да усещам този заряд, докато чета. С „Глина“ беше като токов удар. Предполагам, че и ролята на мистиката и легендите преплетени в страниците, от които лъха на българщина, повлия така на душата ми. Докато поглъщах историята, се наслаждавах на всяка дума, на всяко красиво българско име и изящно изградения образ, стоящ зад него, на интелигентния начин, по който беше изваяна и преплетена всяка житейска нишка.

Виктория Бешлийска е поредното доказателство, че българските автори заслужават цялото ни уважение и внимание. Ще следя всичко предстоящо от нея и с трепет ще очаквам следващото ѝ творение.“; Цветелина Георгиева. В: Goodreads, 11.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3866573934> [05.06.2023]

„Книгата е страхотна, завладявате още с първата глава! Аз се влюбих в стария език, имена и героите. Истинско удоволствие да се чет◆◆!“; Irrka. В: Goodreads, 14.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3745029524> [05.06.2023]

„Започнах тази книга малко отзад напред. Прочетох много ревюта преди това, но те все възхваляваха начина на написване на книгата, но никъде не прочетох за какво точно е самата история. Затова държейки я вече в ръце първо прочетох бележките на авторката поместени в края на книгата за това, което я е вдъхновило и въз основа на какво е написана книгата. Признавам преди това изобщо не бях чувала за село Бусинци (Трънско) или за бусинската керамика.

Оказа се, че има легенда според която след редица набези над труда на майсторите грънчари, те избрали най-красивите сред своите грънци и ги изпратили на самия султан, за да измолят милост и свобода без страх да пътуват и да продават изработеното от тях. Точно тази легенда е втъкана в книгата и разказана от авторката по неповторим и красив начин, изплетена от старинни думи и изваяна чрез занаята на тези мъже на изкуството с глина.

Сюжетът ни пренася в малко планинско селце нейде в планините, където млада знаялица (баячка и билкарка) търси подслон да роди и отгледа своето дете, бягайки от страшна прокоба. Тя не успява да стигне до къщите и ражда в една овчарска колиба своето момиченце - Жара. Жара пораства красива и изпълнена с енергия мома, тичаща на воля по тучни ливади и помагаша на майка си да бере билки, да разпознава болести и тревоги, да е в помощ на всички в селото. Младата жена цял живот е обичала Боя - млад овчар, той нея също и са се вrekli един на друг обикаляйки тучните пасища. Докато не се появява в селото Велико - най-видния измежду майсторите грънчари. Любовта им с Жара е описана като „среща на пламък с полъх“, тя е гореща, пламенна и изпепеляваща. Тази любов може да спаси цялото село и неговия поминък, но в нея има и трагизъм и нещастие. „Глина в ръцете му, огън в сърцето му, дъх в гърдите му - това бе Жара за Велико.“

„Направени сме не от думи, а от кал. Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи имаш всичко.“

Книгата разказва по неповторим начин за тази страстна любов, описвайки я съвсем простичко със селски думи, но и вграждайки я в изработените от глината предмети. Показва ни и какво усърдие и горест влагат майсторите в своята работа - някои само като занаятчии, а някои като майстори художници. Тя е едно пътуване назад във времето, един отрязък, в който надникваме да видим бита, ежедневието, тегобите за единия залък хляб, но и радостите и празненствата, празниците и надиграванията на мегдана. Разказана е толкова увлекателно както старец ще разкаже приказка и слушателят ще усети магията в нея.“; Антоанета. В: Goodreads, 16.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3888950956> [05.06.2023]

„Тази книга е съкровище! Написана е по чудесен начин.. А заради думите, чрез които е разказана историята, мога дори да кажа - магичен!

Надмина високите ми очаквания!“; Hristina. В: Goodreads, 18.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3673781022> [05.06.2023]

„Прекрасна, топла, българска! "Глина" ме хвана за гърлото от първата страница с описанията на природата и някак магично ме пренесе в онези времена. Времена, които на фона на сегашното ежедневие, са приятно скучни и някак далечно познати!

Романът е за една пагубна любов, невъзможна и много кратка. Романът е за красотата, за силата и за българското - онова българско, което ни е завещано от баби и прабаби...

Чудесна, мила, красива история!“; Вероника Стоянова. В: Goodreads, 22.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3806827485> [05.06.2023]

„Скоро не бях чела толкова увлекателна книга, с толкова живи и изпълнени със заряд герои и места.

Героите на романа - жителите на село Бусинци и тези на околните села - водят прост, но пълнокръвен живот, толкова чист и самобитен, че биват едно с природата. Много ми харесва как почти всяко човешко чувство е подкрепяно от оживената природа наоколо, сякаш човешкото сърце се намира вътре в нея.

Толкова силни и живи картини на местата, през които преминават героите има в историята, че на моменти си струва да оставиш за малко книгата и да им се полюбуваш в съзнанието си и да ги изрисуваш. В " Глина" има красота и тъга, предопределение и житейски закони.

И много, много човешкост.“; Sabina Radeva. В: Goodreads, 24.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3875825367> [05.06.2023]

„Дивно е майчиното сърце, което дори окъпано в най-кървавата болка, намира утеха. От утеха се ражда светът и човекът роден от утеха, не от любов. Самата любов е утеха и утехата също е любов, ала тя е и повече. Утешаваме, когато лекуваме. Лекуваме, за да спасим. Спасяваме, защото обичаме. Обичаме, защото има какво да дадем. Даваме, защото сме дарени с повече живот. Ето какво е утехата - живот в повече.“ “; Reni R. В: Goodreads, 24.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3679090676> [05.06.2023]

„Напълни ми душата тази книга! Не може да се опише или разкаже, трябва да се прочете, за да се преживее пълноценно една емоция, която е отвъд думите и която дълго ще топли сърцето като семейното огнище в ъгъла на стаята, като слънчевите лъчи преди залез, като усмивката на обичан човек.....“; Ani. В: Goodreads, 26.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3833404733> [05.06.2023]

„След многото ревята, снимки и много коментари на книгата и разбира се страхотната корица...реших и аз да видя за какво хората така я хвалят. И за голямо щастие ,книгата наистина оправда очакванията ,които имах. Малко ми беше трудно в началото докато свикна с думичките от едно време (добре, че има и речник на края на книгата),много ми хареса не ми беше предвидим финала, пренесе ме на село и препоръчвам без колебание :)“; Liliq Nikolova. В: Goodreads, 31.03.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3796046828> [05.06.2023]

„Магична по нашенски история, ваятелен изказ - пъстър като стовните и грънците, които майсторите от Бусинче ваят. Легенда и историческа реалност се сливат в едно. Героите оживяват плътни и истински като земята, по която стъпват и от която живеят. Съдбите им - чудна плетеница от простота, обичаи, оброци, чистота на отношенията и човечност - вълнуват до края. Сполай!“; Valentina. В: Goodreads, 03.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3741131093> [05.06.2023]

„Песента на българското село е най-близка до сърцето ми още от малка.

Отварям "Глина" и песента на с. Бусинци започва да се извива - плавно и разлато първо, а после все по-бърже, дорде не стигне своя край.

Затварям "Глина", песента вече е изпята.

Всичко се връща към нормалното, освен сърцето ми.

В него сякаш има ярък глинен отпечатък.

Жарка, светла и уютна е книгата на Виктория, а думите се нижат леко една след друга. "Глина" е разказ, написан от майстор на думите, за прекрасните майстори на глината от с. Бусинци и тяхната нелека съдба.

Героите са истински и живи, всеки носещ своя кръст, изкупващ своите грехове, имащ своите радости и неволи. Съдбите им са изкусно преплетени от оловните нишки, които ги крепят.

Местата, описани в книгата, греят в жълтото на слънцето, зеленото на пролетта и червеникаво-кафявото на земята, даваща поминък на хората. Потокът е бистър, небето е синьо, можеш да помиришеш дъжда и да усетиш аромата на билките и тревата в гората.

Усещаш топлината на огнището, вкуса на най-сладката дива круша, лепкавостта на глината, докато се вае.

Четейки, лекуваш със Зевна и бягаш из ливадите с Жара, въртиш колото с Велико и покарваш овцете със Зария. Страдаш с Арсо, молиш се с Боя, надяваш се с Манасия и чакаш заедно с Ерина. Играеш хоро със самодивите.

"Глина" е магия, лъч надежда, силна вяра, любов.

Виктория Бешлийска ми напомня за Йовков и Елин Пелин, а това са любимите ми български автори и е изключително трудно да наредя някой до тях.

Рядко чета бележките на автора, а тук прочетох буквално всичко от корица до корица. Бонус е и речникът със стари думи, използвани в романа, който поглеждах на два-три пъти.

Книгата е страхотна и силно я препоръчвам! Прекрасно четиво за българското, без да е клиширано и твърде патриотично. За любовта, без да е твърде романтично.

За страданието, вярата, изкуплението и греха, без да е религиозно.

Надявам се Виктория да пише още и още, защото също както майсторите от Бусинци, е получила дарбата си от Бог.

“Дивно е майчиното сърце, което дори окъпано в най-кървавата болка, намира утеха. От утеха се ражда светът и човекът роден от утеха, а не от любов, е. Самата любов е утеха и утехата също е любов, ала тя е и повече. Утешаваме, когато лекуваме. Лекуваме, за да спасим. Спасяваме, защото обичаме. Обичаме, защото има какво да дадем. Даваме, защото сме дарени с повече живот. Ето това е утехата - живот в повече.”“; Queen Plamo. В: Goodreads, 07.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3931940034> [05.06.2023]

„Виктория Бешлийска - "Глина", изд. "Софтпрес" 2020

Снощи почти до полунощ бях в света на "Глина". И когато затворих последната страница, имах чувството, че не дочитам книга, а се връщам от път. Път, дълъг като пътуването на грънчарите от Бусинче до Стамбул. И пъстър като света, който разкрива тази книга.

Много, безкрайно много неща ми харесаха в тази книга. Историята - и с това имам предвид не просто историята в повествованието, а частта от нашата история, използвана за основа. Дадох си сметка, че много отдавна не съм чела роман, свързан с по-старата българска история и че ато че ли умишлено избягвах книги, свързани с нея. А сега... сега "Глина" ме омая. С историята, която разказва, и с нейното звучене. Защото макар да е писана съвсем наскоро, тя разказва с езика на "едното време" - с едно-две много дребни изключения, които ми се сториха твърде съвременни за такава история, езикът на книгата е такъв, че ако човек нве знае, ще си помисли, че това е много, много отдавнашен разказ. Поне за мен беше така. И това ме потопи напълно в книгата. Затворех ли я, приключила с четенето за деня, чи трябваха часове, за да "изляза" от историята.

Казах за езика, да. Но пак ще кажа. Изключително много ми хареса фактът, че са използвани старинни думи, типични за онзи край. Защото за разлика от други книги, в които авторите използват подобни думи, туяк те не стоят кат "кръпки" - а са част от тъканта на езика и разказваната история. И на моменти имах чувството, че неф чета тази книга, а я слушам - с гласовете на героите в нея.

Всичко, всичко в тази книга е изпипано и прекрасно - от атмосферата, в която се пренасяш, през ярките описания и разкриването на чувствата на героите, до имената. Може ли някой да забрави име като Зевна? Или Жара? Може ли някой да зарави знаялицата, чието име одначава "земя"? И може ли някой да остане безучастен към съдбата на майсторите, тръгнали да измолят милост за селото си? Аз не можах. И още мисля за тази книга, тя се е настанила в мен и навярно няма да си тръгне скоро.

А последните страници бяха страшни. Не смятам себе си за суеверен човек, но съм убедена, че думите имат огромна сила. И че могат да подкрепят и възраждат, но със същата или може би дори по-голям сила могат да убиват. Именно тази сила е показана тук - и тоа, че когато нечии думи трябва да те застигнат, те ще го направят. Където и да отидеш. И ще е страшно.

След случилото се в предпоследните страници не вярвах, че мога да очаквам добър край. Но последните страници са опрощение и надежда. И светлина - въпреки всичко случило се.

Светлина, ново начало и чаяние.“; Деница Райкова. В: Goodreads, 09.04.2021.
Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3877206370> [05.06.2023]

„Книга, която успя да привлече вниманието ми ! Не само с историята си, но и с начина на представянето и.

Разказана е с "езика на едно време" (с малки изключения). История за трудни години на препитание, история за бита на грънчарите от с. Бусинци, история за грешки, любов и опрощение. История за силата на духа и на всяка казана дума.

Когато затворих последната страница, имах чувството, че не дочитам книга, а се връщам от път. Път, дълъг като пътуването на грънчарите от Бусинци до Стамбул. И пъстър като света, който разкрива тази книга.

Всичко в тази книгата е омайващо и прекрасно - от атмосферата, в която се пренасяш, през ярките описания и разкриването на чувствата на героите, до имената. Може ли някой да забрави име като Зевна? Или Жара? Може ли някой да подмине знаялицата, чието име означава "земя"? Може ли някой да остане безучастен към съдбата на майсторите, тръгнали да измолят милост за селото си, или да затвори очи пред изкусните ръце създаващи красиви и неповторими глинени съдове? ЕДВА ЛИ.

И въпреки, че рядко книга ме оставя без думи, краят на тази направи точно това с мен. Не съм суеверна, но вярвам, че думите имат своята огромна сила. И че могат да подкрепят и възраздат, но със същата ,или може би дори по-голяма сила, могат и да убиват. Именно тази сила е показана тук и това, че когато нечий думи трябва да те застигнат, те ще го направят. Където и да отидеш.

След случилото се в предпоследните страници не вярвах, че мога да очаквам добър край. Тъгата беше като буца заседнала в гърлото ми. И все пак последните страници са страници на опрощение и надежда. И светлина - въпреки всичко случило се.“; Маги Димитрова. В: Goodreads, 09.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3870120707> [05.06.2023]

„ „Глина“ започнах да чета от резюмето на приятел за нея. Доверих му се, че езикът на книгата е отгледан и заобичан от авторката, ашладисвайки здрав бусински калем. Той е станал много неин така, че самата тя да се претвори в изказ, който живо да рисува и жадно да поглъща ваенето на грънчарската форма като „примолена“ утеха за живот. Прочетох книгата. И за мен е така.“; Vanya Slantcheva. В: Goodreads, 09.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3730241690> [05.06.2023]

„Обичам, когато книгата завладява ума ми. Когато страниците се нижат между пръстите ми неусетно.

“Глина” се оказа точно такава книга - уникална сама по себе си, надминаваща всякакви очаквания. Пет звезди са малко, за да покажат любовта ми към това произведение на изкуството...

А сюжетът? Той не може да се опише с думи, трябва да се прочете и усети.“; Bozhidara Atanasova. В: Goodreads, 16.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3831223125> [05.06.2023]

„От всяка страница на "Глина" личи любовта към думите. Онези забравените, които не използваме вече, за които искат да се прави "превод", защото е по-лесно да заменим думите, отколкото да ги обясним. Думите на (пра)бабите ни. Те носят и уют, и обич, и дом, заредени са с толкова спомени, излъчват спокойствие.

Докато четях книгата отново бях дете - сгушила съм се в леглото при прабаба, а тя ми говори за каквото ѝ хрумне със същите прекрасни думи. Нищо не беше успокояващо от това.

Благодаря на Виктория Бешлийска за чудесната история, за отношението ѝ към думите, за връщането им към живота, който трябва да продължават да имат.

Пожелавам си повече такива книги.“; Marina Borova. В: Goodreads, 16.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3936441546> [05.06.2023]

„Невероятна книга! Страниците те изпълват с магия, аромат на билки и любов.

Сполай ти Виктория Бешлийска, че ми даде толкова много емоции.“; Mariela Tancheva: Goodreads, 19.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3904523882> [05.06.2023]

„Уникална! Магична! Пренася в друг свят!“; Нели. В: Goodreads, 19.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3741476508> [05.06.2023]

„Никое ревю не би описало тази книга достатъчно добре, енергията ѝ трябва да бъде усетена. „Глина“ оставя без дъх - разказва смислена, завладяваща история. Не я четях, а я преживявах.“; Victoria. В: Goodreads, 21.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3941753582> [05.06.2023]

„Книга за онезе забравени, но стоящи неосъзнато в дървото на нацията ни, корени. Макар да изглежда като обикновена история, „Глина“ е многопластова представа за българщината през 17 век, а именно тя пише следващите глави в романа на българите. Въпреки забележките ми, които засягат развитието на сюжета, повествованието и някои герои, препоръчвам дебюта на Виктория Бешлийска.“; Илия Илиев. В: Goodreads, 25.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3947709786> [05.06.2023]

„Bisera Samsonova

Какво четеш...

1 април в 22:04 ч. ·

„Глина“. Тази книга боли през цялото време. Емоцията е толкова наситена, че те боли. Боли те от любовта, от орисията, от магията, от тъмното и от светлото, от сблъсъка между копнежите и очакванията на младостта и студенокръвието и бездушието на съдбата. Цяла седмица след тази книга боледувах и усетих, че за да си върна равновесието, трябва да заглуша връзката с една история, чрез която преживях с векове наслоявана мъдрост и заобичах героите до степен, че ще ме боли вечно заради съдбата им. Щастието е най-достижимо през погледа на сърцето и най-трудно достъпно през погледа на съдбата. И всеки от нас изстрада по своя път онзи сложен спор между копнежи и съдба, с надеждата, че един ден те ще се помирят, ще си простят и ще заговорят на един език. Уви някои не доживяват този миг и изгарят преждевременно. Магична книга, с магични образи, внушения и предания, след която трябва отново да си пренареждаш душата.”; Stefka Toleva. В: Goodreads, 26.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3966868838> [05.06.2023]

„Фантастична книга, събуждаща любовта към българското и към красотата на думите. Вълшебство, в което се потопяваш с всяка страница. Меко казано ме изненада.“; Мариета. В: Goodreads, 27.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3915289656> [05.06.2023]

„Книгата е много хубава, написана красиво и увлекателни. Успя да ме потопи в един отминал свят. Определено обаче не бих я препоръчала на читатели, които не обичат много описания, а са повече по действието.“; Marie. В: Goodreads, 01.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3823643705> [05.06.2023]

„Толкова пъстра, разтърсваща и необятна. Магия!“; Nikolova Jeanette. В: Goodreads, 04.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3724425348> [05.06.2023]

„И оценката ми е толкова голяма не защото "Глина" е литературен шедевър, а защото носи усещането за българското, впито във всяка наша клетка. Не мога да сложа нищо по-малко от 5 звезди за толкова, връщащ ме към корените роман.“; Лилия. В: Goodreads, 05.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3797260152> [05.06.2023]

„Не съм фен на българската литература, което може би се дължи на изключително малкото ми желание да се сблъскам с такива произведения поради задължителността на такава литература в училище /с някои малки изключения, почти всичко, което съм чела като ученичка не ми е харесвало/.

Но тук ситуацията е друга - още щом разбрах каква е историята, някакво малко пламъче се появи в мен и породило желанието да си взема книгата. И определено не се излъгах!

Книгата е страхотна и я прочетох в момент, когато исках да чета нещо за българите, ама българите от едно време, които са се радвали на малките неща и са разчитали на ръцете си, за да се справят с живота.“; Valeria Fetinova: Goodreads, 07.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3969391441> [05.06.2023]

„Запленяващ начин на писане и разказ. Прави впечатление, че неочакваните обрати не са прекалено много. Необяснима за мен, и несвързана с останалата част от книгата, остана само историята с момичето Патри.“; Lyublina: Goodreads, 08.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3748722506> [05.06.2023]

„Красива, истинска, жива, като земята и глината която са я вдъхновили. Суровият Трънски край провокира за размисъл и прошка.“; Darina. B: Goodreads, 08.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3834292223> [05.06.2023]

„Тази книга ме омая и пренесе в друго време.

Истинска магия и дар. Благодаря!“; Toni. B: Goodreads, 09.04.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3768001245> [05.06.2023]

„Започнах я твърде недоверчиво, помислих я за поредната прехвалена книга.

Но колко много изненадана и очарована останах още от първите страници!

Майсторски разказана, увлекателна до самия край!“; Daniela Daneva: Goodreads, 09.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3860579584> [05.06.2023]

„Нося си спомените от едно детство, зелено и планинско, безгрижно, но изпълнено с труд, свързан със земята и животните. И любовта към тези неща още гори в мен.

Макар и израснала в трънския край, бусинската керамика и нейната история са останали непознати за мен. Но не и магията на природата в тези земи, историите за знаянци, самодиви, гяволи, лековити билки и прочие.

И сега, в тази книга, освен, че усетих ранната планинска роса, изгреви и залези, каквито виждаме много, но се чувстват различно, се прехласнах и по грънчарския занаят. Какъвто е бил тогава, невероятно умение на майсторите да ваят от пръстта уж съдове за бита, а нашарени с мислите и мечтите, оформени от желанията и страстта на създателя си.

За любовната нишка няма да отварям дума, трябва да си я прочетете и да си я почувствате, защото авторката не описва страст, а природни бедствия и обръща небето.

Последно оставям най-любимото ми от романа - Жара. Името, красотата, страстите, огъня и пепелта.“; Verginiya Georgieva. В: Goodreads, 15.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3986343511> [05.06.2023]

„Книгата е явление! Имаме автор, който има невероятна стилистика и език. Използването на стари думи се равнява до голяма степен в "Възвишение" и съм впечатлен.

Така - автор имаме! Дано да пише.

Книга - не! Редакторката не знам какво е спала.

Всъщност проблемът идва, че няма история на която да се стъпи. Да, има го това писмо от султана, но няма нищо към него.

Началото е добре - много добре е описано как хората толкова са се сраснали с глината, че не могат да си представят за друг труд - това овчарство, конярство - вятър работа.

Добре е описано и то от жена, как лошото момче печели мацката без да прави нищо, само с поглед. Добре е описана и жена, разкъсвана между двама...

Дотук нещата са добре. Но от момента на похода действието става хаотично, а срещата със султана е... хъм колебая се между наивна и комична...

Накрая жертват главната героиня ей така, щото не знаят какво да я правят. Макар че идеята за вграждането е страхотна.

Флешбековете в книгата са вкарани ей така, трябва сам да се досещаш кое кога е ставало и защо... има някои неясни неща, има герои вкарани ей така, като циганите ковачи и дъщерите им и...

Но да кажем приличен роман. Само дето, ако тази книга имаше сериозен редактор, който да обясни как се изгражда сюжетна линия, можеше да е на нивото на Възвишение. Сега ще отmine за един сезон, защото след прочитането ѝ не остава нищо....“; Ivan Bogdanov. В: Goodreads, 21.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4013401116> [05.06.2023]

„Колебаех се дали да напиша това ревю. Обикновено потискам поривите си за силно негативни ревюта, но в крайна сметка може би би било от полза на читатели със сходен вкус за книги като моя. SEP! SEP!

Беше ми изключително трудно да прочета “Глина”. Отне ми необичайно дълго време да я приключа и не бих я и завършила изобщо, ако не беше избрана за четене от читателския клуб, в който съм. Първите 2-3 страници ми се сториха увлекателни, но от там насетне се налагаше да препрочитам почти всеки абзац поне по веднъж, защото многобройните излишности в текста ме караха да губя смисъла на написаното. Ще дам само един пример: [L L L L]
[SEP:SEP]

“Не издаде нито звук, като че ли устата му бе пълна с пръст от пресен гроб.” Мога да приема, че устата му “пълна с пръст” описва неиздаването му на звук, но пръст от гроб, а още повече от пресен, какво допълнително носи?

[L L L L]
[SEP:SEP] За съжаление целият текст е пълен с подобни излишъци от думи, които по никакъв начин не допринасят към разказа. Има страници и страници текст, които присъстват с единствената цел да бъде вмъкната определена остаряло звучаща дума. Абсолютно не разбрах и смисъла на това да се описват до 9-то коляно семействата на дори най-незначителните герои. Защо трябва да ме интересува как се казват всичките деца на герой, който няма да се спомене повече до края на книгата и семейната му история не допринася абсолютно нищо към разказа? [L L L L]
[SEP:SEP]

Първоначално си мислех, че причината за това е липса на сериозна редакторска намеса, но след прочитане на цялата книга, имам теория, че е опит новела да се раздуе до обема на роман. Какъвто и да е случаят, за мен беше изключително тежко четиво. Не ме пренесе в 17-ти век, нито в Бусинци, не ме увлече в героите, към които така и не изитах какъвто и да е интерес. [L L L L]
[SEP:SEP]

Подкачането ту в миналото, ту в настоящето, касаещо историята на Велико, беше объркващо. Щом започнеш да се говори за него, бяха необходими поне 2-3 страници от всяка глава, докато станеше ясно дали се говори за Велико детето или Велико зрелия човек.

Като цяло книгата ме остави с впечатление за наивитет - в изказа, в сюжета, в изграждането на героите...

За финал - [L L L L]
[SEP:SEP] не разбрах и смисъла на изключително неорганизирания речник в края на книгата. Наред с поостарелите думи, голяма част бяха такива, които се използват съвсем свободно в съвременната реч. В този смисъл защо бяха в речника? Освен това част от думите бяха изведени като бележка под линия, други бяха в речника, трета група думи не фигурираше никъде...“; Galina Licheva. В: Goodreads, 21.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3973926938> [05.06.2023]

„Толкова много се говори за „Глина“ на Виктория Бешлийска, че надали има още какво да се добави повече за този роман. Но пък категорично смятам, че има защо и трябва да се говори за него, много и често, за да може да стигне до повече хора. Защото това е категорично адски стойностна книга, с толкова наситено

българско чувство в нея, че ти стопля душата, без да е непременно патриотично насочена или да има претенциите да бъде нещо повече от добре написан роман. Просто е.

Виктория Бешлийска ни е позната от блога „По дирите на думите“, в който събира стари български думи, диалектни думи, забравени думи. А „Глина“ е изтъкана точно от тях. Те стоят в основата на магичния изказ в романа и го правят толкова автентичен, плътен и със своя собствена душа, което може да се усети от всяка страница. Романът е жив, пулсът му може да се усети докато държите книгата в ръцете си и това се дължи най-вече на езика, на начина, по който е написан.

Разбира се, това е само една част от цялото. Друга част е легендата, която авторката е взела, и подобно на грънчар, открил ценна топка кал, я е измесила, сложила я е на колото, вдъхнала ѝ е живот, изписала я е с думи, идващи направо от сърцето, и е създала този чуден роман.

Легендата е за грънчарите от малкото село Бусинци в Трънско, които през XVII в. си спечелват благословията на султана да търгуват и пътуват в империята необезпокоявани. Те го постигат с надежда, с много тежка работа, и най-вече - с любов.

„Мисълта води ръката ти, но тя се пълни от две места: от окото и от сърцето. В твоя и в моя занаят колкото повече си видял с очите си и колкото повече си сложил в сърцето си, толкова повече умееш. Събирай свят и хора и чудесата сами ще излизат от ръцете ти!,,

Именно любовта стои в основата на този роман. Истинска, първична, изпиваща силите и вдъхваща живот едновременно с това, пламенна, буйна. Любов, която може да погуби човека, но може и да отвори дверите дори на султанския дворец.

Срещата между Жара - огнената дъщеря на местната знаялица и Велико - майстор грънчар, свързан с глината със сърце и душа, предопределя съдбата на цялото село и успява да го спаси от нещастията, които башибозуците сеят в околността. Но цената, която двамата трябва да платят, е много висока...

Идеята за романа идва обаче се е зародила именно при вида на бусинската керамика и магнетичното ѝ излъчване. Тя може да бъде видяна в Музея на керамиката в село Бусинци.“; Nicole Nikolova. В: Goodreads, 23.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3911666664> [05.06.2021]

„Глина“ от Виктория Бешлийска.

Отдавна не бях чел толкова богата книга. Богата на метафори, богата на стари и забравени български думи, богата на чувства, богата на истории и предания.

Напълни ми душата с красота. Радвам се, че с нея ми започна новата година и дано все на хубави книги ми върви.

Ще се хареса на всички, които обичат:

Истории за любов

Древни предания

Старият български език

Книги с душа и вдъхновение

Просто хубави и смислени книги

Но със сигурност бих искал тази книга да ме отведе до Бусинци, за да видя приказното кътче, вдъхновило такава прекрасна история.

Великолепна е, с една дума!"; Стоян Стоянов. В: Goodreads, 24.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4018678252> [05.06.2023]

„Няма да се разливам с обяснения защо намирам тази книга за пълно разочарование. Ще кажа само, че като човек, който обича езика, за мен е абсолютно непонятно защо "Глина" се пробутва като книга с богат език. Ако смятате, че богат език е низ от безкрайни сравнения (понякога по две-три в едно изречение, толкова често използване на "сякаш" и "като че ли" не бях срещала до момента), метафора след метафора и кошмарно количество обстоятелствени пояснения за начин, то тогава може би тази книга ще ви хареса. За мен това е слаба употреба на езика ни, замаскирана с речник от историзми и архаизми.“; Александра Пътова. В: Goodreads, 24.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4018975904> [05.06.2023]

„Невероятна книга!"; Boryana Igneva. В: Goodreads, 24.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4011987976> [05.06.2023]

„Тази книга е като нишка между огъня и земята, които не могат един без друг. Старовремска, пълна с магията на думите, която вае светове, обичаи и бъдеще.

Красиво, тъжно и непреходно.

Краят не ми хареса"; Данна Донку. В: Goodreads, 25.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3991058766> [05.06.2023]

„Невероятна книга. Грабва внимание, грабва сърцето"; Panar. В: Goodreads, 30.05.2017. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4023063558> [05.06.2023]

„Истинско удоволствие е да се чете изказа и подбора от думи. Историята е увлекателна, няма нищо излишно. Пренася те ефирно в едно различно време.

Авторката се е справила чудесно и се е потрудила за достоверността в образите и времето“; Ddobr. В: Goodreads, 28.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4027109296> [05.06.2023]

„Тази книга за мен бе едно истинско преживяване - като започнем от визуалното оформление на корицата и мотивите по страниците, които те пренасят в света на героите, минем през красивия и жив език на авторката и изобилието от изразни средства, с които не само рисува картини, но и успява изключително ярко да пресъздаде вътрешния свят на своите герои и стигнем, разбира се, до самото повествование, наситено с пленителни магически и фолклорни мотиви.“; Al Va. В: Goodreads, 29.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3763880460> [05.06.2021]

„Amazing“; Yana Yankova. В: Goodreads, 31.05.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4033160074> [05.06.2023]

„Историята е невероятна. Самата книга е написана на онзи красив български език, който сякаш вече не се използва...Всички легенди и изследователски трудове, които са вдъхновили авторката за книгата са чудесни...но, с едно не съм толкова съгласна, като че ли...по-красива от Троянската керамика - НЯМА! Разгледах цветовете и украсите на Бусинската керамика, но някак бледнеят...

Аз бих ви пратила в музея в Троян...да видите тамошната керамика! И най-вече прочутата троянска шарка...“; Iva Magunska. В: Goodreads, 02.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/400992539> [05.06.2023]

„Атмосферата в романа на Виктория Бешлийска е приказна и съдбите, описани в нея, се завихрят в един вотовъртеж с неизбежен край. Тя разказва една история за всичко човешко и изконно - за нашите надежди за по-добър живот, за семейните ценности и за всички трепети, идващи директно от сърцето. Няма как да останеш безразличен към героите - те са искрени и чисти, няма как да не ти спре дъхът пред красотата на българската история и няма как да не се възхитиш пред силата на вековния ни народ. Стилът също много ми допадна - думите се лееха сами, особено малко преди средата на книгата ми се искаше възможно най-бързо да разбере съдбите на героите. Повествованието в началото е малко мудно, но в един момент така се ускорява, че ме остави без дъх. Обичам такава литература и докато още се създават творби като Глина, съм спокоен, че има надежда за нас!“; Християн Бонев. В: Goodreads, 02.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3952171698> [05.06.2023]

„Браво, браво , bravo! Горда съм с такива български автори! Препоръчвам книгата с две ръце“; Gabi Georgieva. В: Goodreads, 06.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4043954303> [05.06.2023]

„Като приказка. Като магия. Прекрасна книга“; Наталия Станева-Пенева. В: Goodreads, 08.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4003087449> [05.06.2023]

„Всичко в книгата си има място, няма дума, която да е излишна. Историята те хваща за гърлото и не те пуска до края.“; Йоанка Кютинска. В: Goodreads, 09.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4049860751> [05.06.2023]

„Напомня ми на фолклорна приказка..

Далечно почти забравено време, когато хората са се прехранвали и са оцелявали чрез труда си. История за изкуството, за създаването, за оцеляването, за жертвата и всичко това обвито в любов. История за любовта към глината, любовта, която става жертва на глината или иначе казано - красотата и любовта, които се принасят в жертва на оцеляването, но и на изкуството, на създаването.

Книга, която те кара да си зададеш въпроса какво съм готов да жертвам в името на красотата; на оцеляването; на създанието? И дали тази жертва ще има смисъл и значение, ако е направена без любов? А когато жертва е самата любов, олицетворението на обичта, бихме ли го жертвали“; Stephanie. В: Goodreads, 12.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3757658724> [05.06.2023]

„Страхотна книга! Хареса ми разказаната история, харесаха ми изградените и пълнокръвни образи, но най-силно се впечатлих от подбора на думи - вече позабравени от нас, а така красиви. С магия в тях.“; Stanislava Mollova. В: Goodreads, 13.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4030178074> [05.06.2023]

„Извезана като шевица, "Глина" е книга, която върви по дирите на българското.

Низ от красиви думички, изписани изящно с перото на Бешлийска, се леят по страниците на този толкова нежен роман. Самата история не е изумително оригинална. Книгата разказва за любов, за силата на думите, за мощта на проклятията и за простичкия живот, който някога са живели по нашите земи. Тук няма да откриете зловещ султан, нито страховита приказка за национални борби. Тези герои не са разтресени от страховете да крият в гардероба си хайдути. Не, те са творци. Създават красота, която очарова със своята простичка форма, с близостта си до земята.

"Глина" е красива книга най-вече с почти музикално-поетичното си сказание. То ни напомня, че колкото и да сме се отдалечили от корените си, все пак разполагаме с един безкрайно богат език. "Глина" не върви тромаво като класическо произведение от учебниците по литература. Тя се точи като мед, все едно слушаш дядовите приказки край печката на дърва, в която припукват цепениците"; Ирина Йорданова. В: Goodreads, 17.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4063463663> [05.06.2023]

„Глина" е книга за корените ни, за миналото, за храбростта, за дарбата и за труда, но най-вече е книга за душите и за любовта.“; Рени Банкова. В: Goodreads, 18.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3991236071> [05.06.2023]

„3.5 □ Много добро начало, грабващо, с голям интерес разгръщах страниците да видя как ще се развие историята. По-нататък попаднах на прекалено дълги за моя вкус описания и сравнения, та ентузиазмът ми малко се поохлади. (въпреки че бях подготвена за тях). Историята се загуби сякаш покрай всичките тези допълнителни слова, размиха ми се съдбите на героите. Очаквах, че изказът на авторката ще е богат, пъстър, магичен - такъв е, признавам, но не усетих емоция, докато четях. А може просто времето ѝ на четене да не е било точното, кой знае“; BBFeimova. В: Goodreads, 19.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3870773229> [05.06.2023]

„Тази книга е еднакво близо до това да е шедьовър и да е много плосък роман. Не мога да реша съвсем :)

Обаче - много красива проза, като определени моменти са истинско майсторство; дълбока и интересна история с елементи на така модерния напоследък род мистицизъм; тема, която за мен беше нова и интригуваща.

Авторката е постигнала наистина много с тази творба, просто има абсолютния потенциал да е зловещо добра, а е просто много, много добра и някак си не успявам да и простя липсата на финалната щипка магия.

Препоръчвам горещо!“; Atanas Ganchev. В: Goodreads, 20.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4067890294> [05.06.2023]

„4.45□ Прекрасна книга, написана с магичен език. Историята се лее красиво и мелодично, вплитайки обичаи, легенди и поверия от българския фолклор. Обвита е колкото с меланхолия, толкова и с надежда.

Стана ми много драго, докато чета

" Глина". Историята ме пренесе в един отколешен свят, който е колкото суров и труден, толкова и очарователен, и който вече е безвъзвратно изчезнал. Хората са

живели простичко, но пълноценно, тачили са традициите, почитали са възрастните, и са били задружни.

Тази книга не може да бъде преразказана, защото ще звучи плоско и тривиално.

" Глина" носи в себе си толкова живописни описания, толкова топлина, жар и чувственост, че трябва лично да се усети.

Истинско удоволствие за сетивата.

====

"...животът дори когато тече като голяма спокойна река, винаги се намира едно камъче, което да събуди водите му, и тогава трябва да се изправш и втвърди брегът, за да го върне в тихото русло." (стр. 19)"; Diana Stoyanova. В: Goodreads, 20.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3691414065> [05.06.2023]

„Книга, която се чете на един дъх. Завладяващ роман за човешките отношения. Препоръчвам!“; Ели Христова. В: Goodreads, 30.06.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4088496415> [05.06.2023]

„Толкова много емоции в една книга.

Не исках да свършва, отдавна търся книга, която да ме разтърси.“; Николинка Димитрова. В: Goodreads, 10.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3958194720> [05.06.2023]

„Страхотно четиво. Интересна история, мистицизъм, изключително интересни описания и сравнения.“; Marian Neichev. В: Goodreads, 12.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4102273681> [05.06.2023]

„4.25“; Nadya. В: Goodreads, 15.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3930853996> [05.06.2023]

„Много интересен сюжет, а езика е още по-завладяващ. Изпълнен с думи, които се питаш какво значат и как така не се използват вече. Завладяваща от началото до края. Поздравления за авторката!“; Veselina Stefanova. В: Goodreads, 17.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3936033584> [05.06.2023]

„Прекрасна книга! Изключително съм изненадана и впечатлена! Толкова добре написана книга от съвременен български автор! Пренася те неусетно в един друг, стар свят, думите се леят магично на редовете, рисуват картини и чувства и сякаш те пренасят в приказка! Прочетох я на един дъх и се вълнувах заедно с

героите през цялото време!"; Tanya Andonova. В: Goodreads, 18.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4034591344> [05.06.2023]

„Веднага слагам книгата в списъка за повторно четене в най-скоро време. Грабна ме с първите си страници и още тогава се зарекох да я чета бавно, да се наслаждавам на историята, на атмосферата и на думите възможно най-дълго. Е, не успях! Приключих я бързо и едва преди малко, а героите, духът и магията на историята вече ми липсват. Завиждам на хората, които тепърва ще се срещнат със Зевна, Жара, Велико, Боя и другите герои в книгата :). Поздравления за автора! Не спирайте да пишете!"; Sberova. В: Goodreads, 20.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3763515763> [05.06.2023]

„Завладяваща“; EllyTodorova. В: Goodreads, 20.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4109324318> [05.06.2023]

„Безспорно ювелирно написан текст, но това категорично не е достатъчно. Останах с впечатление за самоцел в изпипването на формата за сметка на съдържанието. Много се надявам това да е само неопитност, а не авторово безсилие, защото смятам, че Бешлийска има мисъл, отношение и потенциал.“; Kalina Mihaylova. В: Goodreads, 21.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4122453439> [05.06.2023]

„Не знам дори как да започна това ревю. Толкова мнения, отзиви и коментари се изказаха и изписаха, откакто книгата излезе, че имам чувството, че вече всичко е казано. Въпреки това не мога да не споделя какво изпитах аз докато четях "Глина".

Преди да посегна към нея всички прочели я споменаваха за богатството и майсторството в езика на Виктория Бешлийска. Наистина това е може би едно от най-големите достойнства на тази книга. Не мога обаче да кажа, че книгата ми хареса страшно много, защото действието се развиваше много бавно и да си призная, че след всички отзиви, които чух, очаквах много повече. Може би бавното развитие на действието е търсен ефект, за да може богатството на езика да изпъкне още повече. Имаше прекрасни описания, но в една част от книгата имах чувството, че нищо не се случва и че чета история без действие.

След езика друго, което много ми хареса в книгата, са многобройните фолклорно-легендарните елементи, които историята съдържа и които я правят леко позната и предвидима, но и същевременно носеща своите отличителни черти.

За красотата ѝ, разбира се, допринасят образите на героите, които правят така, все едно всичко се случва пред очите ви и вие сте там в село Бусинци.

Тримата основни герои - Жара, Велико и Боя са изключително колоритни. Всеки много различен и носещ особена индивидуалност. (Искаше ми се малко повече да бяха разгърнати в някои моменти, но това си е лично мое мнение.)

В основната сюжетна линия има много познати от фолклора и българската литература символи и образи- като започнем от тривиалния любовен триъгълник, преминаем през Елин-Пелиновото разковниче, образът на мъдреца в лицето на Манася, мотивът за жертвоприношението, легендата за вграждането, позната от "Изворът на белоногата" и стигнем до Йовковите свободни герои- странници, символиката на имената и на облеклото . Моменти от книгата, както и много символи ми напомняха на разказите и на Елин Пелин, и на Йовков- пирът по време на чума, конниците, които среща Боя и много много други. Композиционната рамка също е много интересна.

Да не забравим и символиката на имената - Жара- огън, свобода и странност- събирателен образ на волността и някаква смесица между Тиха от "През чумавото", Христина от "Ветрената мелница", Божура от "Божура" и Елка от "Гераците". Тя е дарът, който майсторите дават на Султана макар и несъзнателно, тя е жертвата, която трябва направи общността, за да има благополучие занаят. Тя е онзи невписващ се елемент, който сякаш не е от света на простосмъртните. Затова и няма нищо типично и обикновено в нея.

Велико- странник, мъченик и майстор със златни ръце, който толкова ми напомняше за Рафе Клиниче от "Железният светилник". И своеобразното вграждане на любовта му с Жара напомняше на иконостаса, който дърворезбаря прави за църквата и изобразява себе си и Катерина в него.

И накрая Боя- може би идва от боязън, страх, който съпровожда героя през целия роман. Това е образът, който не можах да разбера напълно - носи в себе си младежката волност и свободолюбие, за да се опълчи на баща си, но не успява да опази любовта си, като не се бори дори мъничко за Жара. Освен това присъствието му в онзи така съкровен момент за Жара и Велико меко казано ме втрещи и направо ми идваше да му се разкрещя.□□

Още много мога да напиша за този роман. Метафорите, образите, символите и фолклорно- легендарните елементи са безброй. Красиви думи, облечени в красива история за любовта. Но не просто любов, а онази, която е толкова силна, магнетична и единствена, че не е способна да съществува в този покварен свят. Любов като тази на Иво и Калина от "Неразделни", като тази на Тиха и Величко от "През чумавото" и като на Шибил и Рада от "Шибил"- невъзможна в този свят, но пребъднала в един друг по- красив и по- смислен, където сърцата бият в едно. Изключителна любов случваща се само на изключителните..."; Bory66. В: Goodreads, 22.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3765976224> [05.06.2023]

„Виктория Бешлийска- с тази книга влиза в "ордена" ми "Рицари на словото" :); Irena Mitskovska. В: Goodreads, 25.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4111535986> [05.06.2023]

„Бих искала да напиша много неща, но... след четенето на толкова поетичен и завладяващ текст не е лесно. В „Глина“ по омагьосващ начин оживява село Бусинци от 17 в., чиято глинеста и неплодородна земя вместо да умори от глад местните хора, им е дала дара на грънчарството. И те са станали не просто поредните занаятчии, а истински творци. Малко се говори днес за бусинската керамика, възхитила навремето самия турски султан до степен да издаде берат бусенските занаятчии да търгуват свободно из цялата империя и да бъдат закриляни от всички. Именно този исторически факт заляга в сюжета на „Глина“... както и изумителната красота на бусинската керамика, вдъхновила авторката.

Бусинските жители са застрашени от разбойници и трябва да спасят своето село. А спасението е далече - чак в Стамбул. Историята се лее като притча, като легенда, като народна приказка, изваяна от думи, идващи от душата. Виктория Бешлийска е населила Бусинци с изумителни герои, сред които знаялицата Везна, която има цяр за почти всичко и лекува както телесни болести и травми, така и разкъсващи душата страхове; красивата ѝ и пламенна дъщеря Жара; волният и храбър овчар Боя; майсторът Велико, чиито дарба и вътрешна сила са така поразяващи, че пред тях всичко останало бледнее. И тези герои ни повеждат по пътищата на „Глина“... а извървяването им само по себе си е магия.“; Esk. В: Goodreads, 26.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4135927984> [05.06.2023]

„3.5“; Angelina Tityakova. В: Goodreads, 27.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4109627505> [05.06.2023]

„Много красиво разказана история. Виктория Бешлийска е майстор на думите. Толкова мелодично написано, че често се връщам да препрочета някои пасажии, така както си пускам отново и отново любима песен!“; Петя Маркова. В: Goodreads, 27.07.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4115179504> [05.06.2023]

„Много красиво написана книга, като мелодия за душата! Очарова и омагьосва Виктория Бешлийска с езика си! Нареща се като една от най-стойностните книги, която съм чела напоследък!“; Galia. В: Goodreads, 04.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4050069754> [05.06.2023]

„3.5*“; Miroslava Yoncheva. В: Goodreads, 05.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4143777151> [05.06.2023]

„С много любов е писана тази книга. Всяка дума сътворява магия и оставя усещане за вълшебство. Пренесе ме назад във времето-при моята баба, на село, която говореше така и знаеше да бае и да лее куршум. Явно знаялица е била. А аз и виках просто бабо □

Радвам се, че има съвременни български автори, които пишат така и пазят и показват богатството на езика ни. Това произведение според мен е достойно да се изучава в училищата.“; Aneta Batakchieva. В: Goodreads, 05.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3975008116> [05.06.2023]

„Една от най-добрите книги, които някога съм чела!“; Luyboslava Pampulova. В: Goodreads, 06.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4087236589> [05.06.2023]

„Често се въздържам от негативни ревюта... След всички положителни, а и като човек расъл на и от трънската глинеста земя, искам да споделя мнението си.

Посегнах към "Глина" с интерес и вълнение. Очакванията бяха големи, може би за това е и толкова силно разочарованието ми.

Отне ми неочквано дълго да я прочета, нещо доста нехарактерно за мен. Най-голям трън в очите и съзнанието ми са безкрайните сравнения. Не само безкрайни, ами и неразбираеми, непотребни и безсмислени. На места дори противни.

Времевите паралели също ми бяха неясни. Тук-там ми отнемаше около 2-3 страници да разбере точно кога се развива действието и на каква възраст е героят в дадения момент. Ако е търсен ефект, неумело се е получило.

Чистото желание да се каже и напише нещо, само за да се употреби дадена дума, също боцкаше неприятно.

Исках да ми хареса, страшно много исках. Но за жалост не ни се получи с "Глина".“; Sabina Petrakieva. В: Goodreads, 08.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4162340995> [05.06.2023]

„Чете се на един дъх!“; Alex. В: Goodreads, 09.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4166276537> [05.06.2023]

„Това е една вълшебна книга. Нямах търпение да разбере какво ще се случи с приказната история, лееща се на страниците, а същевременно си налагах да чета по малко, за да не свърши без време. За мен това е една съвършено майсторски написана творба. Остави ме без думи пред богатството на езика ни и лекотата, с която авторът борави с него. Благодаря най-сърдечно на Виктория Бешлийска за този дар.“; Liliya Manahilova. В: Goodreads, 10.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4149472993> [05.06.2023]

„Каква е "Глина" ли? Тя е като да отхапеш коричка от прясно изпечен хляб, в някое селце! Да отпиеш пенливо вино от глинена стомна !

Да вдишаш аромата на стара селска къща!

Да гледаш кръшно хоро на мегдана!

Такава е тя. Истинска магия!"; Milena Manolova. В: Goodreads, 12.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3798276884> [05.06.2023]

„Препоръчвам с две ръце 👍👍 езикът е толкова богат и красив. Признавам си, че се бях отказала да очаквам от съвременен автор такъв пъстър език. Напомняше ми малко на Елин Пелин в описанията на природата. Хареса ми използването на стари български думи.

Давам 4 звезди единствено, защото на моменти въздействието на историята ми се губеше. Последните 40-50 страници спасиха положението. Ще следя за следващи книги от авторката.“; Lora Dosseva. В: Goodreads, 16.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4172446349> [05.06.2023]

„Прекрасна!

Още преди да я започна, знаех, че тази книга е специална и трябва да ѝ се отдам напълно. А не да я чета докато следя с едно око телевизора. Защото те поглъща - този свят, който е едновременно толкова близо и толкова далеч от нас. Кара те да чувстваш по съвсем друг начин, с всичките си сетива, със сърце и душа, с цялото си същество. Изпълва те с топлина и те свързва със вселената.

Всяка дума, всеки ред, всяко име е грижовно премислено и поставено точно на мястото си. И всяка малка подробност е ключова за всичко след себе си. Прелест!

Тази книга след години ще се (надявам се) изучава в училище! Нямаме други такива съвременни автори и това, което Виктория Бешлийска е направила, е безценно!

Дадох си сметка колко ключова роля имат знаейците (баячките) и че същността на тяхната работа не са нито цярове, нито магии, а силата на волята им, нагласата, с която лекуват душата. Лекуване чрез думи. Колко възшебно е това! В нашия свят никой не лекува душата и точно затова всички сме болни. Нещо повече - всички сме развалени в сърцевината си. И сляпо търсим доктори и лекарства да притъпят симптомите, а не търсим дълбоко вътре първопричините.

Винаги съм била със смесени чувства към религията. От една страна твърдо не харесвам религиозността, а от друга не можех да зачеркна голямата роля на християнството в оцеляването на българския дух. Но четейки тази книга най-сетне открих разковничето за обяснението на този феномен. Осъзнах вече ясно, че всъщност религията по нашите земи никога не е била с център вярата в някакъв определен Бог. Нашият народ през различните времена - и преди, и след християнството, е вярвал в човешката душа! И точно с тази вяра е оцелял през всички тези векове. Вярата в духовната същност отвъд тленното тяло е много по-голяма от християнството - то е просто обвивка и само по себе си не означава нищо.

И сега прозрях истински разликата между вярващ и религиозен. И ми се струва, че вярващите днес са много по-малко от религиозните. Толкова сме вкаменили сърцата си, че въпреки че отдаваме много по-голяма значимост на психическото си здраве и знаем много повече по темата, всъщност то е много по-разклатено и нестабилно от предците ни, точно защото сме изгубили вярата. Вярата в собствената си човешка сила, която всеки носи дълбоко в себе си. Убедена съм, че тази книга ще накара всеки, който ѝ се отдаде, да преосмисли ценностите си и да погледне с други очи на живота, поне за кратко. И то ще бъде достатъчно, за да побутне цялата вселена към по-добро.

С времето знаялицата бе научила, че има неща, които не се лекуват - като болките, трупани една в друга през годините, и че най-трудно заздравява душата на онзи, който сам не си прощава.

В човешкото сърце има един малък пезул, отреден за страха, който никога не ноцува празен. Ако от него се изниже страх от едно, веднага след туй се провира страх от друго.

До всеки страх като черна вещица вървеше вината и го поеше с капки зехир*. А тя имаше онази непресъхваща сила да се саморажда от широкото поле на човешката съвест, където час по час падаха семенцата на чуждите очаквания, общите привички и старите закони. И когато страхът и вината се смесеха, раждаше се гняв, яд и злост.

[*отрова]

Но ако човек не е устроен така, че пред най-голямата заплаха да набира смелост и да успява да надвие несигурността с последната жива клетка от тялото си, в която е скътал надежда, този свят отдавна да бе останал само със сушата, морето и рибите. А ако човек винаги се опитва да чертае ясен план за това, което предстои, никога никой нямаше да направи първата крачка в каквото и да било. Защото смелостта не е да поемеш към ясната трудност, а да се впуснеш там, където е съвсем тъмно, дълбоко и непознато. Без да е подправена с лудост, смелостта бързо се превръща в страх.

- Думата нищо не значи, Еринке! - изведнъж рече тя сериозно. - Направени сме не от думи, а от кал. Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.

Огънят превръща пръстта в камък.“; Anna V. . В: Goodreads, 20.08.2021.
Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4028906649> [05.06.2023]

„Рядко специална книга... Докато я четях, все едно се намирах под някаква хипноза. Хипноза на думите, които е използвала авторката; на богатия речник, който

те примамва като шарена пътека да се разходиш по нея; на живите образи, които вдъхват живот на всяка страница и докато разлистваш и ти дишаш заедно с тях.

Бавно четях книгата, за да се насладя на всяко изречение. А тук изреченията наистина са наслада за душата.

Единствено давам една идея по-ниска оценка заради любовта в книгата, която ми се струва недостатъчно разгърната. Сякаш имаше много думи за пейзажите, за селото, за обичаите, традициите, хората... но когато се стигаше до сцена на любов, ми се струваше претупана и недостатъчна, за да ме докосне. И това се случи на няколко пъти тъй като имаше няколко връзки в книгата, които бяха по-романтични, но сякаш не докрай изведени на белия лист...

А финалът беше страхотен. Казвам страхотен, защото именно тежките финали ни докосват истински. Щастливите краища понякога ги забравяме след като оставим книгата надалеч от нас...

А вече съвсем на финала - една неочаквана среща, една неочаквана прошка... Толкова красив завършек след всички събития между страниците.

Поздравления на авторката. Страхотна книга! Страхотен дебют! Дано да има още от нея за в бъдеще!"; Даян Шаер. В: Goodreads, 24.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4156396006> [05.06.2023]

„Толкова магична и жива може да е само нашата си история. И въпреки че в книгата е вплетена и доза художествена измислица, всичко е толкова силно, че няма как да си същият след нея.“; Русева Юлиана. В: Goodreads, 25.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4152034087> [05.06.2023]

„Прекрасна книга, увлекателно написана, за българската култура, обичаи, бит.

Препоръчвам!“; Vania Maneva. В: Goodreads, 26.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4011798440> [05.06.2023]

„Увлекателна и уютна. Тези две думи най-точно описват усещането, което "Глина" остави у мен. Искаше ми се да усетя аромата на билките, да чуя разговорите между хората, да опитам храната им. Книгата ме пренесе както назад във времето, така и по поляните на Трънския край.“; Rositsa. В: Goodreads, 29.08.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4124438894> [05.06.2023]

„Прекрасна □ Все едно четеш приказка и се отнасяш в други времена. Поплаках си... Понякога не осъзнаваме колко е голяма силата на думите, които изричаме.... И какви могат да са последиците ♥□♥□♥□ Дано авторката да продължи да пише, има талант да те пренесе в книгата, а това е безценно.“; Ирина Христова.

В: Goodreads, 31.08.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/4211097400> [05.06.2023]

„От доста време отлагах четенето на “Глина” основно заради “сензационния” й статут. Много избягвам да се впускам в масово навикани книги, защото колкото и да не искам, все пак ми се насаждат очаквания. Реших се де, прочетох я и истината е, че ми хареса. В никакъв случай не бих я определила като толкова впечатляваща, но определено я намирам за много добре написана. Харесаха ми сравненията на авторката и смятам, че добре са изградени героите.

Това, което ме накара да се колебая между 3 и 4 звезди и да не сложа 5, най-вече е усещането, че нещо ми липсва. Липсва ми като че ли още малко дълбочина на героите, още малко дълбочина на сюжета. Мисията, на която героите са тръгнали, честно казано ми се стори доста неадекватна някак, но все пак е роман художествена измислица.. Щеше ми се и за някои от по- второстепенните герои да имаше повече смисъл във включването им.

Все пак наистина намирам романът за красиво написан и приятен за четене. Много се радвам на все по-вечето успешни съвременни български автори и добрите им произведения.“; Lyudmila Jivkova. В: Goodreads, 05.09.2021. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/3719547717> [05.06.2023]

„Глина“ от Виктория Бешлийска

Един изключително въздействащ български роман. По ирония на съдбата книгата попадна у мен като подарък в томбола на Tedy Rafailova Blogger, за което много благодаря. Книгата успя да ме докосне с красотата на думите, с величието на природата, с невероятната история и с прекрасните живи герои. С лек замах на четката писателката описва красивия Трънски край, който сякаш е отражение на чувствата на героите. Това придава на разказа специфична хармония и чар.

Действието се развива в средата на османското робство в България в спокойното, но кипящо от живот село Бусинци. Писателката изключително добре разкрива душата на България и на изстрадалите от живота българи, които са щастливи, ако могат да се трудят и могат да прехранват себе си и семейството. Проследявайки съдбите на хората, авторката достига до същината на българското, като го преплита с общочовешките проблеми за любовта, греха и наказанието.

Стилът на авторката е уникален. Старинните думи, които тя събира в блога си "По дирите на думите", те потапят в атмосферата на времето и показват колко красив и богат е нашият език. Самият факт, че това е дебют за Бешлийска в писателкия бранш, показва колко талант има в избирането на правилните думи, но и колко вдъхновяващи са българският фолклор и природа.

Всичко в селото се върти около глината. Деца се раждат и израстват в работилницата, двойки се събират и разделят, цели семейства се изхранват от грънчарския занаят, старите умират спокойни, че са предали занаята на наследниците. Така грънчарското коло се превръща в своеобразен кръговрат на живота. Така ярко е описана прочутата бусинска керамика, че глинени съдове оживяват пред очите на читателя.

Препоръчвам книгата на всеки читател, който желае да прочете един истински, жив и затрогващ роман от нов български автор.

Сполай ти, Виктория!“; Boris Dobrev. В: Goodreads, 10.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4202600303> [05.06.2023]

„Глина“ е най-нестандартната книга, която съм чела за годината. В началото ми беше трудно да определя дали ми харесва или не. Не беше любов от пръв поглед. Авторката пише на езика от едно време, но го прави красиво и умело. Въпреки многобройните сравнения и описания всяка дума звучи на място. Харесаха ми темите за изкуството, историята, свободата, непокорството, труда, селския живот. Книгата е истинска енциклопедия за бита в едно отдалечено българско село по време на турското иго. Особено ме впечатли как се е практикувало лечителството. По онова време лечителката била едновременно доктор, магьосник, жрец, но най-вече молител пред Бога. Защото хората някога знаели, че само с неговото благоволение могат да бъдат излекувани тялото и душата. Но най-впечатляващ е психологизмът и сложността на характерите на героите.

Велико е творец и създател. Най-добрият майстор в селото. Той въплъщава в себе си божественото начало. Под пръстите му излизат глинени съдове, както под пръстите на Бог излязъл Адам от кал. "Направени сме не от думи, а от кал." Висша сила напътства майстора и само той знае дали това е Бог или дявола.

Жара е самодивата от българския фолклор. Фаталната жена. От нея струи животелна сила, която не оставя безразличен никого, но и която белязва завинаги. По името се познава, че Жара е жена, от която е по-добре да стоиш далеч, за да не се опариш. Огънят е сила, която създава и разрушава. Така и Жара за един ще бъде създателка, а за друг разрушителка.

Боя е бунтар. Не по призвание, а по съдба. В свят, в който основен поминък е грънчарството, той се осмелява да се изправи срещу патриархалните ценности и да обърне гръб на занаята, за да стане овчар.

Това е роман за времена, когато и болката, и любовта са били по-истински. Това е приказка за оцеляването под игото чрез силата на изкуството.“; Борислава Чотрева. В: Goodreads, 13.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4235972576> [05.06.2023]

„Мога само да потвърдя всички положителни мнения до сега. Книгата е толкова богато и добре написана, че те откъсва от реалния свят и те пренася в село Бусманци. Надявам се писателката да продължи да пише и в най-скоро време да ни зарадва със следващия си роман.“; Magdalena Dimitrova-Delcheva. В: Goodreads, 16.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4240776841> [05.06.2023]

„Историята е топла, "българска" и "романтична" в стереотипните значения. В този смисъл, нормално е да пробужда някаква симпатия и дори носталгичност. Може би мен ме завари в по-скептичен период и, след като премина първоначалното чувство за магичност, повествованието започна да се превръща в приказка (в смисъла на преразказ с детско звучене), което ми се стори неубедително и дори наивно.

Сцената с поднасянето на даровете на Сюлейман, например, е добра илюстрация за недостовременно звучене.

Образът на Велико е плосък и едностранен, като да беше вампир или вешер от популярна сага. Описан като абсолютен мъжкар с непоклатимо достойнство, обвит във вечен ореол от загадъчност и мълчание, той просто не е пълнокръвен.

Непълнокръвна е и Жара, която, след всички думи, казани за нея, в крайна сметка се свежда до две крайности - или да се превръща в диво зверче в присъствието на Боя, или да е покорна като източна робиня покрай Велико. В това противопоставяне "или-или" обаче няма достоверност. В живота нищо не е толкова крайно.

Не успява да се разгърне и образът на Боя. С всеки намек в повествованието, той се затвърждава като момче, единствено в смисъла на антипод на мъжа Велико. И дори извървяването на пътя до Стамбул, който е и метафора за собственото му кръщение като личност, не успяват да променят това впечатление в очите на читателя.

Сравнено с други книги със сходни претенции обаче, тази значително по-малко злоупотребява с езика и той звучи по-рядко бутафорен и сладникав, и по-често, какъвто е целян - достоверен и магичен.

За мен именно в това се изразява най-голямото достойнство на "Глина".“; Mariella Bogdanova. В: Goodreads, 18.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4244334071> [05.06.2023]

„Виктория Бешлийска има страхотен стил на писане и "Глина" е доказателство за това! Винаги много се радвам, когато попадам на такива хубави български книги, а "Глина" се превърна в една от най-любимите ми! Най-много ме впечатли как описва всеки детайл и по този начин читателят придобива по-ясна

представа за героите, времето и занаята описан в книгата.“; Esy Nt. В: Goodreads, 24.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4152928477> [05.06.2023]

„Колко красиво написана книга! Думите толкова истински и български, дръпват ти Корена и те стягат под лъжичката. Описанията на селото, на неизказаните, дълбоки чувства на героите ме пренесоха там, в онази робска, но сплотена и чиста България. Благодарности на Авторката!“; Elitza. В: Goodreads, 26.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4257828838> [05.06.2023]

„Страхотно четиво. Връща ме в училищните години, когато нямах търпение да прочета всички части на Железният светилник, или пък Тютюн.

Магия, вълшебство, кара те да разсъждаваш на различни теми от живота.

Препоръчвам!“; Yoanna Floreva. В: Goodreads, 27.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4088996383> [05.06.2023]

„Глина - книга, която оставя отпечатък в съзнанието на човек. Начина по който е написана, всяка дума, всяко изречение те пренася в миналото на 17 век и те прави съучастник в радостта, болката, мъката, ревността и любовта в съдбите на героите, и ги преживяваш заедно с тях. Затваряш очи и се намиращ на тучните поляни обогрени с благоуханни билки. А при мисълта за глинени съдове, по пръстите ти остава усещане за допир и възхита на творенията изваяни от майсторите.“; Беатрис Йорданова. В: Goodreads, 29.09.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4128975209> [05.06.2023]

„Не можах да я прочета наведнъж, защото още в началото има много мъка и трагедия, та я оставих известно време да "отлежи". Когато я хванах втори път, я прочетох за 2 дни - наистина много увлекателен е разказът и със сигурност някой ден ще ида до Бусинци. Само да нямаше толкова мъка в тази история...“; Iva Nesheva. В: Goodreads, 09.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3881001394> [05.06.2023]

„Омагьосана съм! Явление е тази книга. The review will follow soon...

И два дни по-късно все още се намирам в същото състояние на омагьосаност. Сигурна съм , че Виктория Бешлийска ще намери някоя стара, красива дума за това ми състояние.

Следвах блога отдавна и знаех, че тя е автор, който толкова внимателно се отнася към всяка дума, така че просто няма как да напише нещо по-малко въздействащо. Съзнавах обаче и опасността, писането на постове е различно: всеки пост е с ясна структура - начало и край- кратка форма в съвършен вид, но цяла книга? Точно в този момент ми попаднаха и няколко отрицателни отзива,

повярвайте, има ги и тях. И се изплаших, исещайки огромния риск, който е поела Виктория и хем се страхувах, хем много и стисках палци, прочитайки първите редове...

Просто за секунди усетих, колко напразно съм се бояла. Всяка дума си тежи на мястото и е отделено точно толкова внимание, колкото при всеки пост. И това превръща книгата в явление. Точно от тази книга имаме нужда, да се гордеем с миналото си, на фона на завладяващата псевдо-фолклорна чалга.

Книгата е наниз от легенди, някои от тях изненадващо нови и непознати, дори за познавачи. Търсени и отърсени от прахта, за да заблестят пред нас в нова светлина. И говорейки за светлина, не мога да не споделя усещането си, че чрез съдържанието и езика си, тази книга просто излъчва светлина!

Грее, като глината, за която разказва. А това е за мен е най-голямото доказателство за големия талант на авторката. Знаех си, че Виктория Бешлийска е съвестен, старателен и трудолюбив майстор, но в книгата има едно надграждане, именно тази светлина: слънце, луна, свещи я издига на едно съвсем друго ниво!

Казах, че се влюбих в книгата и не се боя да го повторя! Виждам, че е намерила своите читатели, така че изобщо няма нужда от моята помощ. Който не я прочете сам си е виновен.

Сигурна съм, че още много ще се говори за “Глина”: сцените на хорото, на първата близка среща между Жара и Велико са толкова колоритни и внушителни, че мисълта ми сама отлетя към най-известните картини на Майстора. Описанието на Истанбул е пък просто готов филм, и възможност за читателите, които никога не са ходили там, да се докоснат до магията на този град. За тези, които пък са били, просто едно връщане едно към едно към това, което всеки изпитва, имайки го пред очите си.

Стягам си мислено вече куфарите и тръгвам към Бусинци!

Дано да ни предстоят още много книги на Виктория Бешлийска!"; Ana Karlsreiter. В: Goodreads, 15.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4283167793> [05.06.2023]

„Книгата е чудесна!

Толкова много вълнение и красота! Много неща искам да напиша, но току що я прочетох и още не мога да се съвзема. Плътно написана книга - език, сюжет, образи. Султанът е обрисован много реалистично, а картината на Стамбул - все едно го видях и помирих и усетих наистина. Благодаря за вълнуващите часове с тази книга! Искам да я видя на филм.“; Momo Zuckerfro6. В: Goodreads, 16.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4280876848> [05.06.2023]

„Първото нещо, което прави впечатление в книгата, е езикът. Авторката използва доста стари думи, което не пречи, а допълва атмосферата. Историята е интересна и представя мисленето и начина на живот на селския човек преди освобождението.“; Maria. В: Goodreads, 16.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3945755904> [05.06.2023]

„Започнах „Глина“ късно вечерта с идеята да прочета няколко страници преди да се унеса и да заспя. Историята обаче така ме завладя, че едва затворих книгата в 2 часа през нощта. Авторката така ме омагьоса, че не можех да се отскубна от творбата. Не искам да казвам голяма дума, но писането на Виктория Башлийски ми напомни това на Елин Пелин. Тя толкова хубаво описва селото, толкова умело ме пренесе в XVII век, че наистина искрено това сравнение изскочи в ума ми докато прелиствах страниците на романа.

Всичко в книгата ми хареса. Като започнем от действието, което се развива по време на турското робство в село Бусинци, Трънско, където основният поминък е грънчарството и се позовава на легенда, че самобитните грънчари от малкото село са единствените майстори получили благословията на турския султан да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си.

След това преминаваме през героите, които са толкова добре изградени, че преживявах всяка една тяхна съдба. Караха ме да се вълнувам заедно с тях, да изпитвам трепетите на любовта, огъня на ревността, страхът на майката. Знаялицата Зевна и дъщеря Жара завъртат около себе си събата на цяло едно село, бягащи от едно черно проклятие, от което се мъчат да избягат. Зевна съзнателно, Жара - без да подозира.

Няма как да подмина корицата на книгата, която е прекрасна и цялостното оформление на романа. А за финал, като добавим писането на авторката, което мога да определя само като „топло“, се получава една книга, която с удоволствие прочетох и без грам чудене препоръчвам и на вас.

Най-големият плюс на книгата е, че Виктория Бешлийска е написала история за нашата българка култура без да изпада в излишен патриотичен патос, нито да отива в кулинарната тематика и в романа да има поне 10 рецепти за правене на баница. Премерено поднесена, показваща силата на българския дух, вярата на нашия народ, трудолюбието ни и красотата на селото.“; Любен Спасов. В: Goodreads, 21.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3952855931> [05.06.2023]

„За първи път от много време насам довърших книга, а не като другите да ги оставям разочарована наполовина и за първи път от много време насам ми хареса една "много прехвалена и лансирана книга".

Като я започнах само се молах да не е като " Живот в скалите". Е, не беше...

"Глина" е магия, която те пренася на една друга земя и в един друг свят.

Глина е възшебство, която авторката е изваяла с ръцете си.

Имаше и някои дребни неща и сравнения, които не ми харесаха.

Краят също беше написан някак припряно. Сякаш писателката се беше изчерпала, но това не може да развали общото впечатление.

Глина е като корицата ѝ - притегателна и слънчева, която те следва навсякъде и те топли до последната ѝ страница ♥□"; Tedi Irikova. В: Goodreads, 24.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4303856227> [05.06.2023]

„Прекрасна книга! □□ Като човек, влюбен в Трънско, планините и селата му, плача вече 15 минути след затварянето на задната корица. Гранде! :)“; Diana Ivanova. В: Goodreads, 28.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4307373761> [05.06.2023]

„Подходих малко резервирано и с недоверие въпреки хайпа покрай книгата, защото обикновено оставам разочарована. Но "Глина" е магия. Истински ме докосна историята и се нарежда сред любимите книги за 2021.“; Aleksandra Trifonova. В: Goodreads, 31.10.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4040629874> [05.06.2023]

„Красиво написана книга за магията на българското село. Трънски магически реализъм :)“; Ralitsa Yordanova. В: Goodreads, 01.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4310312817> [05.06.2023]

„Началото на "Глина" ме впечатли. С нетърпение поглъщах всяка дума и разлиствах страниците.

Но след това нещата се промениха. Четенето не вървеше гладко, не ме увеличаше. Погледът ми прелиташе през част от абзаците, без да вникват в тях, просто защото те не допринасяха за цялостната история.

Действието се развива мудро и разточително.

Текстът е пренаситен със сравнения и описания, които на моменти сякаш са там, за да придадат обем.

В крайна сметка, историята е интересна. Въпреки пренаситеността си, книгата може да увлече и да те обгърне.

Краят не беше предвидим и това ми хареса много.

Бих я препоръчала, но не бих я препрочела.“; Liliya Georgieva. В: Goodreads, 02.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4254877064> [05.06.2023]

„Страхотен дебют!“; Десислава Георгиева. В: Goodreads, 04.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4321208993> [05.06.2023]

„Глина“ е поредна глава в популярния напоследък жанр фолклорен кич. Получаваме една амалгама от клишета, които за съжаление вече започнах да свързвам с подобна литература: сюжет като от турски сериал, мелодрама, обилно подправена с билки, ритуали, наричания, магии, но и християнска вяра, църкви, икони, попове и прочее. Балканското джизъс вуду, в което в една сцена се молиш на Бог, а в друга колиш черна кокошка и ѝ източваш кръвта, за да направиш магия за здраве, за мен е доста притеснителен феномен.

Сюжетът на "Глина" е простицък. По думите на авторката е основан на реална легенда от Трънско. Всъщност бих казала, че има две основни сюжетни линии - един банален любовен триъгълник, на който се отделя по-голямо внимание от необходимото, и историята на едно пътешествие с мисия.

Любовните отношения по никакъв начин не ме заинтригуваха, защото изборът на една овца между два семпли дудука не представлява реална драма. За разнообразие има и секс сцена, която по класически маниер, познат ни от бг-киното, беше wtf. Героите бяха изрезки, архетипи, то не бяха черни брадати ангели, коси като змии, всяка жена е най-красивата в селото с уста като пафти, ох, леле.

Пътешествието до Мордор пък беше толкова наивно, нереалистично, претупано към края на книгата и съставено от удобни съвпадения, че също беше лишено от всякакъв заряд. Според мен тази книга не разказва история, а е пясъчник за езикови упражнения. Както във всеки пясъчник и тук човек може да намери ако. Тук акото е под формата на постоянни пресилени псевдопоетични сравнения, които затрупват изреченията. В някои от сравненията няма особен смисъл. Други са гнусни ("В нея нещо простена като хвърлено на дъното на кладенец дете."; "Тежкият черен сноп тупна глухо в зейналата яма като труп на мъртвородено.") Попаднах и на поредица от три изречения, всяко от които съдържаеше тази формула "X като У". Като, като, като... Това е словоблудство, а не езиково богатство. Не, не е поезия в проза, а липса на усет към езика и неумение да спреш.

Освен сравненията авторката си дава за цел да пробута в текста остарели и редки думи, но човек остава с впечатлението, че думите са самоцелно лепнати не защото са нужни, а колкото да ги има. Решила е например, че ще вмъкне думата бробиняло (мравуняк означава според бележките към текста) и се започва: "Стамбул бълбукаше като гъста чорба, жужеше като пълна с цвъркачи гора и пълпеше по черупката на света като бробиняло от лениви мравки, упоени от жегата и праха на

късното лято." (баси, задъхах се); и пак "Като бробиняло бе къщата на стария майстор."

Бележките към текста като цяло озадачават. Сред екзотичните думи са сложени и думи, които не вярвам някой да не знае - чедо, трая, сандък, кретам, взор, вдявам... Защо? Нима тази книга ще бъде четена от човек, който не знае какво означава "сандък"?

От чист инат добутах до края. Считаю за творческа немощ съдбата на главен герой да се решава "зад кадър". За какво беше цялата тази работа, какъв беше смисълът на историята, поуката или каквото там се е целяло с този разказ? Не знам."; Ty-Orion. В: Goodreads, 05.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4314557927> [05.06.2023]

„Не успях да я завърша оставих я на половината. Монотонна бавна и без развите. Определено не беше моята книга и не бих се върнала към нея.“; ila. В: Goodreads, 07.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4227554142> [05.06.2023]

„Книга за духа и вярата. Впечатляващ роман за ценностите в живота, за силата на любовта, за устоите на живота. Мъдра книга, която те кара да мислиш и чувстваш. Книга, която ще те накара да стигнеш до село Трън и да се потопиш в магията на глината и трънската керамика.“; Регионална библиотека "П. Р. Славейков". В: Goodreads, 10.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4330728308> [05.06.2023]

„2.5“; xxmoonagestardust. В: Goodreads, 10.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3827583662> [05.06.2023]

„Магия си е тази книга, от началото до края. Чувстваш я със сетивата си. Заболява те, не виждаш, страх те е, чувстваш росата, мирише на сезони, цветя, билки и измити момичешки коси, усещаш калта по различен начин, чуваш реката, вятъра, грънчарското колело, стъпалата ти ходят по зелена трева. Няма едно описание излишно, което да искаш да прескочиш. Прекрасен език. Браво за създаването на това вълшебство.

"...колкото повече си видял с очите си и колкото повече си сложил в сърцето си, толкова повече умееш. Събирай свят и хора и чудесата сами ще излизат от ръцете ти!...""; Джорджия. В: Goodreads, 11.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4333265357> [05.06.2023]

„Започнах да чета Глина с много големи очаквания и вероятно затова разочарованието ми е голямо.

В книгата имаше много описания и сравнения, които на места ми бяха досадни, на други неразбираеми, тежки и безсмислени.

Времето, в което се развиваше действието се сменяше без рамка, на места ми бяха нужни по няколко страници, за да разбера кога се случва дадено действие.

Сюжетните линии са две (в първата и последната глава проблясва и трета дори), но едната (за любовния триъгълник) е недоразвита и плоска за сметка на тежки природни описания, а другата сюжетна линия- важната мисия- Стамбул- претупана и нереалистична.

Искаше ми се да я харесам, но не успях.“; Maria. В: Goodreads, 11.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4060348667> [05.06.2023]

„- Друго ще дойде тогава. Но и то ще мине. Адът на земята дано стане рай на небето - изрече през горчива усмивка жената.

Красота и тъга преплетени в една ювелирно разказана, привидно простичка история.

Остават ми около 50 страници от книгата, но не мога да изчакам, за да дам своята оценка. Със страх започнах да чета “Глина”. Мислех си, че подобно на “Живот в скалите”, за която се вдигаше дори още повече шум и за която бях чела основно позитивни коментари, а от която останах крайно разочарована и неудовлетворена, може да се случи същото. Съжалявам, че не си я бях купила по-рано. Грабна ме още от първата глава, има някаква необяснима енергия, която лъха от книгата и заживява в теб. Не обичам дълги описателни сцени, но тук нито едно изречение не ми се стори излишно. Впечатлена съм от речника в книгата, с толкова думи се срещнах за пръв път, а други пък бях чувала, но преоткрих отново. Имената на всички герои също ме изненадаха изключително приятно и бяха чудесна окраска към историята. А Жара - ох, Жара, това име просто ми влезе под кожата. Всеки път, щом го срещам в текста, нещо в мен гореше. То носи смисъла си и го живее при всяко произнасяне. Рядко ми се случва не просто да чета, а да съпреживявам историята, заради което няма как да не дам 5 звезди.“; Кристина Иванова. В: Goodreads, 11.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4006077724> [05.06.2023]

„Истинска храна за душата. Книга, която ни води на пътешествие от първата страница и ни липсва още в деня, когато свърши. Виктория Бешлийска има истински талант да рисува с думи, благодаря ѝ за чудесното изживяване.“; Kalina. В: Goodreads, 14.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4337075216> [05.06.2023]

„Като изключим, че горкият ми кинематографичен ум непрекъснато виждаше Велико като Филип Киркоров и това ми причиняваше сериозен душевен дискомфорт, най-вече в секс сцената, е горе-долу добре. Да, и аз забелязах, че авторката има

страшен проблем със сравненията, но сюжетът ми беше що-годе интересен. Това пътуване до Истанбул и развързката там малко несериозни ми се сториха също, финалът не ми допадна, но книгата става за убиване на време.“; Julian Luybomirov. В: Goodreads, 16.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4310768386> [05.06.2023]

„Това е една книга, която определено успя да раздели хората на два лагера в мненията им за нея. Въпреки това реших да ѝ дам шанс и не съжалявам. Това е един от най-добрите български романи, който съм чела.“; Елена. В: Goodreads, 28.11.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4360013066> [05.06.2023]

„Като не можеш да пишеш прости изречения, пишеш сложни - c'est simple.

Мисълта на авторката, уви, не е достатъчно ясна... както и идеята.

Разочаровах се, бяха ми я препоръчали и... да, няма какво друго да кажа, освен че трябваше да се доверя на интуицията си - още когато излезе романът и прочетох синопсиса, не се впечатлих. Реших обаче да пробвам, след като ми я описаха толкова живо.

Но не се получи - не усетих магията.

Авторката цели да възроди любовта към родния език и старите обичаи/нрави, да пробуди спомена за старото време, да ни поразкаже за бусинската керамика... НО резултатът е повече от объркващ... ако не и несполучлив. Дотегна ми от постоянните сравнения, излишните сложни изречения, водещи до неяснота понякога, както и честите описания, които просто изгубваха смисъла си. Не съм против поетическия изказ, както и въпросните сложни изречения с около 4-5 подчинени съюза, но тука не се получава... нещо, някак не се получи.

А героите пък се губеха и губеха след всяка глава - липсваше им дълбочина, останаха в състоянията си, в които ги срещнахме за първи път. Дори и не съумях да им съчувствам... което бе тъжно.

Жалко... надявах се на повече, но открих само намерения и живописни картини, на които им липсваше живецът.“; Stefana. В: Goodreads, 06.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4374241431> [05.06.2023]

„Много ми се искаше да я харесам повече, заради интересния начин, по който е “зададена” с трънско и майсторите-грънчари.

За съжаление, цялата история се чете като едно голямо клише - през цялото време имах чувството, че чета нещо за училище. Българите (дори не отварям дума колко “българи”, “сърби” и пр. има през 17 век) са добри, турците са лоши. Имаме красива мома, която залинява - всичко, което общо взето е изчерпало

оригиналността си някъде с “Извора на белоногата”.“; Iliia Markov. В: Goodreads, 12.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4367264466> [05.06.2023]

„Направени сме не от думи, а от кал. Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш”.

Глина е прекрасна книга не само заради трогателната история на Бусненските жители и тяхната керамика, не заради красивата и опустошаваща любов, която възражда, но и разрушава, не заради красивия звън на думите, с които Виктория Бешлийска сякаш разказва приказка и ни връща в едни времена на забравени нрави, тежки семейни клетви и родови закони, време на преклонение пред занаята и хляба. Прекрасна е и заради поуците, които звънят от нея, за силата на човека да понесе това, което не може да промени, за прошката като собствено спасение, за обърнатия гръб на любовта не от нелюбов, а от отчаяно желание да спасиш другия. Красива книга за силата и мъдростта на българския народ. Определено ме остави и тъжна и обогатена. Препоръчвам я с две ръце.“; Hristina Georgieva. В: Goodreads, 13.12.2021. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4364123632> [05.06.2023]

„Книгата ми беше препоръчана от моя близка приятелка, която е почитател на Бешлийска и историите ѝ. Доста често и в интернет бях срещала хвалби за авторката, но за жалост книгата не се оказа, това, което очаквах.

Започвам с елементът от писането на авторката, благодарение на който изчетох цялата книга. А именно описанието на природните картини, посещавала съм трънският край и поради това мога да твърдя, че Бешлийска се е справила прекрасно с описанията на природата. Определено може да накара човек да се пренесе там.

Ще започна от героите и по точно от Жара. Извън пълното безгрижие на героинята, не успях да разбера нищо повече за нея, нищо, което да ме накара да и съчувствам или да съпреживея нейните емоции.

Загубата на родителите на Велико беше единственото нещо, което бе интересно, по отношение на неговият персонаж, а Боя смятам, че бе добавен с единствена цел да има любовен триъгълник в историята, който лично на мен се стори безмислен и ненужен.

Цялостно книгата не успя да ме спечели, но я прочетох, за да мога да дам коректна оценка.“; Ophelia Smith. В: Goodreads, 01.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4429900778> [05.06.2023]

„Няма да разказвам за сюжета, защото самата аз избягвам косвеното запознaство с нова книга.

Топлите земни нюанси на корицата, отвориха портата на миналото.

Скоро след като автора ме отведе в село Бусинци, потапяйки ме в характера на всеки от героите, съвсем натурално заживях с тях. Красивите им имена звъняха в главата ми като медни звънчета. Сетивата ми срещнаха всички човешки чувства, страх, надежда, завист, омраза, страст, но най-вече любов под различни форми. Любовта към изгората, към отрочето, братската и бащината, към земята и глината, към планината и свободата, и още..

Преизпълних се с любов.

Необикновена дарба и сила за писане. Думите доброволно служат на автора с непрекословна любов.

Автор с мисия и дарба! Изпитвам благодарност и уважение към Виктория Бешлийска!

"Всички, които четат, разбират прочетеното на различно равнище, в зависимост от задълбочеността на разума си." - Шамс

Любима книга, вече подарих няколко и ще продължавам да разпространявам.“; Ива Михайлова. В: Goodreads, 05.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4451466403> [05.06.2023]

„Започнах „Глина“ с високи очаквания, които донякъде се оправдаха. Успях да се пренеса в село Бусинци по времето на турското робство и да се запозная с местния занаят и обичаите от този период. Чрез Зевна, Жара, Велико, Манасий и други членове на селото опознах по-добре живота на българина и неговите страхове и мечти.

Много исках да харесам романа. Още от самото начало обаче сюжетът ми вървеше адски бавно и наистина се насилих да довърша „Глина“. Ако бе друга книга, щях да я оставя, но желяех да науча как ще приключи историята на героите от Бусинци, а и ми бе приятно да чета за техните обреди.

Имам няколко основни забележки към книгата: описания на герои, които по-късно не изиграха никаква важна роля, смешния любовен триъгълник, който от самото начало ме дразнеше, влюбването между Жара и Велико, което се случи само в рамките на три случайни срещи, интимната сцена между тях двамата, която буквално бе не на място и абсолютно не добре описана, цялото приключение в двореца на султана, което за мен бе нереално, и враждата на Боя спрямо Велико, която караше Боя да изглежда смешен в моите очи.“; Anabel. В: Goodreads, 11.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4087079371> [05.06.2023]

„Хареса ми, трудно ми беше да я оставя“; Iva. В: Goodreads, 13.01.2022.
Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4473383017> [05.06.2023]

„Красота, възшебство - Всичко това събрано в едно! Историята на Жара и Велико е повече от интересна! Препоръчвам романът горещо!“; Ивелин Иванов. В: Goodreads, 16.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4002232867> [05.06.2023]

„Харесах всичко в тази книга - историята, героите, духа и сплотеността на селото, но най-вече, най-вече се влюбих в езика, който авторката е използвала за написването ѝ - позабравени стари думи, страхотни имена, изключително богат речник на българския език.“; Iva. В: Goodreads, 19.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4267604133> [05.06.2023]

„Направени сме не от думи, а от кал. Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.“; Gabriela Sahatchieva. В: Goodreads, 19.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4489603915> [05.06.2023]

„Една прекрасна книга, която те води в стар български дом, постила ти шарена черга, слага те до огнището, на което къкри гърнето с боб и ти дава в ръцете писана паница. И ти вкусваш радостите и скърбите на хората векове назад. Докосваш се до душата на България. Сполай ти Виктория!“; Elena Zerdeva. В: Goodreads, 21.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4495735021> [05.06.2023]

„Винаги е приятно да попадна на български писател, който така умело борави с думите.“; Selia. В: Goodreads, 22.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4496598158> [05.06.2023]

„Благодаря на всички негативни ревюта за тази книга, защото точно те ме подбудиха да ѝ обърна внимание. Обожавам всичко в нея и се надявам някой ден да бъде заснет и филм по тази прекрасна история. С нетърпение ще следя творчеството на авторката. <3“; Zlatina Nyagolova. В: Goodreads, 24.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4367758217> [05.06.2023]

„Пленителен изказ, богат и многопластов език, изумителни метафори. Четеш, а сякаш река ромоли вътре в теб. Това е първото, което те грабва в книгата. После самата история - пренася те в минали времена, когато хората са живеели близо до земята, радвали са се на простичките нещата и са ги ценяли много повече, защото са били редки и заслужени. Много топла и човешка книга!“; Angelina Ivanova. В: Goodreads, 26.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4399334932> [05.06.2023]

„Вълнуваща е книгата, силно емоционална, с интерес следях патилата на героите. Чете се скорострелно. Препоръчвам я! Мисля че може да лекува душата - откъсва те от битовизма и с лекота те придърпва в друг свят, друга епоха. Може да те замисли - за отношенията в семейството, и за взаимоотношенията на хората по принцип. Може и да те вдъхнови - за творчеството по принцип и защото магията строи от страниците ѝ. Може би бих я определила като "женска" книга.“; Dihanie. В: Goodreads, 27.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4494028281> [05.06.2023]

„3,5“; Ralitsa Ivanova. В: Goodreads, 28.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4464083824> [05.06.2023]

„Изключителна книга, завладява те от началото до края. С една дума емоция“; Станислава Ножарова- Георгиева. В: Goodreads, 29.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4407248085> [05.06.2023]

„3 от 5, и той най-вече заради доброто описание на природата на трънския край! Дори да не сте били там, ще ви се прииска да отидете, особено след пъстрите определения, с които авторката го характеризира. Колкото е красив обаче, заедно с пъстрия си диалект, толкова е и обезлюден към днешна дата. Според една статистика за област Перник, трънската община е най-обезлюдената в областта за последните 30 години.

И като стана дума за диалекта, той наистина е забележителен. Сякаш не думи, а смях се лее от устата на местните, когато говорят. Дори аз, като перничанка, трудно им разбирам.

Та мисълта ми е, че в книгата, аз поне, не усетих чара на трънския диалект, въпреки многото архаични думи, които е ползвала Бешлийска. И това е така, защото когато смесиш съвременен книжовен български език с никому непознати думи от преди двеста години, се получава едно голямо нищо. Губи се смисъла на изречението. Затова и ми се налагаше няколко абзаца да ги препрочитам отново. Може и аз да греша и това да не е била идеята, конкретно за трънския диалект, а генерално романа да напомня за забравените стари български думи.

Пряката реч беше доста малко, за сметка на непряката и както споменах по-горе, често си губех мисълта и не помнех кой герой говори, спомня ли си нещо, разказва ли на някой друг и пр.

Цветущото описание на любовната нощ лежду Жара и Велико, няма как да ви я опиша, моят речников запас бледнее пред този на авторката. Признавам си най-искрено. 50 нюанса и 365 дни, дет' се вика на жаргон - пасти да ядат!“; butterfly. В: Goodreads, 31.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4518128844> [05.06.2023]

„Жара и Велико .

В началото ме грабна историята и нямах търпение да чета страница след страница. Завладяващи думи и чиста любов.

Но финала ме разочарова .

Някак много бързо се претупа историята и не се разгърна докрай.

Очаквах повече за вградената душа , за това как Велико продължава напред без любовта си .

За това как Боя и Зевна се борят да спасят момичето.“; виолета димитрова. В: Goodreads, 31.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4509465260> [05.06.2023]

„Изненада ме много приятно! Невероятно завладяваща история, каквато не бях чела отдавна. Силно се надявам това да не остане първият и последен роман на Виктория Бешлийска.“; Miglena Mihovska. В: Goodreads, 31.01.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4472880010> [05.06.2023]

„3,5 *

На моменти ми идваха в повече някои описания и подробности за героите, а сравненията с несвързани неща понякога бяха напълно излишни и неподходящи.

Беше ми трудно да следя плавно историята заради наличието на архаични думи, чиито значения се налагаше да търся.

Въпреки всичко емоцията накрая остава много силна и затова давам половин звездичка от мен за това, че книгата успя да ме трогне и дори разплаче.“; Mariela Kostova. В: Goodreads, 02.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4503817681> [05.06.2023]

„Генерално книгата ми хареса, историята е докосваща и силна. Погледнах по нов начин на типичните български черти и най- вече на това децата да са ти длъжни за нещо в живота, защото си ги отгледал и хранил.

Иначе може би имах големи очаквания за книгата, защото всички около мен се изказваха много ласкаво. Аз сякаш не останах толкова впечатлена. Бих я препоръчала като урок по българска история и бит, така да се каже, но не и като нещо повече.“; Velislava. В: Goodreads, 02.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4510602546> [05.06.2023]

„Може би имах прекалено големи очаквания. В повече ми дойдоха архаизмите, въпреки че знаех голяма част. Твърде много трагизъм, губене на нишката, клетви. Странен развой на една силна любов и никаква надежда. По-скоро

подтискащ сюжет, за който можеш да прецениш чак на финала“; Nevena Hristova. В: Goodreads, 06.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4335662398> [05.06.2023]

„Много ми допадна стилът на писане. Историята си е типична нашенска, но самият начин на изказ и разказ я обогатява. Допадна ми и финалът - тъжен и оптимистичен. Много типично за нашата история. Ние все пак не сме израснали с американските филми с хепи енд, ние сме деца на тъжните народни песни и трагична история.“; Светлана Димитрова. В: Goodreads, 06.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4521052836> [05.06.2023]

„Книгата определено е много завладяваща на моменти и има голям потенциал.

Това, заради което ѝ давам среден рейтинг, е липсата на смисъл на някои сцени за цялостното съдържание - странични герои и тяхното минало, миналото и на главния герой, не ми е ясно и с какво любовният триъгълник допринесе за нещо.

За сметка на това, други моменти, които определям като ключови за историята, бяха твърде кратко засегнати и лишени от дълбочина - любовната история на Велико и Жара, пътуването към Стамбул, да не говорим за срещата със султана, която уж е кулминация.

Дори и героите са някак повърхностно създадени. Напомняха ми на герои от Здрач балканска версия.

Както казват и други читатели тук, сравненията и на мен ми дойдоха много и често ги намирах странни и нелогични. Обемът, който те заема, е за сметка на едно по-дълбоко вникване в основния сюжет.

Все пак адмирации към авторката, че е създала роман, който предизвиква умиление към родното.“; Zhasmina Temelkova. В: Goodreads, 18.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4064470846> [05.06.2023]

„Рядко се среща автор, който така умело и леко да лее думите върху страниците. Истинска наслада за сетивата!

Това определено е книга, която си струва да бъде прочетена.“; Titi. В: Goodreads, 20.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4555797026> [05.06.2023]

„Книгата ми хареса и благодарение на бележките от авторката, се вдъхнових да посетя музея на керамиката в Бусинци. В "Глина" се преплитат реални истории и факти с легенди, мистика и гадания.“; Nati. В: Goodreads, 23.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4551496404> [05.06.2023]

„Прекрасна история, написана по един много вълнуващ начин!

Харесах всички герои и техният начин на живот!

А, колко красиво пише авторката!!!

Книгата ни разказва за любов в едно далечно време, за което можем само да слушаме и четем.

Запознава ни с традиции, обичаи и вярвания.

А историята ни "превзема" мигновено, още с първите изречения.

Обичам тази книга!"; Eli. В: Goodreads, 25.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4566341920> [05.06.2023]

„Вълшебна“; Veronika Yovcheva. В: Goodreads, 26.02.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4575478859> [05.06.2023]

„Интересна история, но мисля че имаше една идея повече измислици и някои части бяха ненужно украсени за сметка на други, които бяха претупани.

Много ми допада идеята за такъв тип романи/писания, с български "истории" и позабравени обичаи, но нещо ми липсваше тук. Не знаех какво да очаквам до края и ми беше интересно как ще се развият нещата, но точно тук дойде частта с претупването и сякаш прекалено бързо се случиха нещата.

“Паницата е голяма, колкото човек, гледан отвътре. Колкото юмрук е сърцето, колкото шепа-храната, която ни стига. Ако удвоиш това, стигнал си точната мярка. Затуй, защото до сърцето може да стои само още едно сърце и трябва да имаш шепа храна и за другия.”“; Maria Ivanova. В: Goodreads, 03.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4564357536> [05.06.2023]

„Глина" е за прошката, за едно от най-благородните действия на човека. За проклятието и след това за неговото опрощение. Така започва, така и свършва. Глината само изпълва историята, в която се говори много пъти за разни проклетия, а и за тяхната прошка.

Започвам обаче да се убеждавам, че не е възможно български автор да напише книга, която е с хубав край. Освен ако жанрът не е сатира или пародия. Но и тогава не е сигурно.

И тук така. Невероятно привлекателно четиво. Любвеобилни герои. Даже султанът имаше своите моменти, с които да влезе под кожата на читателя. Но, естествено, краят е трагичен. Защото няма как народопсихологията да не остави тежък отпечатък на творчеството на повечето наши писатели и сценаристи: краят

винаги е лош, бъдещето - черно. Така възприех и тази книга. Много ме натъжи краят, удоволствието от тази книга не заслужаваше такъв край.

Не ми стига Жара да живее само в глинените шедьоври на Велико. Не. Можеше да стане другояче. Можеше и трябваше. Но това е и нашето проклятие: повечето ни книги, филми и въобще творби да свършват с тегоба, с мъка, с жалост, с чернота, която обгръща края. Спомням си кога го осъзнах това: невръстно още чавах, което четеше "Звездните приключения на Нуми и Ники". Дори детските книжки свършваха тягостно.

Дано един ден нашите автори да си простят и да започнат да пишат книги, в края на които всъщност не ти се иска да плачеш, а да се смееш. Въпреки това давам пет звезди. Книгата е уникална. И понеже я четох пиратски, сега ще купя и ще даря три копия на читалищната ни библиотека.“; Doncho Angelov. В: Goodreads, 04.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4571034459> [0506.2023]

„Много, много завладяваща книга, която те блъска постоянно от всички страни и те кара да останеш безмълвен. Изкусно и майсторски написано, изключително описателно и изчерпателно, за да можеш да си представиш всичко и да изживееш историята заедно с героите от с. Бусинче.

Историята малко ми напомня на връзката между Рафе Клинче и Катерина от “Железния светилник” на Димитър Талев, но всичко е така сладко преплетено и завъртяно, че те държи в напрежение до самия край. Много увлекателно е написано и нетърпението да узнаеш какво следва, прелиства страниците бързо една след друга.

Адмирации за авторката, която в съвременния свят е успяла да създаде един толкова прекрасен и автентичен роман, изпълнен с битовизмите на дребния човек от българското старовремско село.“; Venelina Ivanova. В: Goodreads, 05.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3866203302> [05.06.2023]

„Книгата е увлекателна до момента на "пътуването до Стамбул, оттам нататък динамиката спада, струи наивинитет и все по-слаб психологизъм на героите. Вплетени са фолклор, митове, легенди, ритуали, архаизъм, което може би гарантира популярност сред читателите, но няма новост в подхода.

Най-интересният образ за мен бе Зевна, но уви не бе достатъчно разгърнат. Въпреки всичко, книгата е лека, достъпна, имаща аудитория, която ще я оцени.“; Pavs Ant. В: Goodreads, 09.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4597587333> [05.06.2023]

„<https://www.youtube.com/watch?v=0iD8B...>“; Teo Ivanova. В: Goodreads, 10.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4599723417> [05.06.2023]

„Истинска, чувствена, пламенна, всепоглъщата, оставяща усещането за любов, печал и гордост! "Глина" е книга, която ме накара да я съпреживея и ме остави без дъх, докато не я завърша.

Все още не мога да повярвам, че завършека ѝ е колкото тъжен, толкова и щастлив. Но нали и в живота е така, везните рано или късно трябва да се изравнят..

Обожавам история на Жара и Велико! Тези два образа оставиха у мен чувството за истинската любов, която дава всичко, но отнема повече.

Благодаря на Виктория Бешлийска, че създаде това съкровище, скрито между тайнствени страници, носещи истории, необятни светове и оставящи незабравими емоции. ♥☐“; Proletka Naydenova. В: Goodreads, 13.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3752183976> [05.06.2023]

„Завладяващо начало, след което лека-полека вълнението от четенето започва да се дави в блудкавежи. На моменти се връщам по 4-5 пъти, защото губех смисъла.

Книгата има потенциал да бъде много по-интересна и завладяваща - такава за каквато я мислите в началото. Но има няколко големи разочарования, поне лично за мен. Недоразвити персонажи, множество напълно безсмислени сравнения, осакатен финал. За мен най-голямо недоумение буди смесицата от религия и откровени черни магии. Не мисля, че са вървели паралелно и до дотолкова, че дори и духовните лица да са замесени. Нелепо. Освен това аз лично не виждам никакъв смисъл в използването на мак толкова много остарели думи - да, определено ми е интересно да ги научавам, бих искала да се използват български думи, а не идиотщини като "криндж" и прочее, но в случая с "Глина" няма смисъл защото това не е разказ от Вазов и да прелистваш безброй пъти да търсиш смисъла на думата е меко казано изнервящо.

Историята има потенциал, авторката също и се надявам да приема критиките градивно, а не да се обижда на лична основа. Очаквах хубав разказ, но някъде се изгубих.“; Liliya. В: Goodreads, 13.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4491236288> [05.06.2023]

„A great book that brings you back to your roots! I loved the characters, the story, the words the author brought back to life!“; Betina. В: Goodreads, 14.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4607604741> [05.06.2023]

„Интересно защо при 65% оценки с 5 звезди има толкова много негативни коментари?! Ще започна с това, че аз имам проблем със съвременните български

автори. Винаги ми се струват, че са си "изсмукали от пръстите" написаното и вече съвсем умишлено избягвам да чета книги от български автори. "Глина" ми беше подарена. И любопитството надделя. Ами - хареса ми. Много при това. Езикът ми напомняше на Йовков или на Елин Пелин (кой колкото иска да ме хули за това сравнение). Топло ми беше на душата и с приятно усещане четях цялата история. Описанията за мен бяха живи и цветни и успяха да създадат в съзнанието ми една пълнокръвна представа за места и герои. Та така - намерих и българска художествена книга, която да прочета с удоволствие, а не просто колкото да я довърша.“; Mila Gorbunova- Kafelova. В: Goodreads, 16.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4604017887> [05.06.2023]

„Тази книга е магия. Прочетох я на един дъх и ме остави безмълвна. Много леко, красиво написана и много чувствена.“; Tsveti Zaharieva. В: Goodreads, 17.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4613305398> [05.06.2023]

„Прочетох я на един дъх. Когато започнах да я чета ме въвлече в един различен свят. Свят от нашето минало, изпълнен с много традиция и магия. Препоръчвам я горещо, на тези които не са я прочели да го направят!“; Valentina. В: Goodreads, 17.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3786546116> [05.06.2023]

„За някои читатели "Глина" може да не е явление в българската и световна литература, но се оказа такова за мен.

Добре замислена история с интересен ход, толкова самобитна, че е трудно да си представите, ако сте прекалено млади и не сте имали възможност да вдишате селото до 90-те - последната възможност да се докоснете до онези мъже и жени, които имаха в живота си само дома, челядта, животинките, малкото си затворено общество, усиления труд и Бог...

Помня нощвите, торбичките с билки, роненето на зърното, закланите птици, овцете прибиращи се от паша, гърнето с боб край огъня. Мило ми стана отново да се докосна до архаичната реч и тези красиви имена.

Усетих всеки трепет, всяка тревога, всяка болка, всеки аромат и благодаря на автора за тази възможност.“; Mariya Mincheva. В: Goodreads, 20.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4583050591> [05.06.2023]

„Книгата е написана толкова красиво и е изпълнена с цитати, които няма да срещнете никъде другаде. Препоръчвам "Глина" да бъде прочетена наведнъж, защото иначе се губи част от магията ѝ.“; Victoria Mihova. В: Goodreads, 20.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4618939854> [05.06.2023]

„Видимо е, че за книгата са положени сериозни усилия, както и че (ще) хармонизира с вкусовете на широк кръг читатели.

Беше ми обаче трудно да я прочета. Има прекалено много епитети, сравнения, често усещах анахронизъм и бутафория. Луната като изрязън нокът, устатата, пълна с пръст от пресен гроб, нека силата на глината бъде с теб. Цитирам по памет и най-вероятно грешно, но не желая да отворям повече тази книга, за да търся точната формулировка.“; Николай Митев. В: Goodreads, 23.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4194395031> [05.06.2023]

„Много хубава и топло написана книга, точно като произведение на изкуството. Препоръчвам.“; Gery. В: Goodreads, 24.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4316467612> [05.06.2023]

„Защо така ни е страх да "посягаме" на фолклора си, защо се засягаме от модерните му прочити? Мисля си, че всичко, което ни го "спомня", което ни вдъхновява да се разровим, да помислим, да го "вдъхнем", е нещо хубаво, нещо добро!

Останах очарована! Очароваха ме старите лични имена, легендите, детайлите в обичаите и отношенията, имената на месеците.. Достави ми удоволствие да си размишлявам по думите, да откривам еквиваленти с гръцкия език, с който се занимавам - синко ми беше "παίδι μου", не се бях сетила, че годеж и сгода са от един корен.. Проверяхах си съдове, носии, етимологии.. Магично пътешествие!

„Да, може би на места си личи едно усилие да се включат определени думи, но пък ние така сме отвикнали да използваме стари хубави наши си думи, че дали биха ни дошли естествено? И да, и аз се вдъхнових за бъдещо пътешествие из Трънско! Какво по-хубаво от това?"; Kalina Bliznashka. В: Goodreads, 24.03.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4440648749> [05.06.2023]

Любовта, изкуплението и родовата святост в „Глина“ от Виктория Бешлийска. Глина - калта, от която сме създадени. Ние всички сме глина в ръцете на Бога. Тя е същата тази глина, от която ваем пътя си, приемащ формите, в които ръцете ни се извиват. В нея е вдъхната човешката ни, слабата ни природа. Слаби сме пред любовта, а още повече - пред последствията от нея. Слаби сме пред дълбоко установените морални норми, тръгнем ли против тях, застига ни проклятието на обществото - в израз от най-близките ни, тези, които са най-потърпевши от нашата проява на свободолубие, опит да разчупим досегашния свят, опит да почувстваме, че пътят ни ни принадлежи - че сме отделен клон от родовото дърво. Но пропускаме факта, че отделен клон може да бъде само този, който е паднал.

Във времето на „Глина“ няма нищо по-свято от рода. Дългът към него е изначален закон, който утъпква пътеката, вместо нас. Всяка проява на дързост се посреща с тежки думи, завихрящи затворен порочен кръг. Всеки носи греха си и

произлизащите от него вина, срам и себепоразрушение. Единственото спасение е спасението на рода, излизането извън рамките на Аз-а, дори извън рамките на отделното семейство, осъзнаването на по-глобална свързаност, признаването на собствената слабост - в продължаването на родовата връзка, сякаш нищо не се е късало - така, както глината продължава да се вае в ръцете на майстора ваяч.

Даниела,

08.04.22 г., София“; Daniela Marcheva. В: Goodreads, 09.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4610701164> [05.06.2023]

„3.75-4.00/5.00

Книга с дух и богат език, пропита с мъдрост и топлина. Вложени са много време и обич за написването на романа. Признателна съм за труда на авторката, за желанието ѝ да ни пренесе в един друг, вече далечен на нашата действителност свят. Това, дете сме го сътворили с ръцете си и с цялата си любов, е божествено нашепване. Напомняне за вечност.

„Плаваща“ оценка давам поради ненужното претрупване със сравнения и метафори на няколко пъти в текста. Но то е пренебрежимо и не ме лиши от неповторимото усещане да чета и съпреживявам.“; Elitsa Dimitrova. В: Goodreads, 14.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4542192985> [05.06.2023]

„Обичам книги, които ме държат седмица, след като ги прочета. Глина е една от тях. Епизоди от нея изникват в съзнанието ми, думи, които са ми направили впечатление или съм харесала и ще използвам в ежедневието си се въртят с повод и без в устата ми.

Хубаво ми е да се срещам с книги и автори, които ни напомнят за миналото, за корените, магиите и вълшебствата, на които са се оповавали хората в онези времена.

Едно бижу в личната ми библиотека.“; Milena Kyuchyukova. В: Goodreads, 15.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4668222984> [05.06.2023]

„Ураааа. Успях и аз! Доста мъчно върви, ако не си падаш по дискриптивна геометрия и любовни тъпогълнци.“; Rosen Petkov. В: Goodreads, 20.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4631123073> [05.06.2023]

„“Събирай свят и хора и чудесата сами ще излизат от ръцете ти!”“; MagdaLina. В: Goodreads, 23.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4139568599> [05.06.2023]

„Раздвоена съм..

Началото- добре! Интересно, грабващо,интригуващо. Сравненията - точно в целта. Имаше моменти ,в които така се замислях и си казвах "Еха,чудно!Право в десетката!"

След заминаването за Стамбул, вълшебството изчезна, всичко се претупа.Ситуацията със султана -пълна трагедия. С изключение на сравненията,те си бяха там.

Краят.. Ами, в няколко страници всичко приключи.

Като цяло - бива , но лично според мен можеше да е много по-добре.“; Avishe Atipova. В: Goodreads, 23.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4485651162> [05.06.2023]

„Красиви думи, но за съжаление, употребени за нещо... в стил розмари де мео. Жалко, много жалко.“; Veselina. В: Goodreads, 27.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4688445417> [05.06.2023]

„10“; Sonya. В: Goodreads, 30.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4690361642> [05.06.2023]

„Приказният стил на писане е много симпатичен макар, че по някое време в средата вече да ми втръсна и ми дойде в повече. Все още не съм сигурен дали ми хареса тази книга или не, а и глупавият край не спомогна.

Доста дразни, че авторката се е престарала с поясненията на думи при все, че повечето се използват и в съвременния език (примерно сандък?), заприличва на адаптация за изучаване на български за чужденци.

Като цяло давам 5 звезди за да има повече български книги макар, че реално не заслужава повече от 3.“; Trifon. В: Goodreads, 30.04.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4162323826> [05.06.2023]

„Оценка: 3.5 звезди.

По принцип не си падам особено по такива книги, но тази ми бе подарък и от няколкото положителни ревюта, които прочетох, ми стана интересно да я започна.

Честно казано, първоначално ми бе малко скучно, тъй като имаше прекалено много описания, сравнения и метафори, а твърде малко история. Не обичам претруфените разкази, където всяко камъче и всяка прашичка бива описвана и извисявана до нещо божествено и уникално, та затова ми трябваше повече време да навляза в историята и тя да събуди интереса ми.

Някъде около втората половина на книгата този интерес най-накрая се появи покрай приготвянето за заминаването на героите към Стамбул, макар след това самата развръзка там да ми се стори претупана и доста нереалистична. Но пък бе интересно.

За съжаление, сравненията и метафорите така и не спряха до края на книгата, но поне историята ѝ стана по-интересна, бързоразвиваща се и пълна с обрати, които донякъде бяха изненадващи, но имаше и очаквани такива. Прескачането през времето също не ми допадна особено, тъй като на места бе объркващо, проследяването на историите на герои, които почти не са били споменавани и читателят не може да запомни на кого са роднини - също.

Ще ми се да бе обърнато повече внимание на края, отколкото на началото, но книгата имаше и хубавите си моменти.“; Teodora. В: Goodreads, 11.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4710552674> [05.06.2023]

„Направени сме не от думи, а от кал. Шепата от калта, ако дадеш на някого, всичко си му дал. Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.“

Прекрасна! Връща те в миналото, в нашето си, в родното ни. Заземява те. Магията на българския фолклор! Толкова красиво е написана историята. Всичко е живо пред очите ти.

„С мене ли си, аране?“,“; Кремена Георгиева. В: Goodreads, 15.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4701744579> [05.06.2023]

„Истинска наслада, пренасяща ни в българските одаи от 17 век. Те са пълни с мириса на глина, билки, прясно изпечен хляб... Но и с надеждите, изпитанията и съкровенията мечти на обитателите им.“; Siyana Simeonova. В: Goodreads, 17.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4715899147> [05.06.2023]

„Доста книги съм прочела, но за тази - думите не биха били достатъчни. Опияняващи описания, опустошителна любов, прекрасни поуки и мъдрости надничат иззад всяка страница и ти си жаден да четеш още и още. И не искаш да свършва.“

Уникална. Потапяща те в животите и битата на шепата хора, техните терзания, преживявания, лекове за болката и страданията, израстването на човека, крепящата го вяра. В синхрон с всичко, има купища познати думи с неизвестно значение чието, можеш да намериш на края на книгата, но и бива използвано многократно и винаги на място. Книга, съхраняваща традиции, обичаи, поверия, тайни, предавани през векове и достигнали до нас по разбираем начин. Гениално.“; Monito Petrova. В: Goodreads, 18.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4158871109> [05.06.2023]

„Не знам как да го започна точно това ревю. Книгата хем е интересна на моменти, хем пък ми отне повече от месец, за да я завърша. Сякаш нещо съвсем

леко куца в цялата обстановка. Имената на героите са много запомнящи се като Жара, Боя, Велико и други. Използват се и много интересни думи. Но просто самият сюжет не ме грабна сякаш. Като гледам коментарите ще се окаже, че има и една капка, която зависи и от човека, който чете книгата.“; Georgi Mirchev. В: Goodreads, 23.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4740182016> [05.06.2023]

„Спойлер.

Не ми хареса съдбата на Жара. Твърде много харесах девойката. Затова и оценката ми е такава. Някак края не беше... не ми донесе нищо хубаво.

Иначе книгата не беше лоша.“; Galina Petkova. В: Goodreads, 27.05.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4293240846> [05.06.2023]

„Защото подкрепям с всички сили всичко, в което има памет българска....“; Shopen. В: Goodreads, 05.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3691384569> [05.06.2023]

„Историята е интересна, езикът е богат, сравненията са поетични.

Но има моменти в романа, в които имаме необясними несъответствия между контекст и времето на развитие на действието.

Например сравнението "небето, безкрайно и празно като паст на огромен КИТ" (стр. 155) - кой българин от 17 век е предполагал за съществуването на китовете?

И още - градовете Пловдив и София нямат тези имена преди пет века. Щом за малките населени места са били посочени старите имена в романа, използването на съвременните Пловдив и София е крайно неоправдано.“; Живка Аджеларова. В: Goodreads, 10.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4591250494> [05.06.2023]

„Фолклорен кич“ беше написано в друго ревю и такава е и моето мнение. Можеше да се получи нелюбопитна книга, ако не беше претрупано с насилени сравнения и грешки. Особено ме издразни как Жара била чула легендата за принцесата ("царкиня" е автентичната българска дума) с изконно българското име Изабела, която някога живяла в с. Забел и затова то носело нейното име. Две минути сърч в Гугъл ме отведоха в сайта "Топонимио", където е обяснено, че "забел" означава "бранище, дребна гора" и се среща често като топоним в западните области. Съпругът на лелята може да е свако, тетин, но не и вуйчо, а бройната форма за одушевени лица

е "четирима синове", а не "четири сина"... Имам подозрения, че не би било възможно при онези строги порядки мома да се разхожда с разплетена коса или пък на две плитки, тогава момите са се сплитали на нечетен брой плитки, а омъжените жени на четен. Тъжно е, че книги като тази и "Стопанката" станаха бестселъри.“; Vania Ivanova. В: Goodreads, 10.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4773471578> [05.06.2023]

„Роман, който стопли сърцето и душата ми с всяка дума и с всяка случка. Разплака ме на последната страница. Толкова любов към думите, към българщината, към занаята! Трогна ме и развълнува!!!“; Maria. В: Goodreads, 11.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4773136554> [05.06.2023]

„Оригинален разказ за автентичната керамика от с. Бусинци, Трънско, който са преплетени трагични съдби на герои, обвързани по някакъв начин с обработката на глина. Разбира се има намесена и мистика, народни обичаи и традиции. Увлечателна книга.“; Suzanna Ilcheva. В: Goodreads, 26.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4808298187> [05.06.2023]

„Най-накрая свърши това терзание“; Svetlana. В: Goodreads, 29.06.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3968179434> [05.06.2023]

„ „Глина“ е за всеки, който иска да усети силата и красотата на думите.

Романът определено не е натоварен с действия, което обичайно не ми допада в една книга, но тук красотата на целия свят, в който Виктория Бешлийска ни потапя, толкова ме омагьоса, че забравих обичайната жажда за бързо развиващ се сюжет.

Смятам, че всеки българин (и не само) трябва да прочете тази книга, не само за да оцени корените си, а и за да се научи да чувства със сърце и душа, и да се научи да цени красотата на живота!“; A Bookish Lover🌸 В: Goodreads, 02.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4793048938> [05.06.2023]

„ "Глина" се опитва да бъде толкова много нещо, което не е, че накрая потвърждава наблюденията ми - на българския пазар може да се продаде всичко, стига някой да успее да опъне националистическите жилки на тукашното простолудие. Предвид дебелината на романа си помислих, че най-после съм попаднала на нещо хубаво, що-годе обемно и родно, най-важно. Обаче метафорите на всяко второ изречение (или дори и по две), противните сравнения и картонените изрезки за герои си казаха своето. Ако Бешлийска имаше стабилен редактор, "Глина" можеше и да стане прилична повест, но в този си вид дори не успях да стигна средата.“; Nicole A. В: Goodreads, 03.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4823422126> [05.06.2023]

„Сюжетът беше лек и не беше особено трудно да се различат времевите линии (макар че, ако се четат в полузаспало състояние, нищо няма да се разбере), в един момент сравненията и описанията ми дойдоха изключително излишни и започнах да прескачам към следващата пряка реч или описано действие. Имаше и излишни герои както видях че са споменали и в други коментари, имах по-големи очаквания, можеше да се направи още, но не беше от най-лошите неща, които съм чела от български автори. Виктория Бешлийска се е постарала и уважавам това, но по книгата съдя, че или се е улисала в сравнения, или просто е решила, че иска още пълнеж за книгата, което е изключително погрешно. Не съм аз човекът, който трябва да отсъди кое е правилно и кое грешно, но за сюжета и за единствения герой който ми хареса и четох само заради него, ще дам три звезди на книгата. Пожелавам още по-хубави творби на авторката занапред.“; Ani Georgieva. В: Goodreads, 05.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4824352627> [05.06.2023]

„С мен ли си, аране?“

Топла, нежна книга. Като току-що опечена домашна пита <3“; Pati. В: Goodreads, 10.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4824523078> [05.06.2023]

„5 звезди от мен. Много хубава и приятна за четене книга. Думите в нея сякаш се леят. Докато четях, особено в началото, имах усещането, че се връщам в ученическите си години като четях Йовков и Елин Пелин. По принцип не съм фен на фолклорните митове и легенди, които определено са силно застъпени в книгата, но все пак това не ми попречи да я харесам. Последната глава не очаквах да е такава, честно казано, но приятно се изненадах.

Може би само една глава ми беше излишна- срещата на Велико с циганското семейство, не видях да допринесе за нещо в сюжета, а може би и аз да съм пропуснала.“; Savina Angelova. В: Goodreads, 11.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4831564219> [05.06.2023]

„Леко съм разочарована.

Като цяло книгата се чете бързо, не е напрегата и въобще спада към класацията "да прочетеш на плажа със снимка в инстаграм, до кафето" [което всъщност и направих, хаха]. Но както се е изразил и друг човек преди мен, спада към графата "фолклорен" с привкусица на лек чик-лит. Виждам голямото желание на автора да разкаже една българска история с вплетени нишките на някогашните предания и вече преминали времето си думи, но за мен като цяло е неуспешно. Не ме грабна, а и след средата ме отегчи, знаейки горе-долу как ще свърши историята.“; Morpheus. В: Goodreads, 12.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4842097919> [05.06.2023]

„Още когато мернах корицата на "Глина" за първи път, знаех, че там се крие нещо топло и вълнуващо. И точно така те посрещат първите страници - добре дошъл у дома - при простичните и земни истории, при хората, чиито вълнения са най-близките на човешкото сърце, а и най-истинските впрочем. "Глина" няма да ви разкаже цветните приказки на Стамбул, макар че ще догатне за тях; тя обаче ще ви потопи в един бит, който ще ви стане много скъп и тихичко ще ви припомни, че сме направени не от думи, а от кал.“; Manuela Ruseva. В: Goodreads, 18.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4239759105> [05.06.2023]

„Магия, красота и въображение, вплетени в тези прекрасни страници.“; Plamchu Ivanova. В: Goodreads, 18.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4610049900> [05.06.2023]

„I loved the book and style but it left me with a feeling of doom.“; Veliko Donchev. В: Goodreads, 19.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4844452129> [05.06.2023]

„От утеха се ражда светът и човекът роден от утеха, а не от любов, е. Самата любов е утеха и утехата също е любов, ала тя е и повече. Утешаваме, когато лекуваме. Лекуваме, за да спасим. Спасяваме, защото обичаме. Обичаме, защото има какво да дадем. Даваме, защото сме дарени с повече живот.“

•

“Нито едно хоро не отстъпваше пред другото и само Бог успяваше да ги удържи на един дъх разстояние, когато приближаваха едни към други. Допряха ли се, щеше да пламне селото. Земята под тях беше спасена само защото ходилата им не опираха в нея, а тропаха педя над тревата и се понасяха във въртежи към небето.”

•

Историята започна доста обещаващо, имах големи очаквания за книгата и донякъде те бяха оправдани.

В началото много ми хареса това, някак си мистично, магическо усещане в първите глави. Силните женски образи бяха описани прекрасно и определено те ме заплениха. Имаше доста неочаквани обрати и изненади, което винаги е плюс за мен. Много ми харесаха всички описани обичаи, традиции и вярвания, които хората са имали по това време, за мен това беше едно от най-интересните неща в книгата и определено научих много.

За съжаление, около средата на книгата имаше доста глави, които ми се струаха излишни и безинтересни, особено тези описващи живота на второстепенните герои. Аз исках повече от Жара и Звена от техния живот и по-малко от не толкова интересни, второстепенни герои.

Нещо, което не ми хареса особено, беше сравненията в книгата. Те бяха прекалено много и в почти всяко изречение имаше някакво странно сравнение, което на моменти ме дразнеше.

Като цяло книгата ми хареса, краят беше най-интересен, въпреки че ми се стори малко претупан. За мен “Глина” е: □□□□□□□□(4/5)

Рядко чета българска литература и може би затова съм толкова критична, или просто имах по-големи очаквания.

Опредено историята ми хареса и ме накрата да се разровя в интернет и да потърся информация за българското грънчарство и живота на хората по-това време. Със сигурност, един ден, бих искала да посетя Тръсният край и може би тогава да дам на книгата втори шанс!

•

“Човекът е най-добър, когато има някой до себе си да му подсказва кое бива и кое не бива, кое е хубаво и кое - лошо. Сами сме изгубени в този свят, дори Бог не може да насочи човека, ако е празен светът около него и в сърцето му няма любов.“
„; Dani Gesheva. В: Goodreads, 22.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4743173575> [05.06.2023]

„Интересна. Достатъчно, за да не я оставя по средата, но не успя да задържи вниманието докрая, прекалено много сцени се преплетоха в края, което ме накара да се изгубя във всички тези истории...не успях да се впечатля, както очаквах. Поне заради очакванията, които имах на база прочетени ревюта.“; Rayna Metaksova. В: Goodreads, 31.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4837269225> [05.06.2023]

„Очарована съм, да си призная честно подходих доста предубедено към книгата, но останах очарована от историята.“; Elena. В: Goodreads, 31.07.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4869017887> [05.06.2023]

„Рядкост е да ме впечатли книга на български автор, но както казват хората “Чудеса се случват всеки ден”. Периодът, в който четох книгата в такъв случай бе нанизан с чудеса, защото тази книга не ме грабна, а ме завладя.

Пренесе ме в друго време, в друго пространство, 4-5 века назад във времето, когато е бил нужен доста по-суров труд, за да изкараш прехраната си.

Ако се чудите какво да е следващото ви четиво, с тази прекрасна книга просто няма как да сбъркате.“; Silviya Dimitrova. В: Goodreads, 04.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4472138669> [05.06.2023]

„Разочарована съм. Очаквах много повече.

Безспорно е удоволствие "откривателството" на старите думи и тяхната употреба в блога на авторката, който следя от самото му създаване. Но тук, в книгата, наред с употребата им се наблюдава анахронична смесица със съвременни такива и това превръща използването им в самоцел. Пример: говори се за талия, а не за снага или кръст, а в същото време се споменават реалии, които носят старите си, местни наименования. Контекстът на старите думи е някак изгубен и дори компрометиран.

Историята, започнала със силен увод, губи устрем и завършва нереалистично. Липсва плът по костите на предисторията на възрастната лечителка, на любовта между дъщеря ѝ и грънчаря (месец по-късно вече не мога да се сетя за иначе красивите им имена), върху изгубената нишка на изкуплението, което е част от всеки фолклорен разказ за грях.

Очаквах повече, наистина. Още една книга, превърната в бестселър, благодарение на добрия маркетинг и осребряването на популярността на автора в социалните мрежи.“; Борислава Кузова. В: Goodreads, 09.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4371215533> [05.06.2023]

„Тази книга е наистина хубава. Проста и силна. Посява желание да правиш нещо с ръцете си, да се срещнеш и научиш повече за българските занаяти. Персонажите много ми допаднаха, силните и сурови характери.

Излишна ми е критика или прекалена популярност на книгата, просто се радвам, че попаднах на нея и се нарежда сред любимите ми български книги:)“; Dilyana. В: Goodreads, 14.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4918200204> [05.06.2023]

„Обожавам тази книга... Авторката е успяла да сътвори плътни, запомнящи се образи и моменти, наситени със силни емоции и човечност. Чете се бързо, увлекателна е и те оставя поне няколко дни да блуждаеш между нейния свят и нашия. Давам ѝ 5 звезди, въпреки че има някои слабости според мен, но те са дребни в сравнение със силата ѝ - а именно успешно създадени магични реалии, които не са ни чак толкова далечни като народна памет.“; Kristina Vasileva. В: Goodreads, 17.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4925177836> [05.06.2023]

„Когато получих романа “Глина” в ръцете си, изобщо дори не подозирах каква завладяваща история е написана. Прочетох доста негативни ревюта и оценки на читатели преди да започна да я чета и не бях напълно сигурна дали ще ми хареса, но определено мога да кажа, че ако човек не си позволи да даде шанс на нещо, никога няма да разбере дали е хубаво, или не. Това е книга, която смятам, че със сигурност трябва да се изучава в учебната програма по литература в гимназиален етап.

С майсторството на словото авторката Виктория Бешлийска успява да ни пренесе в един вълшебен свят - в село Бусинци, през XVII в. Книгата носи духа на историята, на отминалата епоха, когато народът ни е бил под турско робство и се е борел да изкара прехраната си. Книга, която разказва за строгите родови норми, патриархалният ред в обществото, предаването на занаята от поколение на поколение и разбира се - любовта, способна да промени човека и дори да го унищожи. Всичко се върти около историята за главните герои - Жара и Велико.

Зевна, стара знаялица, пристига в с. Бусинче и ражда своята дъщеря Жара, която не е като останалите момичета. Тук Зевна намира подслон и успява да отгледа дъщеря си. Лечителка като своята майка, знаялицата остава в селото и лекува, бае на хората и ги връща от отвъдния свят. Така тя успява да спаси и малкото момче Велико, което ще се завърне след много години обратно в селото, за да донесе със себе си любовта към глината, с която Бог е дарил “този къс земя от света”. А какво се случва по-нататък, можете да разберете само ако прочетете книгата. □

Ще сложа някои от любимите ми цитати в книгата:

“Но ако човек не е устроен така, че пред най-голямата заплаха да набира смелост и да успява да надвие несигурността с последната жива клетка от тялото си, в която е скътал надежда, този свят отдавна да бе останал само със сушата, морето и рибите. А ако човек винаги се опитва да чертае ясен план за това, което предстои, никога никой нямаше да направи първата крачка в каквото и да било. Защото смелостта не е да поемеш към ясната трудност, а да се впуснеш там, където е съвсем тъмно, дълбоко и непознато. Без да е подправена с лудост, смелостта бързо се превръща в страх.” □

“Когато нещо тегли душите една към друга и от това те се възвисяват, то не може да е лошо. Човекът е най-добър, когато има някой до себе си да му подсказва кое бива и кое не бива, кое е хубаво и кое - лошо. Сами сме изгубени в този свят, дори Бог не може да насочи човека, ако е празен светът около него и в сърцето му няма любов.” □

“Бог събира душите, които имат нужда една от друга. Та мога ли аз да не събера сърцата, що са обречени едно на друго?”, бе отвърнал свещеникът, прекръствайки се.“; Lili Atanasova. В: Goodreads, 18.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4774249683> [05.06.2023]

„Ако не бяха всички протяжни сравнения, тази книга можеше спокойно да е 100 страници. Историята е скучна и се побира в резюме от 2 листа. Героите от плоски по-плоски а подбудите им от вяли по вяли. Развързката издиша изнервящо много.“; Marian Gushev. В: Goodreads, 18.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4928094788> [05.06.2023]

„Със смесени чувства съм за тази книга. Началото започна обещаващо, но след това нещо ме изгуби. Много излишно описание, подробности, където няма смисъл от тях. Не беше това което очаквах, отне ми доста време да я прочета. Просто не беше моята.“; Marina Doncheva. В: Goodreads, 18.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4506343664> [05.06.2023]

„ „Глина” е от книгите, които когато свърша да чета, се чувствам сякаш се разделям с любими хора. И Жара, и Велико, и Зевна така се впиха в съзнанието ми, че имам чувството, че винаги съм ги познавала. Книга, която със сигурност ще прочета поне още веднъж в живота си. Още я преживявам! Невероятна, приказна, дълбока, магична!“; Десислава Илкова. В: Goodreads, 19.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4929559497> [05.06.2023]

„Завладяваща магия! Книга която те грабва с първите редове, оставяте без дъх до самия си край!“; Ani. В: Goodreads, 20.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4174629488> [05.06.2023]

„Книга, която те поглъща и те пренася в друго, отминало време и не те пуска да се върнеш в настоящето до последната страница. Освен от интересния сюжет, бях впечатлена и от богатия и красив изказ на авторката, сякаш думите се леят като река. Интересна, завладяваща и красива история, разказана от талантива, сладкодумна авторка.“; Nadya. В: Goodreads, 20.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4031950413> [05.06.2023]

„Страхотна, българска, вдъхновяваща!“; Plamena. В: Goodreads, 21.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4206435780> [05.06.2023]

„3.5*“; Theodora Tosheva. В: Goodreads, 23.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4422749352> [05.06.2023]

„Единственото, което взимам от тази книга, е идеята да посетя Бусинци и да разгледам известната за района керамика. За книгата какво да кажа.... Авторката се е опитала да надскочи себе си, да разгърне многопластов роман, но уви не е успяла, което най-вероятно се дължи на липсата на опит в писането. Любовната линия напомня турски сериал, блудкаво, излишно драматично. Не знам дали хората, които се прекланят пред този роман, са чели Талев, но се надявам да осъзнават разликата в стила и таланта. Аз не мога да приема тази книга и подобните известни напоследък БГ романи за бъдещето ни литературно наследство. Би било тъжно.“; Мирела Николова. В: Goodreads, 24.08.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4344648217> [05.06.2023]

„Докато се чудех, как да напиша това ревию в главата ми изникна следната популярна поема:

"Мой прекрасен съд,

празен отвътре.

Сега те докоснах,

и си още по-празен."

Ех, когато 4 реда могат да кажат толкова много, но не и 350 страници.

Много ненужни и празни редове и мисли.

Красиво написани, но празни.“; Stef. B: Goodreads, 06.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3852959643> [05.06.2023]

„Клишетата ми дойдоха в повече, иначе книгата не е лоша.“; Ludmila Fotevska. B: Goodreads, 07.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4971886384> [05.06.2023]

„Не е велика книга, не е и ужасна книга. Краят е наистина хубав на фона на всичко останало. Пак се усещат клишетата, но да кажем, че се прощават. Най-вече малко книги могат да се похвалят с добър край и изненадващо "Глина" е от тях. Срещата със султана беше специфично неприятна глава за мен. Не знам защо беше ужасно написана. Също така имаше много герои, които на практика бяха безсмислени и историите им не стигнаха до някъде, а им беше предадено уж някакво значение и характер. Ясно си личи, че книгата е замислена около любовния триъгълник. Още една критика от моя страна е и че женските персонажи бяха банални и безхарактерни, сякаш създадени единствено, за да се покаже, колко дива и красива е българската жена, но явно и безинтересна. Единственият интересен герой беше Зевна, майката, която за жалост пък присъстваше толкова малко и основно в задния план, че трудно можеш да разбереш, че е протагонистът на книгата.“; Lora Lyubenova. B: Goodreads, 14.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4396079825> [05.06.2023]

„Толкова разнопосочни мнения прочетох, че се радвам, че не го направих преди да прочета самата книга. На мен ми хареса. С някои уговорки. Успя да ме потопи в уюта на отминалите тежки времена, когато хората са се нуждаели от съвсем малко- възможност да работят мирно, хляб на масата и рамо за опора.

Не ме подразни леко претенциозният стил, използващ множество остарели думи. Самоцел или не, привлича вниманието с тях определено. И думите, и образите, и действието, целият сюжет са в някакъв синхрон, разказът се лее и буквално съпреживява.“; Dimana Valentinova. B: Goodreads, 16.09.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4990433623> [05.06.2023]

„Може би имах по-големи очакванията и за това останах леко разочарована.

Дали безкрайните сравнения, които бяха в повечето случаи безсмислени, дали заради неясните времеви фрагменти или заради прекаленото клиширане в изказа, но не ми допадна стила на авторката.

Замисълът не е лош. Да се пише за нещо българско е похвално, но изпълнението не се е получило.“; Ana Polenova. В: Goodreads, 03.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5023614187> [05.06.2023]

„Когато започнах да чета романа, се зарадвах, че най-после попадам на красива българска книга, вдъхновена от магията на занаята грънчарство и написана със забравени и магични български слова. Но с напредването, за съжаление заприлича на едно фолклорно клише - с красива мома, любов и лоши турци...

В послеслова си авторката споделя, че се е вдъхновила от книгите на Цанко Живков за бусинската керамика, в които се споменава легенда, че бусински майстори за занесли грънчарски дарове на султана и той е издал бера тези хора да пътуват свободно и да продават стоката си. В легендата няма лош султан, който иска да обезглави гостите си (в тяхната религия гостът е божи пратеник), няма кражба на моми. Та накратко - тази книга можеше да бъде наистина уникална, ако авторката не беше изкушена от вече познати клишета.“; Solar. В: Goodreads, 09.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5036387710> [05.06.2023]

„Книгата пренася в един красив свят на българщината из планините. Толкова ме трогна, че нямам търпение да посетя Бусинче □“; Lora Yakimova. В: Goodreads, 18.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5003000215> [05.06.2023]

„Твърде многото изразни средства правят книгата претрупана, претенциозна и безинтересна. Сюжетът също не грабва с почти нищо - по малко фолклор, знахарство и млади любовни трепети, омешани с грънци и обичаи (които ние не помним...). Няма да я дочета.“; Lily Videnova. В: Goodreads, 18.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3867069352> [05.06.2023]

„4,5 □

Увлечателна история, която си заслужава да се прочете. Самото четене те пренася назад във времето.“; Valentina Palaboyukova. В: Goodreads, 26.10.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3959329796> [05.06.2023]

„Роман , който те пренася далеч във времето и напомня корени, дух, душевност и народен мироглед. Език и сюжет свързани с нашия бит и народност докосва сърцето.

Животът на народния човек се обуславя от две неразривно свързани линии - тази на земното -реалното това е светът , в който съществуваме физически и

божественото - сакралното. Те се преплитат постоянно и за да битува човек трябва да претворява сакралното в ежедневно, за да има пълнотата на своето същество.

Романът ни пренася в едно време, в което простото съществуване върви ведно с неземното и божественото.“; Anelia Vasileva. В: Goodreads, 01.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5078957501> [05.06.2023]

„Изключителна книга, невероятен стил на писане,каращ те да препрочиташ почти всяка страница.“; Krasimir Yambolov. В: Goodreads, 02.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5042948330> [05.06.2023]

„Невероятна книга □“; Vega. В: Goodreads, 05.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4609437315> [05.06.2023]

„ "Глина" ме спечели със своята оригиналност, топлина, дълбочина и старовремски сюжет, някак нестандартно пречупен през погледа на модерния автор. Стилът неколкократно ми подежда обезоръжаващо, а и самата тема за грънчарството като изкуство и начин за прехрана ми се стори в пъти по-смислена, по-загадъчна и по-интригуваща от множеството фалшиви занимания в съвременния свят. Според мен, доста си заслужава да ѝ се посвети роман. Признавам, че негативните коментари много ме озадачиха.“; Plamena. В: Goodreads, 09.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5053891302> [05.06.2023]

„Мястото, времето, героите, имената, случките, думите - красива българска книга!“; Dragan Draganov. В: Goodreads, 09.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5095698381> [05.06.2023]

„Една красива история за обич, вплетена с историята и културата на нашия народ:“; Silvia. В: Goodreads, 11.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5059276797> [05.06.2023]

„Отдавна не бях чела книга, в която езикът е толкова богат. Удоволствие е да се чете не само заради историята, ами и заради начина, по който е разказана. Много ми хареса“; Tanya Harbalieva. В: Goodreads, 17.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5110623992> [05.06.2023]

„Многото добри отзиви ме накараха да прочета книгата. След като в сюжета са използвани легенди и история от трънския край, очаквах да ми хареса. Прекалено многото сравнения и претрупването на текста обаче не ми позволи да се наслажда на историята“; Gabriela Savova. В: Goodreads, 18.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4683507584> [05.06.2023]

„Много ревах накрая...“; Aleksandra. В: Goodreads, 23.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5071914957> [05.06.2023]

„Рядко прочитам толкова дълбоко свързваща ме с българската природа и човешката душа история. В такива моменти все ми се иска да изразя с красиви думи как съм се чувствала и колко ми е било свидно, докато я чета, но почти винаги оставам безмълвна. Може би така е по-добре.

Все пак оставям тук един стоплящ и много човешки цитат от книгата:

"От утеха се ражда светът и човекът, роден от утеха, а не от любов, е. Самата любов е утеха и утехата също е любов, ала тя е и повече. Утешаваме, когато лекуваме. Лекуваме, за да спасим. Спасяваме, защото обичаме. Обичаме, защото има какво да дадем. Даваме, защото сме дарени с повече живот. Ето какво е утехата - живот в повече.“; Yana Begova. В: Goodreads, 30.11.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5050275523> [05.06.2023]

„Ах!“; Никол Петрова. В: Goodreads, 15.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5128191060> [05.06.2023]

„Има много хубави неща в книгата.

Като цяло не е моята обаче.

Но обожавам "По дирите на думите"; Alexandra. В: Goodreads, 26.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5093057155> [05.06.2023]

„Любов, трагедия и прошка. Една трогваща до сълзи история.

Знаеш, че книгата е добра щом се лишаваш от съня си, за да я прочетеш час по-скоро. Препоръчвам !“; Teodor Ivanov. В: Goodreads, 26.12.2022. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4331459810> [05.06.2023]

„Прочетох книгата с интерес (през около 70% от времето), но на моменти героите искрено ме дразнеха и за малко не ме отказаха да спра да чета. Не ми харесва как в ерата на равноправието между половете има автори, които изграждат герои, които уж са свободни и волеви, а тези качества биват потиснати от някаква *и за самите тях* неясна нужда в даден момент тези им важни елементи от характера да бъдат "покорени". Още по-кофти става, когато това е една от главните дамски фигури и то много преди цялата история със стонната. (опитвам се да не спойлвам) Разочарован съм от това колко добре се завърза историята с интересни фолклорни мотиви и колко бързо се превърна в бегла Twilight драма.“; Alex Sredov. В: Goodreads, 04.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5183751338> [05.06.2023]

„Започна увлекателно, но в последствие стана много тегава за четене с безкрайните описания, които, по мое мнение, не спомагаха за илюстрирането на сцената на действие. Самата история има замисъл, но мисля, че е набързо натъкмена и поради това втората половина от книгата леко насила я четох.“; Dilyan

Penev. B: Goodreads, 05.01.2023. Available from:
<https://www.goodreads.com/review/show/5196891702> [05.06.2023]

„Стилът на писане е дразнещ с неспиращите сравнения, които не се получават добре през повечето време. Книгата става по-добра след средата, когато започва пътуването към Истанбул. Срещата със султана е най-интересната част, усеща се напрежението и не знаеш точно какво ще се случи.

The writing style is irritating with the non-stop comparisons that don't work out well most of the time. The book gets better after the middle when the journey to Istanbul begins. The meeting with the Sultan is the most interesting part, you can feel the tension and you don't know exactly what will happen.“; Hristiyan. B: Goodreads, 12.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4775952603> [05.06.2023]

„Книгата е вълнуваща!

Историята е описана така, че те връща във времето ѝ, усещаш аромата на природата и сърцето ти се побърква от всички емоции, през които авторката те води!

Благодаря за преживяването!“; irena. B: Goodreads, 18.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5268858365> [05.06.2023]

„Стилът и идеята на „Глина“ са прекрасни. Много ми харесва концепцията да се разказват такива истории по този начин. Читателят успява да се пренесе в този период и да се замисли за живота на хората тогава. И това е хубаво.

В определени части на книгата има изречения с прекалена сложност на мисълта, която би могла да се избегне, но това е част от интересния стил на авторката.

Самата история не започва особено обещаващо (лично мнение). Но после се развива добре и успява да заинтригува четящия.

Завършекът изобщо не ме очарова.

Но като цяло - книгата е хубава, но не изключителна.

Историята е интригуваща и мисля, че трябва се разказват още такива истории за български села и хора. Защото те ни напомнят много неща за живота на предците си.

Надявам се още подобни книги да се появят в България - има нужда от тях.“; Martin Dimov. B: Goodreads, 20.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5211224339> [05.06.2023]

„Не обичам да оставям книгите недочетени, но това не мога да си го причиня. Словоблудство, пожънало небивал за липсващите си качества успех.

Стил няма, тези дълги изречения с напълно излишни описания не са ми по вкуса. Непроследими описания, жалък опит за навлизане във високия литературен език. А голяма маса от маркираните в речния думи са активно употребяващи се и днес.

Като цяло съжалявам, че си загубих времето.“; Yuliya. B: Goodreads, 21.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5284341537> [05.06.2023]

„Като изключим някои нелогични сравнения и дълги описания, книгата определено си заслужава! :)“; Slavi Tichev. B: Goodreads, 22.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4383810346> [05.06.2023]

„this book is definitely not my type of book but out of all the bulgarian more traditional books that i've read i can proudly say that this is by far my favourite one. it was actually pretty different than what i expected in a both good and bad way. i didn't like the writing BUT i see how people might find it good, i just don't like long descriptions when i feel like one isn't needed. i did like the relationships between the characters and it really made me feel like i was there with them. im not a fan of sad endings but it's nothing i can't get pass. i don't exactly know when the main characters fell in love but i understand that at that time it was different.“; Natalia. B: Goodreads, 24.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5258624260> [05.06.2023]

„Няма да си кривя душата, за "Глина" на Виктория Бешлийска нямах големи очаквания, поради многото различни отзиви - кои добри, кои не.

Историята на книгата проследява бита на хората от село Бусинци, Трънско, където основен поминък е грънчарството. В тяхната привидно обикновена и "простовата" керамика има толкова красота и сила, че е способна да отвори сърцата на всеки.

Турски разбойници нападат един от бусинските майстори грънчари и почти пребиват до смърт неговия син, тръгнаха на път да продават своите грънци.

Тъй като това е основния поминък на хората в този край, цялото село се събира и заедно решават всеки майстор грънчар да изработи от своите най-хубави грънци, които да натоварят и занесат като дар на султана. В замяна те искат неговата благословия да пътуват свободно из границите на империята.

"Глина" не е само книга за бита на хората по онова време, тя е и още книга за любовта. Любов, която не е сладникава и романтична.

Въпреки, че в началото книгата ми вървеше много бавно, развръзките след това върнаха отново интереса ми към нея. Цялостната история и замисъла на книгата обаче, много ми допаднаха. Хареса ми и начинът, по който авторката успя да ме пренесе в света, който е изградила. Сюжетът и историите на всеки един от героите те грабват и те пренасят през всичко случващо се около тях, чак до последната страница.

Нещата, които не ми харесаха са образът на султана и срещата на хората от селото с него. Малко ме объркаха и прекалено многото герои с имената им и техните родствени връзки, които едва успях да запомня. Освен на основните герои, разбира се.

Исках, много исках книгата да има щастлив край, който да даде основите на продължението на книгата. Уви, това не е така и тук останах разочарована.

Ако харесвате такъв жанр, препоръчвам да прочетете книгата.“; Diyana Nikolova. В: Goodreads, 29.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5259973742> [05.06.2023]

„Много ми хареса историята следях с нетърпение да прочета какво ще се случи. Старите думи ми дойдоха малко в повече и на моменти прескачах дългите описания за да стигна до същественото, но като цяло ми хареса.“; Reader. В: Goodreads, 31.01.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5311831083> [05.06.2023]

„Глина“ започнах да чета с големи очаквания и в началото много ми хареса, бях във възторг. Обещаващото начало обаче прекъсна сякаш в нищото, главните герои бяха изоставени и вниманието беше пренесено върху второстепенни герои. Сякаш героите реагираха или имаха липса на реакции, но те не се обясняваха, не продължаваха с други техни действия, не извайваха характерите им. Не ми харесаха и странните сравнения, с които преливаше историята, които ме спъваха. Прекалено много обяснения встрани от действието. Описанията бяха прекрасни - сетивни и одухотворени. Много бях вдъхновена от разказа за самата керамика.

Времева линия с Велико не беше добре вградена, нито на място, нито ставаше ясно кога се връщаме назад във времето.

Цялото това умилостивяване на Султана ми се стори много наивно... Наистина, това е легендата, в сърцето на книгата, но като се има предвид, че Османската империя е имала редовна армия, но и нередовна, над която империята е нямала реално контрол и точно от нея са били разбойниците, нападали хората край селото. Но самото пътуване до Цариград беше много интересно.

Край определено не ми допадна. Искаше ми се тази зловеща съдба да не е толкова предопределена. Смесени са чувствата ми към "Глина": от една страна

много ми хареса, от друга имаше неща, които ми развалиха преживяването от четенето...“; Milva Yaneva. В: Goodreads, 02.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5116342629> [05.06.2023]

„Поизмъчих се с тази книга и я прочетох от чист инат, докато междувременно прочетох други две с далеч повече интерес и желание.

Да се пише на остарял език от съвременен автор звучи толкова превзето и претенциозно, че вместо да дава отнема страшно много от книгата - прави я изкуствена и фалшива. А самата история е доста клиширана - сигурно има поне 10 такива мита във всяко село в България. Тежките и трудни описания звучат като писане за самото писане, забавят разказа и измарят четящия. Слагам 3 звезди понеже е български автор, иначе е за по-малко.“; Iva Dimitrova. В: Goodreads, 12.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4379693473> [05.06.2023]

„Магична! Завладяваща! Дълбока! Завърших я разтърсена от мъка и в същото време умиротворена и спокойна. Беше страхотно преживяване и след време ще я прочета отново!“; Maya. В: Goodreads, 18.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5300964234> [05.06.2023]

„Not the most impressive book I've ever read but I can quite understand why it is very popular in Bulgaria.“; Jana Milosheva. В: Goodreads, 23.02.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5313386705> [05.06.2023]

„От кожде време насам не бях подхващал роман, който те грабва сутринта и неусетно привечер вече си го прочел. Автентичен, с тежка, заплетена любовна история и богат речник - така детайлно описани природни и емоционални картини, че дори и с малко въображение се пренасяш някъде там...“; Hristo Krastevski. В: Goodreads, 07.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5396207072> [05.06.2023]

„Страшно много ми харесаха сюжетът, езикът, фолклорът. Просто приказка от старо време ♥️. А още повече ми хареса, че краят не беше сладникав и предвидим. Ще следя с интерес издаването и на други книги от авторката.“; Dilyana Miteva. В: Goodreads, 12.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5324915206> [05.06.2023]

„Не книга, а магия. Завлича по въртележката на думите и човек остава без дъх.“; Надежда Музракова. В: Goodreads, 20.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5411397175> [05.06.2023]

„Колко чудно нещо е човекът, как трудно изстива гърнето, което ври в гърдите му. Голяма сила трябва, за да спре кипежа, и само свитка, за да го събуди отново.“

Стабилни 4+ звезди според мен. Изключително много ми хареса езикът и стилът, в който е написана книгата. Всяко описание изникваше пред мен, а картините събираха толкова много радост и светлина, че нямаше как да не ми стане и на мен хубаво. В книгата оживява част от българската културна история!

Харесаха ми и повечето послания като открояващо се е това за храбростта и надеждата. Вярно е, че за случването на нещата има голяма доза късмет, която ни е показана по много забавен начин, но също трябва увереност и дръзновение.

Не получава всички звезди, защото на моменти описанията бяха като по шаблон и мен конкретно много ме подразни как почти всички описания на човек включваха "гърдите, които се надигат под ризата" - веднъж е достатъчно, няма нужда от повторение.

И също така, любовната история по-скоро ме натовари и особено финалът ѝ. Не мисля, че беше централен проблем, който крепеше историята, така че щях да се наслажда повече на по-просто навързване на героите.“; Magdalena. В: Goodreads, 20.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5423165969> [05.06.2023]

„♥□“; Цвета Владимирова. В: Goodreads, 30.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5449195563> [05.06.2023]

„И други читатели споделят моето впечатление, че книгата се чете трудно. Не защото има сложен стил или заплетен сюжет, а заради преднамерения народняшки романтизъм, безбройните линии на трагизъм във всеки представен сюжет и стремежа на авторката да подражава на отживял стил до натруфеност на изказа и изпадане в излишни детайли.

Определени моменти от книгата са описани излишно пространно, докато ключови събитийни развързки са представени с съвсем косо, оставено е на читателя да интерпретира и развива сюжета.

За мен има твърде много преплетени наративи, които не позволяват да се разбере коя е основната, важната за автора, линия за проследяване. Сигурно ако се развият качествено и в детайл, от историите в тази книга могат да се създадат поне пет книги. Това, разбира се, може да се счете за предимство на произведението, но и за фактор, който ощетява и забърква повествованието.

Нещата, които ще останат с мен от книгата са интересното описание на пребиваването на мъжете при Сюлейман и хубавото представяне на одухотворения човешки труд, на това колко е достойно човек да твори красота чрез ръцете и таланта си.“; Teodora Angelova. В: Goodreads, 30.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5404424984> [05.06.2023]

„5 звезди означава изключителна книга. Книга, която човек трябва да прочете още веднъж, поне. Написана майсторски, философска, изпълнена с мъдрост и живот, с неповторима история, еталон за жанра. Дали тази книга изпълва тези критерии - едва ли. Има пропуски в структурата, характеризирането на героите, в ролята и афекта на ритуалите. Особено след скорошния ми прочит на Милан Кундера и изложението му за кича. Но има заряд и енергия. Много. Авторката умее да борави с думите добре. И това понякога е напълно достатъчно за запомнящо се четиво. Конфликтни същества сме хората, от там и Глина получава същия ранкинг като Кундера.“; Mario. В: Goodreads, 31.03.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5442544286> [05.06.2023]

„Много приятна книга. Чудесно е, че дори и в тези модерни времена има автори, които пишат на фолклорна тематика. Браво!“; Stanislav. В: Goodreads, 04.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5457105515> [05.06.2023]

„Четох с интерес почти до края. Хареса ми езика, старите думи, които използваха и бабите ми. Описанието на реда в семейството, уважението към по-старите и други позабравени обичаи ми бяха близки. Обаче, краят и развързка някак неочаквани, бързи. Остана ми недоизказано, незавършено. Книгата, малко в духа на други съвременни автори търсеци и гледащи назад.“; Sonia Mileva. В: Goodreads, 10.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5475709252> [05.06.2023]

„Докосваща, българска литература, разкриваща в ярки краски майсторството на българския занаят по време на турското робство, а също и вечните, непознаващи време и епохи чисто човешки вътрешни битки и вълнения.

Допълнително впечатлява и безспорно буди възхищение изказът на авторката - в текста така майсторски са вплетени архаични и "остарели" думи от родната реч, че неминуемо пренася читателя в българско селце през XVII век. Независимо от тази (лично за мен силно положителна специфика), страниците вървят бързо, романът безспорно увлича и ляга на сърце. :)“; Ekaterina Popova. В: Goodreads, 21.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/4948184425> [05.06.2023]

„Разочарована съм. На моменти прескачах страници, заради глупавите сравнения и безкрайните описания. Да не говорим колко граматични грешки имаше, което е недопустимо за книга, чийто автор уж бил образован (или ще ми кажете да чета съдържанието, а не грешките). Безсмислена е употребата и на стари думи в съвременна литература, защото не допринасят с нищо за завладяването на читателя. Радвам се, че не купих книгата, а я взех назаем.“; De Yo. В: Goodreads, 24.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5491908156> [05.06.2023]

„Книгата беше хубава но има две неща, които не ми харесаха.

- действието се развива изключително бавно

- историята на книгата е скучна и ако беше разказана по-накратко(под формата на разказ може би) щеше да бъде много по- добре.

Бих казала, че единственото нещо, което наистина ми хареса са сравненията, които са използвани. Предполагам, че с времето, когато се замисля за тази книга ще се сещам само за тях. Имаше нещо много интересно в тях защото се чувствах истински.

Героите ми се сториха еднопластови, а решенията им идваха като гръм от ясно небе - неочаквани.

Но все пак мисля, че книгата заслужава поне 2.5.“; Alice. В: Goodreads, 26.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5464906000> [05.06.2023]

„beshliiska e genialna, nqkoi da mi obqsni kak po dqvolite nkqoi moje da suchetae pravilniqt podbor ot bulgarski dumi s bulgarskite predaniq i vqrvaniq po tolkova brutalen nachin ??

poklon, spolai ti, beshliiska “; Victor. В: Goodreads, 30.04.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5519891659> [05.06.2023]

„- отне доста дълго да я прочета; не успя да ме грабне от самото начало, средата имаше пик в интереса, но не се задържа. Частта с пътуването до стамбул бе претупано и края според мен беше прибързан.

- трудни ми бяха безкрайните сравнения, като на моменти дори ми бяха и неразбираеми, и безсмислени.

- времевите паралели/прескачания бяха неясни и обърквачи. Отнемаше ми време да разбере кога се развива действието, къде сме, кой на каква възраст е.

- представянето на героите беше доста повърхностно през цялото време и не научаваш нищо за тях, реално какви хора са - освен че Жара е безгрижна, че Велико е загубил родителите си и има тъмен поглед, за Боя и толкова няма дори, и предисторията на Зевна, което ми беше доста любопитно също бе малко мей.

- секс сцената escalated quickl и беше доста wtf метафори.“; Donny. В: Goodreads, 01.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5523024475> [05.06.2023]

„Книгата бе хубава докато автора не реши да счупи грънците.

Края е претупан.“; Мила Николова. В: Goodreads, 05.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5299865038> [05.06.2023]

„Прочетох 13 страници - не се чете. Имах недоверие още като чух заглавието. После прочетох и review-тата и се отказвам да си причинявам. Бг авторите си мислят, че ако вкарат много драматизъм и рязко ще бъдат въздигнати на пиедестал - и явно им се получава, щом тази книга е получила такива награди...“; Lilly Zhekova. В: Goodreads, 26.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/5575502079> [05.06.2023]

„На един дъх я прочетох. Страхотна книга!“; Stanimira. В: Goodreads, 29.05.2023. Available from: <https://www.goodreads.com/review/show/3935370525> [05.06.2023]

Коментари в Library Thing:

Книгата „Глина“ от Виктория Бешлийска не е отразена в Library Thing.

1.1. Коментари в онлайн книжарници

Ще бъдат отразени коментари в сайтовете на книжарниците „Хеликон“ (*Helikon*) и „Сиела“ (*Ciela*), „Ориндж център“ (*Orange Center*), „Книгомания“ (*Knigomania*) и сайтовете за продажба на книги „Озон“ (*ozone.bg*) и Store.bg. Коментарите са разделени спрямо изданието, което е коментирано и в хронологичен ред.

Коментари в Helikon:

„Удивително четиво. Препоръчвам силно!“; Кат В. В: Helikon, 10.01.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Невероятна книга, много докосваща. Препоръчвам.“; Валерия. В: Helikon, 11.01.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Силно завладяваща, докосваща и запомняща се! Препоръчвам!“; Ива Анестивева. В: Helikon, 13.01.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„НапоИ душата ми. Изключителен дар. Благодаря.“; София Дулова. В: Helikon, 16.03.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Уникална, разтърсваща книга! Препоръчвам!“; Мария Панова. В: Helikon, 29.03.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Такава книга от съвременен български автор е изключително приятна изненада. Съжалявам само, че няма други книги от Виктория Бешлийска.“; Мария. В: Helikon, 02.04.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Разтърсваща, завладяваща, преобърна нещо дълбоко в душата ми, достойна да се нареди до произведенията на майсторите на перото Елин Пелин и Йордан Йовков. Богатство. Благодаря на авторката за този шедьовър.“; Йоана Ангелова. В: Helikon, 22.04.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Книгата е много хубава, увлекателна, наистина докосваща, вълнуваща и много жива! Благодаря за времето, прекарано с нея!“; Яна. В: Helikon, 30.06.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Прекрасна книга! За първи път попадам на съвременен български автор ,който пише толкова красиво с невероятни описания и метафори. Историята в книжката е прекрасна , а думите с които е разказана омагьосващи. Благодарности и адмирации към авторката . Препоръчвам !“; Ваня Иванова. В: Helikon, 05.08.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Благодаря на авторката! Очаквам следващото произведение от нея .

Докоснахте онази част от мен, която никога книга преди това не успя да открие дори.“; Антония Киркова. В: Helikon, 20.10.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Толкова ли падна нивото на четящите?. Дами и Господа ами къде ви е класиката - прочетете Яна Язова, Фани Попова Мутафова, класиците от списание "Мисъл", Йовков, Елин Пелин, или романа Нова Земя на Вазов и още и още.... Елементарните книжки ви вдъхновяват!!!. О SANTA SIMPLICITAS!!!.“; Петров. В: Helikon, 16.11.2021. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Книгата не е лоша, увлекателна е и се чете лесно. Но някак не мога да напиша епитети като страхотна, изключителна и т.н. След "Медальонът", "Калуня каля", "Хавра", "Възвишение" - съвременни български романи, някакси критериите ми са по-високи. Имаше моменти, в които си мислех, че фабулата е доста елементарна - цялото развитие в двореца на султана не беше добре измислено и

написано.“; Татяна Даскалова. В: Helikon, 05.03.2022. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Книгата е хубава, заслужава да бъде прочетена.“; Виолета Йордана. В: Helikon, 16.03.2022. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Пътешествие в миналото, сладко, мило, истинско, силно... Книга, която след като прочетеш те кара да се усмихнеш, но не каква да е усмивка, а от онези с нотка носталгия... Сладка мъка по всичко българско и родно...

ПРЕПОРЪЧВАМ, книгата е прекрасна!“; Тина. В: Helikon, 07.05.2022. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

„Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)“; Наталия Василева. В: Helikon, 19.04.2023. Available from: <https://g.helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html> [05.06.2023]

Коментари в Ciela:

„Изключителна книга., силно я препоръчвам.“; Валерия. В: Ciela, 11.01.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Великолепна книга. Чете се на един дъх!“; Виктория. В: Ciela, 01.02.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Много завладяваща. Силно препоръчвам!“; Тина. В: Ciela, 06.08.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Уникална! ♥️“; Гергана Абаджиева. В: Ciela, 23.11.2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Любима книга!“; Йоанна. В: Ciela, 10.01.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Завладяваща и много добре написана книга. Чете се на един дъх. Препоръчвам всеки да я прочете. Книгата е богатство и на много стари думи. С нетърпение очаквам и други книги от тази писателка. Браво.“; Мирослава Костадинова. В: Ciela, 15.01.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Книгата е страхотна! Но определено, очаквах друг край :)“; Михаела Михайлова. В: Ciela, 23.08.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Прекрасна книга! Много ми хареса ♥□“; Ваня. В: Ciela, 31.10.2022. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Страхотна книга, четете се на един дъх, силно препоръчвам!“; Веси Зо. В: Ciela, 26.01.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Невероятна книга! Много ми хареса!“; Иванка. В: Ciela, 16.02.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Завладяваща книга. Докато я четеш, не усещаш как се увличаш и си казваш "Още една страничка и я оставям." и в един момент си се увлякъл в четене. Очаквам и други книги от авторката й.“; Цветелина Цветкова. В: Ciela, 18.03.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

„Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)“; Наталия. В: Ciela, 19.04.2023. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [05.06.2023]

Коментари в Orange Center:

„Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)“; Наталия. В: Orange Center, 19.04.2023. Available from: <https://www.orangecenter.bg/glina.html> [05.06.2023]

„хубава книга от началото до края“; Калоян. В: Orange Center, 02.05.2023. Available from: <https://www.orangecenter.bg/glina.html> [05.06.2023]

Коментари в Книгомания:

„Страхотна книга. Четете се на един дъх! Поздравления!“; Мимето. В: Knigomania, 03.02.2023. Available from: <https://knigomania.bg/glina.html> [06.06.2023]

„Супер е!“; Ася. В: Knigomania, 07.04.2021. Available from: <https://knigomania.bg/glina.html> [06.06.2023]

„Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)“; Наталия. В: Knigomania, 19.04.2023. Available from: <https://knigomania.bg/glina.html> [06.06.2023]

Коментари в „Озон“ (ozone.bg):

„Изключително завладяваща книга, пренасяща те в един отминал свят, усещаш го и чувстваш, сякаш си бил вече там и преди. Това е една от книгите,

които няма да забравя.“; Весела. В: Озон, 02.01.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Невероятна и вълнуваща книга!“; Бранимира. В: Озон, 07.01.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Силно я препоръчвам, невероятна книга, авторката се е справила брилянтно.“; Дианка Константинова. В: Озон, 08.01.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Изключително завладяваща книга...определено те поглъща завинаги!“; Яница Тодорова. В: Озон, 20.02.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Страхотна книга, поздравления за авторката, закупих книгата след многото препоръки в Инстаграм. Възхитена съм!“; Стела Атанасова. В: Озон, 20.03.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Такава книга от съвременен български автор е изключително приятна изненада.“; Мария. В: Озон, 02.04.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Уникална книга! Поздравления за авторката! Препоръчвам я!“; Николай Кунчев. В: Озон, 14.04.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„За мен книгата беше изключително вълнуваща почти до самия край. За съжаление ми се струва, че последните глави са някак претупани и никак не съответстват на цялостното изживяване от книгата. Целият сюжет вървеше доста бавно и в последните две - три глави се случиха толкова много неща и за мен нелогични, че чак ми остана неприятно преживяване от края и.“; Деница Василева. В: Озон, 27.04.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Прекрасна книга!“; Цветелина Иванова. В: Озон, 02.05.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„ „Прекрасна книга!

Поздравления за авторката!

Прочетете, за да я усетите!“ “; Цветелина Иванова. В: Озон, 02.05.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Страхотна книга със завладяващ сюжет и изненадващ край! Напомня ми за разказите на Йовков. Поздравления за авторката!“; Соня Митева. В: Озон, 02.06.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Поздравления! Книгата зспленива и те кара да искаш още и още! Чакам следващата такава.“ Гергана. В: Озон, 05.06.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Много ме впечатли тази книга! Невероятно красив стил на писане, дълбочина на образите, истинско удоволствие за читателя!

Книга с душа, книга, която вярвам, че ще се превърне в литературна класика.

Адмирации за автора!“ Кристина. В: Озон, 04.07.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Несъмнено най-добрият български роман, издаден през последните няколко години. Завладяващ сюжет и майсторско владееие на словото от автора. С нетърпение чакам следващата творба на Виктория Бешлийска.“; Десислава. В: Озон, 07.07.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Много приятна и увлекателна за четене. Препоръчвам!“; Мартина. В: Озон, 23.07.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Страхотна книга! Достави ми страхотна наслада и е толкова завладяваща, че се чете на един дъх. Все едно четях Й. Йовков.“; Соня Митева. В: Озон, 09.08.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Поздравления за авторката! Увлекателна история, грижливо подбрани думи, изкусно изградени герои, майсторско редуване на сюжетните линии, краят на всяка една глава поражда желанието да продължиш към следващата... просто уникална!!!“; Нанси Чепанова. В: Озон, 22.09.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Докосваща и вълнуваща книга.“; Ивелина Пейчева. В: Озон, 02.12.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Прекрасна книга!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“; Анита Бакарова. В: Озон, 24.12.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Прекрасна, завладяваща история. Препоръчвам горещо! Адмирации за авторката!“; Марина Стоянова. В: Озон, 27.12.2021. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Интересен сюжет с вплетени в него легенди и закодирани послания. Личи си, че книгата е писана под влияние на силно вдъхновение, което придава висока стойност на творбата.“; Таня Александрова. В: Озон, 03.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Изключителна книга! Прочетена на един дъх!“; Светлана Георгиева. В: Озон, 11.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Страхотна книга ! Заслужава си !Успя да ме накара да чета още и още. Поздравления на авторката !“; София. В: Озон, 13.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Препоръчвам!“; Voryana. В: Озон, 16.01.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„ Не успях да я оставя! Колкото повече четях, толкова повече не исках книгата да свърша. Прекрасна история, поднесена превъзходно. Изключително богат и цветен език, много живи описания. Една от най-хубавите книги, които съм чела напоследък.“; Вера Симеонова. В: Озон, 11.02.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Прекрасна книга! Прекрасен стил! Адмирации за авторката!“; Милка Трифонова. В: Озон, 09.03.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Една прекрасна книга, която е написана по един неповторим начин. Изключителен подбор на думи, описания и страхотна история. В началото ми вървеше малко бавно, но след това не можех да се отделия от нея. Мога да кажа, че Виктория Бешлийска се е справила страхотно! Всеки един момент от книгата е предаден към читателя с невероятно описание, което на момента те кара да се пренесеш във времето в което се случва действието. Препоръчвам! ☺“; Миглена. В: Озон, 29.03.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Не бях чела подобна книга. Разтърсваща и вълнуваща история.

Съжалявам че не съм го направила по - отдавна. Неповторима...“; Kristalina. В: Озон, 19.05.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Вълнуваща, докосваща книга, която напълно те потапя в далечните времена, за които е написана. Препоръчвам я на всеки родолюбец и творец. Сърдечно благодаря на авторката за вълнуващите емоции и множеството нови думи, които научих. Адмирации!!!“; Деси. В: Озон, 02.07.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Прочетох я за един ден, защото не можех да я оставя. Писателката е като глътка свеж въздух за българската съвременна литература и горещо я препоръчвам на всеки, който цени символика и дълбочина в една книга!“; F.W. В: Озон, 24.07.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Уникална книга. Препоръчвам! ☺“; Qna Hristova. В: Озон, 05.09.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Повече от 2 седмици се опитвах да я завърша. Изключително бавно и мудро развитие на доста плитък сюжет. В общи линии 350 страници четем стари български думи, които са вкарани в изречения - сякаш от желанието авторката да покаже какви думички е научила. Да не говорим, че особено в началото много често не става ясно, че вече сме в друго време от историята. А за безумния край да не говорим - същинското действие на романа започва да се развива някъде около 300 страница. Сиреч - объркващо начало, много мудна среда и претупан край.“; Галя Киркова. В: Озон, 16.10.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„В скоро време ще я прочета!“; Вера Тенчева. В: Озон, 16.12.2022. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Вълнуващо пътешествие назад във времето, което ни кара да бъдем горди! Отдавна не съм срещала толкова образен език, всяка дума говори. Картините оживяват и не можеш да спреш да четеш! Книга, която не препоръчваш, а предаваш нататък!“; Малина. В: Озон, 10.01.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Много жив език, изразителни картини, чисти и искрени чувства. Отдавна не бях чела нещо, което да ме накара да почувствам младежките трепети и истински стойностните житейски пътувания на душата.“; Ирена Пенчева. В: Озон, 28.02.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Прекрасна книга, толкова красиво и умело написана, мина доста време от както я прочетох, но всичко се е запаметило в умът ми♥☐ прекрасна е, препоръчвам с две ръце и пълно сърце! След като прочетете "Глина" вземете си и "Сърце" Виктория Бешлийска пише неповторимо с нетърпение очаквам следващата книга, дано да е скоро!“; Detelina Hristova. В: Озон, 06.03.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Страхотна книга! Изключително интересна и завладяваща от началото до края. Прочетох я на един дъх и не исках да свършва. Горещо препоръчвам! :)“; Наталия Василева. В: Озон, 19.04.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

„Чудесна книга, препоръчвам!“; Георги Иванов. В: Озон, 17.05.2023. Available from: <https://www.ozone.bg/product/glina/> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 1

Книгата „Глина“ има:

- Общо **308** коментара в социалната мрежа *Goodreads*. Те са разделени съответно на две части. За пълното издание - 282 коментара на български език и 6 коментара на английски език.
- Общо **15** коментара в сайта на книжарница „Хеликон“ (*Helikon*).
- **12** коментара на български език в сайта на книжарница „Сиела“ (*Ciela*).
- **2** коментара на български език в сайта на книжарница „Orange Center“.
- **3** коментара на български език в сайта на книжарница „Книгомания“.
- **39** коментара на български език в сайта на „Озон“ (*ozone.bg*).

Резултатите от Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка показват, че за периода 2020 - май 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е коментирана общо **381** пъти. Коментарите са на български и на английски език. Книгата е издадена за първи път в края на 2020 г. и броят на коментарите е значително нисък - **6 (2%)** коментара. Книгата е получила най-много коментари в социалните мрежи през 2021 г. - **197 (52%)**. Броят на коментарите спада през 2022 г. и те са **130 (34%)**. До момента броят за 2023 г. е **45 (12%)**.

След проучване на симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка се доказва, че книгата „Глина“ се е осъществила като медия. Голямото количество коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците доказва, че книгата е обект на голям читателски интерес.

Диаграма 1. Коментари в социалните мрежи и онлайн книжарниците в периода 2020 - май 2023 г.

Фаза 2. Номинална (формална) обработка

Във Фаза 2 ще бъде проучено в кои дигитални каталози на библиотеки в България и дигитални каталози на световни библиотеки е отразена книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска. Ще бъдат търсени и виртуални книготърговски каталози, в които е отразена книгата.

2.1. Дигитални каталози на библиотеки в България

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София

(<https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/nbkm/52815368>)

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина - София: Софтпрес, 2020. - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-619-151-634-6

УДК 821.163.2-31

COBISS.BG-ID 52815368

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина - София : Софтпрес, 2020. - 368 с. ; 20 см

ISBN 978-619-151-673-5

УДК 821.163.2-31

COBISS.BG-ID 52816136

Библиотека - Народно събрание на Република България

(<https://library.parliament.bg/abweb/public/pubib>)

Виктория Бешлийска. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с. ; 20 см ISBN 978-619-151-634-6

Централна библиотека на БАН

(<http://aleph.cl.bas.bg/F/8HSURXUCKDM113M6M83QGMMU6A8Q89CXKXTDXILJS25P671U5-00708?func=find->

[a&find_code=WSU&request=&request_op=AND&find_code=WAU&request=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0&request_op=AND&find_code=TIT&request=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&request_op=AND&find_code=WTI&request=&request_op=AND&find_code=WYR&request=&request_op=AND&find_code=WPU&request=&adjacent=N&local_base=CLBAS&x=59&y=8&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WCL&filter_request_5=\)](http://aleph.cl.bas.bg/F/8HSURXUCKDM113M6M83QGMMU6A8Q89CXKXTDXILJS25P671U5-00708?func=find-a&find_code=WSU&request=&request_op=AND&find_code=WAU&request=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0&request_op=AND&find_code=TIT&request=%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&request_op=AND&find_code=WTI&request=&request_op=AND&find_code=WYR&request=&request_op=AND&find_code=WPU&request=&adjacent=N&local_base=CLBAS&x=59&y=8&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5=WCL&filter_request_5=))

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина - София : Софтпрес, 2020. - 368 с. : с ил. ; 20 см. ISBN 9786191516735

УДК 821.163.2-31

Библиотека на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

(<http://unicat.nalis.bg/Author/Home?author=%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+1983->)

Бешлийска, Виктория Емилова. Глина - София : Софтпрес, 2020. - 368 с. : с ил. ; 20 см.

ISBN: 9786191516735

2.2. Дигитални каталози на библиотеки в чужбина

Книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска не е отразена в каталозите на библиотеки в чужбина.

2.3. Виртуални книготърговски каталози

Книгомания

(<https://knigomania.bg/glina.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - СофтПрес, 2020. - 368 с.

Книжарници Хермес

(<https://hermesbooks.bg/glina-tv-rda-korica.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2021. - 368 с.

Хелико

(<https://helikon.bg/226478-%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2021. - 368 с.

Книжен пазар

(<https://knizhen-pazar.net/products/books/2775267-glina>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Orange Center

(<https://www.orangecenter.bg/glina.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Booklover

(<https://www.book.store.bg/p292896/glina-viktoria-beshlijska.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Ozone.bg

(<https://www.ozone.bg/product/glina>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Book.store.bg

(<https://www.book.store.bg/p292896/glina-viktoria-beshlijska.html>)

Бешлийска, Виктория. Глина - София : СофтПрес, 2020. - 368 с.

Изводи за Фаза 2

Книгата „Глина“ от Виктория Бешлийска е отразена в общо 13 пъти: 5 в библиотеки - 5 български докато в чуждестранни не е отразена, и в 8 български дигитални книготърговски каталога.

Резултатите от Фаза 2. Номинална (формална) обработка показват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Поради липсата на информация данните не могат да се проследят по години, затова ще бъдат визуализирани според видовете каталози, в които е отразена книгата.

Диаграма 2. Отразяване на книгата „Глина“ в дигитални каталози според вида каталог, в периода декември 2020 - юни 2023 г.

Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична) обработка на съдържанието

Във Фаза 3 ще бъдат търсени анотациите, анонсите, резюметата и съкратените версии на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска, както и новините и съобщенията за нея.

3.1 Анотации, анонси, резюмета и съкратени версии на книгата

Създадена от огъня на думите и пръстта на историята, „Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание. За ревността като проклетие. За мистичната сила на един майстор, който ведно с глината вае съдбата си.

Легенда разказва, че през XVII век самобитните грънчари от малкото село Бусинци, Трънско, получили благословията на турския султан единствени да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си. Толкова първична сила, красота и простота имало в бусинската керамика, че отваряла и сърца, и врати. Отваря и страниците на „Глина“. Романът взема необработената пръст на легендата и я завърта на писателския чарк, за да извае история, която се лее като вода и пречиства като огън.

Направени сме не от думи, а от кал.

Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал.

Ако той ти върне от калта сърце, значи всичко имаш.

Тя е Жара - с име, родено от светлината на огъня, и нрав на буен планински поток. Той е Велико - майстор грънчар по наследство и по сърце, който диша с глината и живее за чарка. Срещата им е като досег на пламъка с полъх - въздухът може да разгори искрата също толкова лесно, колкото и да я накара да изтлее. Но когато на пътя ѝ се изправя съдбата на цялото село, любовта им неволно се превръща в цялостна болка. Велико знае, че от пръстите му може да излезе онова, което ще откупи свободата на бусинските майстори. Но не подозира, че глината в сърцето му ще подпечата Жара като своя.; Бешлийска, Виктория. Глина. В: Goodreads, 01.01.2020. Available from: https://www.goodreads.com/book/show/55906316?from_search=true&from_srp=true&qid=vqjlw86TtN&rank=1 [06.06.2023]

„Глина“ на Виктория Бешлийска. In: 75, 25.09.2020. Available from: <http://www.tanyaslavova.com/dnevnik/item/325-glina-na-viktoria-beshliiska> [06.06.2023]

Създадена от огъня на думите и пръстта на историята, „Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание. За ревността като проклетие. За мистичната сила на един майстор, който ведно с глината вае съдбата си.

Легенда разказва, че през XVII век самобитните грънчари от малкото село Бусинци, Трънско, са получили благословията на турския султан единствено да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си. Толкова първична сила, красота и простота имаше в бусинската керамика, която отвори и сърца, и врати. Отваря и страниците на „Глина“. Романът взема необработения пръст на легендата и я завърта на писателския чарк, за да извае история, която се носи като вода и пречиства като огън.

Направени сме не от думи, а от кал.

Шепна от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал.

Ако той ти се върне от калта сърце, значи всичко имаш.

Тя е Жара - с име, родено от светлината на огъня, и нрав на буен планински поток. Той е Велико - майстор грънчар по наследство и по сърце, който диша с глината и живее за чарка. Срещата им е като досег на пламъка с полъх - въздухът може да разгори искрата също толкова лесно, колкото и да я накара да изтлее. Но когато на пътя ѝ се изправи съдбата на цялото село, любовта им не се превръща в цял свят за общата болка. Велико знае, че от пръстите му може да излезе онова, което ще откупи свободата на бусинските майстори. Но не подозира, че глината в сърцето му ще подпечата Жара като своя.

Жарка, светла и уютна е книгата на Виктория, а думите се нижат леко една след друга.

“Глина” е разказ, написан от майстор на думите, за прекрасните майстори на глината от с.Бусинци и нейната нелека съдба.

Героите са истински и живи, всеки носи своя кръст, изкупващ своите грехове, имащ своите радости и неволи. Съдбите им са изкусно преплетени от оловните нишки, които ги крепят.

Местата, описани в книгата, греят в жълтото на слънцето, зеленото на пролетта и червеникаво-кафявото на земята, даваща поминък на хората. Потокът е бистър, небето е синьо, можеш да помириш дъжда и да усетиш аромата на билките и тревата в гората.

Усещаш топлината на огнището, вкуса на най-сладката дива круша, лепкавостта на глината, докато се ваи.

Четейки, лекуваш със Зевна и бягаш от ливадите с Жара, въртиш колото с Велико и покарваш овцете със Зария. Страдаш с Арсо, молиш се с Боя, надяваш се с Манасия и чакаш заедно с Ерина. Играеш хоро със самодивите.

“Глина” е магия, лъч надежда, силна вяра, любов.

Подобно на глината, която обединява огъня и водата и споява техния съюз с пръст от земята, превръщайки ги в късче съвършенство, Виктория Бешлийска извайва детайлите на своя роман. На страницата на „Глина“ думите танцуват в съвършен синхрон и разгръщат пред очите на читателя една необикновена история. История, която извисява духа и му дава свобода и простор да полети; която свързва небето и земята, реалното и митичното, любовта и вечността.; “Глина” - Виктория Бешлийска. В: 4eti me, 13.01.2021. Available from: <https://4eti.me/glina> [06.06.2023]

Легенда разказва, че през XVII век самобитните грънчари от малкото село Бусинци, Трънско, са получили благословията на турския султан единствено да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си. Толкова първична сила, красота и простота имаше в бусинската керамика, която отвори и сърца, и врати. Отваря и страниците

на „Глина“. Романът взема необработения пръст на легендата и я завърта на писателския чарк, за да извае история, която се носи като вода и пречиства като огън.

Направени сме не от думи, а от кал.

Шепа от калта ако дадеш на някого, всичко си му дал.

Ако той ти се върне от калта сърце, значи всичко имаш.

Тя е Жара - с име, родено от светлината на огъня, и нрав на буен планински поток. Той е Велико - майстор грънчар по наследство и по сърце, който диша с глината и живее за чарка. Срещата им е като досег на пламъка с полъх - въздухът може да разгори искрата също толкова лесно, колкото и да я накара да изтлее. Но когато на пътя се изправя съдбата на цялото село, любовта им неволно се превръща в цял свят за общата болка. Велико знае, че от пръстите му може да излезе онова, което ще откупи свободата на бусинските майстори. Но не подозира, че глината в сърцето му ще подпечата Жара като своя.; "Глина" - Виктория Бешлийска. В: Ciela, 2021. Available from: <https://www.ciela.com/glina.html> [06.06.2023]

Благодаря Ви, че Ви има ! Пия кафето си, преди да стартирам работния си ден и се наслаждавам на поредната чудесна история от блога Ви. Прочетох "Глина" на един дъх, харесвах ме много ! Сега е наред "Сърце" ❤️👍

Съжалявам, че Ви изпуснах, когато сте били в Люксембург , надявам се друг път да дойдете пак, за да Ви послушаме с удоволствие отново на живо. Желая Ви още много творческо вдъхновение!; Цанев, Симеон. В: Facebook. По дирите на думите, 10.05.2023. Available from: <https://www.facebook.com/PoDiriteNaDumite/reviews> [06.06.2023]

"Глина" е книга, която не мога да опиша в няколко думи. Роман-вселена! Като говорим за силата на думите и енергията, която носите, Вики Бешлийска е абсолютен магьосник! Вдъхновена от една легенда, историята на Жара и Велико разпалва пожар в душата на читателя и разказва за любовта, която създава светове, за онази митична сила, която майсторът владее и с нейна помощ създава парче глина в съвършенство. Роман, който дълбоко ае в съцето и ваше...; Тодорова, Христина. В: Facebook. Какво четеш..., 16.11.2020. Available from: <https://www.facebook.com/groups/kakvochetesh/posts/3422591851155221> [06.06.2023]

“Днес ще Ви представим още една от новите ни книги. Тя Ви очаква в библиотеката. Само за 2 години Виктория Бешлийска превърна блога си „По дирите на думите“ (Words do Worlds) в съкровищница на български език, която съдържа неговия дух и история. Любовта ì към родното, обединена под надслов #ОбичамБългарскитеДуми, и стремежът ì да съхрани автентичността и енергията на словото - такова, каквото нашите предци са познавали, я отвежда в едно необикновено българско село и я вдъхновява да създаде история, която не просто се чете, а се живее.

Създадена от огъня на думите и пръстта на историята, „Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание. За ревността като проклетие. За мистичната сила на един майстор, който ведно с глината ваше съдбата си.”; НЧ "Свети Свети Кирил и Методий - 2010 г." с. Борилово обл. Стара Загора. В: Facebook. Глина, 10.05.2023. Available from: https://www.facebook.com/groups/513590409906288/?hoisted_section_header_type=recently_s een&multi_perma links=793573795241280 [06.06.2023]

Виктория Бешлийска: „Езикът е код, който отключва други измерения“ В: Момичетата от града, 08.02.2021. Available from: <https://momichetata.com/lica/viktoriya-besliiska-ezikt-e-kod-koito-otklyucva-drugi-izmereniya> [06.06.2023]

“В края на 17в. грънчарството е основният поминък на хората от село Бусинци, Трънско, а глината - тя е наследство, смисъл, живот. В една мразовита нощ жена на име Зевна се намира подслон в изоставена колиба край селото. Зевна е силна жена - води се от вярата си и така намира правилната посока, а благодарение на знахарските си умения успява да се договори със Смъртта чии невинни души да спаси и на кого да помогне. В онази първа нощ Зевна ражда дъщеря - Жара. Темпераментна, огнена, дива като цвета, тя пораства и запленява всички със слънчевата си усмивка и звънкия си смях, с дълбоките си очи, които те хипнотизират, и със силата, която излъчва. Омагьосва Боя - момчето, което не иска да следва стъпките на баща си. Омагьосва и Велико, който позволява на душата си да лети свободно единствено когато върти грънчарското колело. Хората живеят тихо и скромно в Бусинци, но всички често се случваха да бъдат нападнати от турските бейове. Тогава от селото решиха да накарат дар на султана с молба да въдвори ред в земите си, за да има мир за всички. Най-красивите бусински съдове и грънци бяха за него - такива, каквито никога не бяха виждали. Млади и стари, майсторите се заловиха за работа, но всички знаеха, че Велико е най-талантливият от тях - само той може да докосне глината така, че тя да му заговори. Сърцето на Велико вече горяло от любов и с този плам той се е захванал с отговорната задача, без да подозира, че в този момент предрича съдбата на най-важния човек в живота му.

Едно време в училище има четене с разбиране, преразказ с елементи на разсъждение. На това ме учиха моите учителки - че историите, които откриваме между две корици, са храна за ума, и ме караха да вниквам между редовете. Аз обаче винаги съм бил и много емоционален читател - разтваряйки една книга, отварям не само съзнанието, но и сърцето си за нея, а тя се сгушва в някое ъгълче. Още с първите страници “Глина” нахлу като вихър и завладя цялото ми внимание, а сърцето - то преливаше от любовта към всяка мисъл и от онази специфична енергия, която историята на Жара носи и предава. “Глина” е роман, който не се задоволи с уютно ъгълче като други книги, които харесвам. Тя изпълва цялото пространство. Толкова голяма е “Глина”!

Глина в ръцете му, огън в сърцето му, дъх в гърдите му - това бе Жара за Велико. Све ѝ бе той, вече в едно дишаха.

Дебютният роман на Виктория Бешлийска не може да се опише с няколко изречения. Той не просто се чете, а се чувства и съпреживява. Този път разумът мълчи, а сърцето му разказва - за онази магия, която остава невидима за очите; за талантливите ръце на един майстор, който твори изкуството и му вдъхва живот; за вярата в онази велика сила, която чертае пътя на живота и решава в която посока да вървим; за майчината обич - топла прегръдка, която иска да ни предпази от всичкото зло на света; за любовта - огнена стихия, изгаря отвътре и дава ново начало за едни, а други превръща в пепел и ги оставя, за да се носят като пращинки във вечността; за богатството на българската култура, за традиции и обичаи от миналото, белязали бита, и за легендите, свързани с достойнствата и уникалността на Бусинската керамика.

Когато първата капка роса се плъзга по тънкото стъбло на лютичето и жадната земя я пое с благодарствен стон, както чул това, Боя отвори очи. Сърцето му, току-що излязло от тихия ритъм на съня, прескочи нетърпеливо с няколко удара.”

“Глина” е книга, която не се избира в жанрови ограничения. В нея има история, мистика, любов, дълбока символика и автентичност на изказа, които не съм срещала в никой друг български роман, писан от съвременен автор. Виктория Бешлийска е изваяла до съвършенство всяка дума и фраза, така че с лекота завърта колелото на времето и не се връща в края на 17 век, когато дните на хората са имали друг ритъм, друг смисъл. Виждали ли сте как майстор работи с парче глина? Как четири елемента - земя, вода, въздух и огън, се отказват от вашата независимост и се обединяват в името на сътворението? Как глината оживява, как нежно се сгъва под пръстите, докато майсторът вае? Наистина е хипнотизиращо и точно такъв ефект има “Глина” - думите на Виктория Бешлийска омагьосват читателя и от късче минало пред нас се разгръща една незабравима, завладяваща, несравнима история.

Велико знаеш, че всяка твар, жива и нежива, оставя отпечатък с форма и цвят. Дори въздухът - момчето виждаше както всеки ден с различна багра и под различна форма обгръща света.”

Красотата на изказа, метафорите и сравненията, археологическите български думи, начинът, по който Вики Бешлийска изгражда и развива образите си; по който разгръща историята и ни повежда на това пътуване назад към корените и към родното - толкова много неща ми харесаха в книгата, че е трудно да ги изброя отново!”; Ревю “Глина” - Виктория Бешлийска В: Hrisilandia, 01.12.2020. Available from: <https://hrisilandia.com/2020/12/01/глина-виктория-бешлийска> [06.06.2023]

“Глина” на Виктория Бешлийска (откъс) В: Дневник, 26.12.2020. Available from: https://www.dnevnik.bg/knigi/2020/12/26/4154807_glina_na_viktoriiia_beshliiska_otkus [06.06.2023]

GLINA (CLAY) By Victoria Beshliiska. In: СофтПрес, 04.09.2021. Available from: <https://www.soft-press.com/blog/wp/?p=2196> [06.06.2023]

„Глина“ се промъква през всяка цепнатина в сърцето и се настанява трайно в него. Романът е като мед - плътен и омайващ. История за съдбата, в която силната любов неизменно се запознава със силна мъка, желанието за свобода - с необходимостта от смирение, а надеждата за бъдещето - със страха от миналото.

„Създадена от огъня на думите и пръстта на историята, „Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание. За ревността като проклетие. За мистичната сила на един майстор, който ведно с глината ви съдбата си.“, ни обещава анотацията и наистина оправдава очакванията ни. Книгата на Виктория Бешлийска е една от най-важните, излезли миналата година. Неслучайно само три седмици след официалното обявяване, се превърна в най-продаваната за 2020 г. на сайта на издателство „Софтпрес“ още на етап предварителни поръчки.

И все пак това е дебютен роман на Виктория Бешлийска, авторката отдавна е позната от своя ценен блог „По дирите на думите“ (Words Do Worlds), посветен на старите български думи, ценните словосъчетания и магичността на нашия език.

В „Глина“ тя разказва историята на село Бусинци през XVII век – тайнствено място, където основният поминък е грънчарството. Не един е майстор в селото, множеството са посветени в заната и са отдадени на глината. На това вълшебно късче земя се преплитат съдбите на знахарката Зевна, напуснала своя край, за да роди дъщеря си в изоставена колиба край селото; на красивата Жара, необикновена девойка, лека като вятъра, изгаряща като слънце; на овчаря Боя, който бяга от дома си и от заната, за да следва сърцето си; на младия майстор Велико – орисан с огромен талант, но и с мрачна съдба. Всеки от тях вярва, че е посилен от предназначения път, че може сам да изкове свободата си, че е способен да ръководи живота си. Дори е възможно сам по себе си всеки да го постигне. Но съдбите им се преплитат на толкова стегнат възел, че никой от тях вече не може да избяга от своя орис. А тя се свързва с участъка на цялото село, което ще трябва да открие в себе си вярата и вдъхновението да пребори враговете си без война.

Най-ценното е, че авторката е преплела история, легенди и въображение. Село Бусинци наистина е било дом на едни от най-изкусните майстори грънчари в цялата Османска империя. Според легендата през XVII век само те са получили благословията на турския султан да пътуват свободно в границите на империята, за да продават стоката си. Толкова първична сила, красота и простота имаше в бусинската керамика, която отвори и сърца, и врати.

Виктория Бешлийска попада уж случайно в Музея на Бусинската керамика, но това посещение преобръща писателската ѝ съдба. Селото, в което днес живеят не повече от трийсетина души, се превръща в нейно вдъхновение, дори в нейн дом, докато пише романа. Напътствана е и от таланта на Захари Иванов – един от малкото майстори на автентична бусинска керамика днес. Той разкрива множество тайни за грънчарския занаят, който заживява нов живот в „Глина“.

Но освен за магията на грънчарството, това е роман за силата на думите. „Глина“ е съкровищница на почти забравени и съживени думи, по български обичаи, на тайнствени баяния. Виктория Бешлийска полага огромен труд да ги събере. Тя чете, проучва, рови по архиви, ходи по музеи, обикаля из Трънско, където черпи вдъхновение от историята, хората, легендите, обичаите и вярванията. За ги заплете след това умело в една толкова жива история, която кара сърцето ни да бъде „с 240 думи в минута“, докато я чета.

Но освен това, „Глина“ е роман и за силата, която притежава думите, които изричаме. Фразите, които казваме на най-близките си, клетвите, гневните словасъчетания, но и думите на обич, тихите слова на надежда, молитвите, благословиите. В българската традиция на думите винаги са играли огромна роля, която понякога днес в забързаното ежедневие забравяме. „Глина“ ни споменава колко е важна всяка дума и как дори една излишна може да преобръне целия живот, точно както най-малкото камъче преобръща цялата каруца.

А най-възхитителното е, че в този роман няма нито една излишна дума, всяка си е на мястото, всяка следваща предишните в невероятен синхрон, подредени като броеници. Виктория Бешлийска е като магьосница, която всяка с неземна сила е подредила изреченията в романа. Те се носят като река, която е толкова силна, че единственото, което можем да направим, е да се оставим на течението ѝ. А то ще ни отнесе далеч!; Описание.

В: Козметика Руми. Магията на „Глина“, ревиу от Бела Чолакова, 2022. Available from: <https://rumi.bg/blog/2021/03/10/magiyata-na-glina> [06.06.2023]

Clay by Victoria Beshliiska. In: Venireads, 14.01.2023. Available from: <https://venireads.com/clay-by-victoria-beshliiska> [06.06.2023]

3.2 Новини и съобщения за книгата

Романът „Глина“ на Виктория Бешлийска, В: БНТ, 09.12.2020. Available from: <https://bnt.bg/news/romanat-glina-na-viktoriya-beshliyska-v282524-288014news.html> [06.06.2023]

4 любопитни факта за „Глина“ и Виктория Бешлийска. В: Данибон, 15.12.2020. Available from: <https://danybon.com/predstavi-se/4-lubopitni-fakta-za-glina> [06.06.2023]

"Глина" на Виктория Бешлийска (откъс) В: Дневник, 26.12.2020. Available from: https://www.dnevnik.bg/knigi/2020/12/26/4154807_glina_na_viktoriia_beshliiska_otkus [06.06.2023]

„Глина“ на Виктория Бешлийска е книгата на 2021 г. В: Jenite.bg, 24.01.2021. Available from: <https://jenite.bg/-Глина-на-Виктория-Бешлийска-е-книгата-на-2021-г-.l.a.c.93069.i.688047.o.lastNews.html> [06.06.2023]

Най-продаваните - 22 април 2021. В: Аз Чета, 22.04.2021. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-22-april-2021> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска: Думите се таят в нас и сами избликуват на повърхността. В: Аз Чета, 25.04.2021. Available from: <https://azcheta.com/viktoriya-beshlijska-dumite-se-tayat-v-nas-i-sami-izblikvat-na-povarhnostta> [06.06.2023]

Романът “Глина” получи висока оценка в кандидат-президентския дебат В: РусеИнфо, 18.11.2021. Available from: <https://danybon.com/izbori/glina-debat-izbori> [06.06.2023]

“Глина” - книгата, която нашумя в изборния дебат, е сред най-четените през 2020 г. В: 24 Часа, 26.11.2021. Available from: <https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/10441167> [06.06.2023]

Авторът на "Глина": Осъзнаваме културното си наследство през словото и личния опит В: Investor.BG, 14.12.2021. Available from: <https://www.investor.bg/a/346-novini/341775-avtorat-na-glina-osaznavame-kulturnoto-si-nasledstvo-prez-slovoto-i-lichniya-opit> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска: В остарелите думи има повече енергия и красота. В: БНР Хоризонт, 31.12.2021. Available from: <https://bnr.bg/horizont/post/101579892/viktoria-beshliiska-v-ostarelite-dumi-ima-poveche-energia-i-krasota> [06.06.2023]

7 цитата от „Глина“ на Виктория Бешлийска, към които се връщам. В: Lilac Dance, 2022. Available from: <https://lilacdance.com/7-citata-glina-viktoriq-beshliiska> [06.06.2023]

Красотата на думите през перото на Виктория Бешлийска В: Дарик Кафе, 05.01.2022. Available from: <https://darik.bg/krasotata-na-dumite-prez-peroto-na-viktoria-beshliiska> [06.06.2023]

'Глина' на Виктория Бешлийска е книга на 2021 според зрителите на 'Библиотеката' В: OFFNews, 20.01.2022. Available from: <https://offnews.bg/knigi/glina-na-viktoria-beshlijska-e-kniga-na-2021-sporred-zritelite-na-bi-768790.html> [06.06.2023]

Зрители избраха: „Глина“ на Виктория Бешлийска е книгата на 2021 г. В: Аз Чета, 21.01.2022. Available from: <https://azcheta.com/zritel-i-zbraha-glina-na-viktoria-beshlijska-e-kniga-na-2021> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска: „Езикът е код, който отключва други измерения“ В: Момичетата от града, 08.02.2021. Available from: <https://momichetata.com/lica/viktoriya-beshlijska-ezik-e-kod-koito-otklyucva-drugi-izmereniya> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска: „Обръщам се към децата си с две думи, които казват всичко: „слънце“ и „любов“ В: мамми, 29.06.2021. Available from: <https://mammi.bg/виктория-бешлийска-обръщам-се-към-д> [06.06.2023]

Двама известни творци - Виктория Бешлийска и Ивайло Диманов ще гостуват в библиотеката В: Дарик Кафе, 01.06.2022. Available from: <https://darik.bg/dvama-izvestni-tvorci-viktoria-beshlijska-i-ivailo-dimanolvste-gostuvat-v-bibliotekata> [06.06.2023]

„Глина“ - за любовта като съзидание и наказание В: РусеИнфо, 06.06.2022. Available from: <https://rousse.info/глина-за-любовта-като-съзидание-и> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска оставя вечния отпечатък на рода и душата в „Глина“ В: Пловдив Чете, 20.07.2022. Available from: <https://plovdivchete.com/news/glinaplovdivchete2022> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска представя романа “Глина“ в Казанлък В: kazanlak.com, 01.09.2022. Available from: <https://www.kazanlak.com/news-37883.html> [06.06.2023]

Най-продаваните - 1 септември 2023 г. В: Аз Чета, 01.09.2022. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-1-septemvri-2022> [06.06.2023]

Най-продаваните - 8 септември 2023 г. В: Аз Чета, 08.09.2022. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-8-septemvri-2022> [06.06.2023]

Най-продаваните - 22 септември 2023 г. В: Аз Чета, 22.09.2022. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-22-septemvri-2022> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска представя “Глина” В: Отдел "Култура и духовно развитие" гр. Кюстендил, 29.09.2022. Available from: <https://www.kultura-kn.info/forthcoming/742> [06.06.2023]

Най-продаваните - 6 октомври 2023 г. В: Аз Чета, 06.10.2022. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-6-oktomvri-2022> [06.06.2023]

Виктория Бешлийска: Сърцето синоним на душата. В: btv Новините, 04.11.2022. Available from: <https://btvnovinite.bg/jenite-na-bulgaria/viktoriya-beshlijska.html> [06.06.2023]

Най-продаваните - 17 ноември 2023 г. В: Аз Чета, 17.11.2022. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-17-noemvri-2022> [06.06.2023]

Най-продаваните - 5 януари 2023 г. В: Аз Чета, 05.01.2023. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-5-januari-2023> [06.06.2023]

Най-продаваните - 12 януари 2023 г. В: Аз Чета, 12.01.2023. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-12-januari-2023> [06.06.2023]

Във въртежа на времето. Виктория Бешлийска, която си проправя път към миналото с думи. В: Човек на деня, 18.01.2023. Available from: <https://www.svobodnaevropa.bg/a/32229001.html> [06.06.2023]

Книжарници „Хермес“ препоръчват: Най-продаваните заглавия за 2022 г. В: Аз Чета, 26.01.2023. Available from: <https://azcheta.com/knizharnitsi-hermes-preporachvat-naj-prodavanite-zaglavija-za-2022-g> [06.06.2023]

Най-продаваните - 2 февруари 2023 г. В: Аз Чета, 02.02.2023. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-2-fevruari-2023> [06.06.2023]

Най-продаваните - 9 март 2023 г. В: Аз Чета, 08.03.2023. Available from: <https://azcheta.com/naj-prodavanite-9-mart-2023> [06.06.2023]

Среща с Виктория Бешлийска - един от най-четените български автори В: БНТ, 07.04.2023. Available from: <https://bnt.bg/news/sreshta-s-viktoriya-beshliyska-edin-ot-nai-chetenite-balgarski-avtori-316856news.html> [06.06.2023]

Изводи за Фаза 3

Книгата „Глина“ е била анотирана, анонсирана и представяна в съкратен вид **13** пъти - 2 пъти на английски език и 11 - на български. Онлайн са публикувани **37** новини и съобщения. Повечето от тях са представени като класификация на най-популярните и най-продаваните книги.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието показват, че за периода 2020 - юни 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието общо **50** пъти. През 2020 г. книгата е отразена в **8 (16%)** публикации, през 2021 г. в **15 (30%)**, през 2022 в **17 (34%)** и през 2023 в **10 (20%)**.

Резултатите от Фаза 3. Редукция (формите на аналитико-синтетична обработка) на съдържанието на книгата доказват, че книгата „Глина“ е получила относително добър информационен резонанс сред качествените читатели и се е осъществила като медия.

Диаграма 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието в периода 2020 - май 2023 г.

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата

Във Фаза 4 ще бъдат търсени преводи, различни формати на книгата и цитирания на книгата „Глина“ от Виктория Бешлейска.

4.1. Преводи

Не са открити резултати за преводи на книгата „Глина“ от Виктория Бешлейска.

4.2. Формати

„Глина“ е издадена в 2 печатни издания на български език с меки и твърди корици:

Бешлейска, Виктория. Глина: Роман - София: Софтпрес, 2020. - 367 с. ISBN 978-619-151-634-6

Бешлейска, Виктория. Глина: Роман - София: Софторес, 2021. - 368 с. ISBN 978-619-151-673-5

4.3. Цитиране

Откъси от книгата „Глина“ и цитати от нея са поместени в следните онлайн източници:

Глина - Виктория Бешлейска. В: Hrisilandia, 01.12.2020. Available from: <https://hrisilandia.com/2020/12/01/глина-виктория-бешлейска> [07.06.2023]

Глина - Виктория Бешлейска. В: 4eti.me, 2020 Available from: <https://4eti.me/glina> [07.06.2023]

Виктория Бешлейска: В „Глина“ търсех автентичния дух на човека. В: Lira.bg, 16.12.2020, Available from: <https://lira.bg/archives/160495> [07.06.2023]

„Глина“ - един български роман, създаден от огъня на думите и пръстта на историята. В: Edna.bg, 26.11.2020. Available from: <https://www.edna.bg/svobodno-vreme/glina-edin-bylgarski-roman-syzdaden-ot-ogynia-na-dumite-i-prystta-na-istoriata-4663291> [07.06.2023]

“Обикновено пращаха жени да я викат, сякаш уреждането на болестите в нечия къща беше само женска работа...”. В: Bgstoryteller.co 02.03.2021. Available from: <https://bgstoryteller.co/2021/03/02/obiknoveno-prashtaha-jeni-da-q-vikat> [07.06.2023]

Изводи за Фаза 4

Книгата „Глина“ е обект на репродукция (деривация) 6 пъти: няма преводи, има 1 издание и е цитирана в 5 онлайн източника. Тези източници и цитиранията им на изданието за „Глина“ е установено, че най-широк обществен отклик има през 2020 г. - 4 (80%) публикации, а през 2021 г. - 1 (20%) публикация. Резултатите от Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата не доказват, че книгата „Глина“ се е осъществила като медия, защото тя няма преводи на други езици и е издавана само в хартиен формат.

Диаграма 4. Репродукция (деривация) на книгата в периода 2020 - май 2023 г.

Фаза 5. Текуща (оперативна) критика

Във Фаза 5 ще бъдат търсени отзиви и рецензии в медиите и публикуваните ревюта (читателски прегледи) за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска. Ще бъдат търсени и интервюта с автора относно „Глина“ и списъци с препоръчителни библиографии, в които е включена книгата.

5.1. Отзиви и рецензии в медиите

В България излезе „Глина“ - дебютният роман на Виктория Бешлийска. В: Economy, 17.12.2020. Available from: <https://www.economy.bg/history/view/43359/V-Bulgariya-izleze-Glina%E2%80%9C---debjutniyat-roman-na-Viktoriya-Beshlijska> [08.06.2023]

Друмева, Мартина. Да препълниш стомната на словото. В: Литературен Вестник, 08.06.2022. Available from: <https://litvestnik.com/2022/06/08/да-препълниш-стомната-на-словото/> [08.06.2023]

Лопатарева, Станислава. Виктория Бешлийска оставя вечния отпечатък на рода и душата в „Глина“. В: Пловдив Чете, 20.07.2022. Available from: <https://plovdivchete.com/news/glinaplovdivchete2022/> [08.06.2023]

Симеонова-Коруджиева, Даниела. Виктория Бешлийска, „Глина“. В: Читателски дневник, 02.12.2022. Available from: <https://www.koroudjieva.eu/виктория-бешлийска-глина> [08.06.2023]

5.2. Публикувани ревюта (читателски прегледи)

Цекова, Анелия. "Глина" от Виктория Бешлийска: "по-силно от лошото е хубавото! В: ModArts, 2020. Available from: <https://www.modarts.eu/knigi/revyu-na-kniga/glina-ot-viktoriya-beshliyska-po-silno-ot-loshoto-e-hubavoto> [08.06.2023]

„Глина“ е книга за любовта като съзидание и наказание (Откъс). В: LadyZone, 26.11.2020. Available from: <https://ladyzone.bg/laifstail/artbox/glina-e-kniga-za-ljubovta-kato-sazidanie-i-nakazanie.html> [08.06.2023]

"Глина" - Виктория Бешлийска В: Hrisilandia, 01.12.2020. Available from: <https://hrisilandia.com/2020/12/01/глина-виктория-бешлийска/> [08.06.2023]

Рафаилова, Теди. "Глина" - роман за магията на бусенската керамика и традиции от Виктория Бешлийска. В: Tedy Rafailova, 05.12.2020. Available from: <https://www.tedyrafailova.com/post/glina-victoria-beshliiska> [08.06.2023]

Цанкова, Александра. „Глина“ - за живота, изваян от вярa, болка и любов. В: True Story, 19.01.2021. Available from: <https://truestory.bg/glina-za-jivota-izvayan-ot-vyara-bolka-i-lubov> [08.06.2023]

Чолакова, Бела. „Магията на „Глина“, ревю от Бела Чолакова. В: Rumi, 10.03.2021. Available from: <https://rumi.bg/blog/2021/03/10/magiyata-na-glina> [08.06.2023]

"Глина" - Виктория Бешлийска (Ревю). В: Reader Sense, 10.01.2022. Available from: <https://readersense.wordpress.com/2022/01/10/глина-виктория-бешлийска-ревю/> [08.06.2023]

5.3. Интервюта за книгата

Керелезова, Сандра. Виктория Бешлийска: „Езикът е код, който отключва други измерения“. В: Момичетата от града, 08.02.2021. Available from: <https://momichetata.com/lica/viktoriya-beshliiska-ezik-t-e-kod-koito-otklyucva-drugi-izmereniya> [08.06.2023]

Момчилова, Боряна. Виктория Бешлийска: „Обръщам се към децата си с две думи, които казват всичко: „слънце“ и „любов“. В: Mammi, 29.06.2021. Available from: <https://mammi.bg/виктория-бешлийска-обръщам-се-към-д/> [08.06.2023]

Манолова, Мила. „Глина“ - книгата, която нашумя в изборния дебат, е сред най-четените през 2020 г. В: 24 часа, 26.11.2021. Available from: <https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/10441167> [08.06.2023]

Дочева, Даниела. Виктория Бешлийска: „Глина“ пренася читателите в миналото на по-чистите нрави и споделените ценности. В: Духът на Плевен, 13.12.2021. Available from: <https://spiritofpleven.com/viktoriya-beshlijska-glina-prenasya-chitatelite-v-minaloto-na-po-chistite-nravi-i-spodelenite-czennosti/> [08.06.2023]

Стоянова, Петя. Авторът на "Глина": Осъзнаваме културното си наследство през словото и личния опит. В: Инвестор, 14.12.2021. Available from: <https://www.investor.bg/a/346-novini/341775-avtorat-na-glina-osznavame-kulturnoto-si-nasledstvo-prez-slovoto-i-lichniya-opit> [08.06.2023]

Попова, Анна-Мария. По дирите на думите: Интервю с Виктория Бешлийска. В: ПодМоста, 10.02.2022. Available from: <https://podmosta.bg/po-dirite-na-dumite-intervyu-s-viktoria-beshliyska> [08.06.2023]

След бурния успех на „Глина“ Виктория Бешлийска насочва погледите към Поломието. В: Утро, 08.07.2022. Available from: <https://utroruse.com/article/819962/> [08.06.2023]

Еленкова, Людмила. Виктория Бешлийска: В „Сърце“ пред очите на читателя просиява същински светец. В: Lira, 22.10.2022. Available from: <https://lira.bg/archives/169695> [08.06.2023]

5.4. Включване в препоръчителни библиографии

Недкова, Силвия. Портрет на масовия български читател. В: Площад Славейков, 03.12.2021. Available from: <https://www.ploshtadslaveikov.com/portret-na-masoviya-balgarski-chitatel> [08.06.2023]

Кои са най-добрите книги, които излязоха в България през 2021?. В: Есоному, 20.12.2021. Available from: <https://m.economy.bg/marketing/view/48781/Koi-sa-naj-dobrite-knigi-koito-izlyazoha-v-Bylgariya-prez-2021> [08.06.2023]

ТОП 201 на най-продаваните за 2021 г.. В: Lira, 30.12.2021. Available from: <https://lira.bg/archives/165525> [08.06.2023]

Изводи за Фаза 5

Книгата „Глина“ има общо 22 получава 4 отзива в медиите, 7 ревята (читателски прегледи), от които всичките 7 са на български език, 8 интервюта с автора за книгата и е включена в 3 списъка с препоръчителни библиографии.

При проучване на Фаза 5. Текуща (оперативна) критика на изданието за „Глина“ е установено, че най-широк обществен отклик има през 2021 г. - 10 (45.45%) публикации, през 2020 г. - 5 (22.73%) и през 2022 г. - 7 (31.82%) публикация.

Резултатите от Фаза 5. Текуща (оперативна) критика доказват, че книгата „Глина“ се е осъществила като медия.

Диаграма 5. Текуща (оперативна) критика в периода 2020 - 2022 г.

Фаза 6. Експертна (научна) критика

Във Фаза 6 ще бъдат търсена научна критика за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска и наградите, които книгата е спечелила в периода 2020 - май 2023 г.

6.1 Професионални награди

Наградите за книгата „Глина“:

1. Предаването на БНТ „Библиотеката“ 2021 - награда "Книгата на 2021 г." (според зрителите) „Глина“ на Виктория Бешлийска ;
2. 2022 Chrysalis Awards In: European Science Fiction Society, 2022;

6.2. Изследвания и интерпретации

Изследванията и интерпретациите на книгата на Виктория Бешлийска са събрани в книги. Книгите, които са резюмета, включват анализи и изследвания.

Изводи за Фаза 6

Книгата получава само две награди, една през 2021 г. и още една през 2022 г., но събира голям интерес и по тази причина има издадени книги, които включват резюмета и анализи по оригинала.

Резултатите от Фаза 6. Научна критика доказват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Диаграма 6. Експертна (научна) критика в периода 2020 - май 2023 г.

Фаза 7. Медиаморфози

Във Фаза 7 ще бъдат търсени медиаморфози на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в периода 2020 - май 2023 г.

7.1. Екранизация

През февруари 2021 г. Софтпрес споделя мнението на авторката Виктория Бешлийска за екранизация на книгата. Към май 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска не е екранизирана.

7.2. Театрална постановка

До май 2023 г. не е създадена театрална постановка по книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска.

7.3. Дискусии за книгата

На 8 март 2021 г. Виктория Бешлийска гостува в новинарски блог на БНТ 1, където говори за вдъхновението и написването на романа „Глина“.

На 20 юни 2021 г. в София се провежда среща на Читателски клуб ОРБИТА, в която се обсъди книгата „Глина“ от Виктория Бешлийска.

На 14 декември 2021 г. Виктория Бешлийска гостува в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria където изрази мнение за дебютния си роман „Глина“.

На 19 юни 2022 г. на фестивала „Пловдив чете“ в Културен център „Тракарт“ град Пловдив се провежда дискусия с авторката Виктория Бешлийска за романа „Глина“ и проекта „Словник“, вдъхновен от „Глина“.

На 25 март 2022 г. в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ гостува авторката Виктория Бешлийска където тя говори за героините, фолклора и националното самосъзнание в романа „Глина“. В дискусията участват Яница Радева и Виктория Бешлийска.

На 14 април 2022 г. в Радио Велико Търново се състои „Фоайе на книгата с автограф 2022“, където Виктория Бешлийска представя роман „Глина“

На 4 октомври 2022 г. Виктория Бешлийска присъства на Литературен фестивал „Враца - Книжен град“, където отговаря на въпроси свързани с написването на романа „Глина“.

Изводи за Фаза 7

По книгата „Глина“ не са направени екранизация и театрална постановка. За периода 2020 - май 2023 година се държат 7 дискусии за книгата „Глина“ на част от които присъства и авторката Виктория Бешлийска.

Резултатите от Фаза 7. Медиаморфози доказват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска не се е осъществила като медия.

Диаграма 7. Медиаморфози в периода 2020 - май 2023 г.

Фаза 8. Историзация

Във Фаза 8 ще бъдат търсени класации, в които е включена книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска в периода 2020 - май 2023 г.

8.1. Годишни класации

През 2020. година книгата „Глина“ от Виктория Бешлийска, издателство Софтпрес бе една от най-купуваните книги в България. В: AtrakciaBg 28.12.2020. Available from: <https://atrakcia.bg/article/2-reaktsiya/1889?> [08.06.2023]

Според зрителите на предаването „Библиотека“ излъчвано по БНТ 1 романа „Глина“ бе избран за книга на 2021. година. В: OFF News 20.01.2022. Available from <https://offnews.bg/knigi/glina-na-viktorija-beshlijska-e-kniga-na-2021-spered-zritelite-na-bi-768790.html>: [08.06.2023]

Романа „Глина“ на Виктория Бешлийска е най-четената книга в библиотека „Искра“ през 2022 година. В: kazanlak.com 06.01.2023. Available from: <https://www.kazanlak.com/news-39008.html> [08.06.2023]

Изводи за Фаза 8

В периода 2020 - май 2023 г. книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е включена в 3 годишни класации за книги - 1 (34%) през 2020 г. и 1 (33%) през 2021 г. и 1 (33%) през 2022 г.

Резултатите от Фаза 8. Историзация доказват, че книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска се е осъществила като медия.

Диаграма 8. Годишни класации в периода 2020 - май 2023 г.

Изводи и обобщение

Рекапитулация на резултатите

Общия брой на всички открити резултати от информационния мониторинг във всяка от осемте фази на информационния резонанс на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска е визуализиран в Диаграма 8.

Диаграма 9. Информационен резонанс на книгата „Глина“ по фази за периода 2020 - май 2023 г.

Най-много форми на обратна връзка се наблюдават във Фаза 1. Симултанти онлайн практики и пряка обратна връзка - общо 378 резултата (79%).

Фаза 2. Номинална (формална) обработка показва, че книгата е отразена 12 пъти (2,5%) с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози.

Във Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието информационния резонанс под формата на анотации и новини за книгата е осъществена 50 пъти (10,5%).

Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата отразява 5 резултата (1%). Книгата „Глина“ няма преводи.

Във Фаза 5. Текуща (оперативна) критика има общо 22 резултата (4,6%) - 4 отзива в медиите, 7 реюта (читателски прегледи), 8 интервюта с автора и е включена в 3 списъка с препоръчителни библиографии.

Във Фаза 6. Експертна (научна) критика, професионални награди; изследвания и интерпретации за информационен резонанс на книгата има общо 2 (0,4%), които са професионални награди.

Във Фаза 7. Медиаморфози са открити **7 (1,4%)**. По книгата няма създадена театрална постановка и са проведени 7 дискусии (семинари).

Във Фаза 8. Историзация отразява **3 резултата (0,6%)**, които са участието на книгата в годишни класации.

В Диаграма 10. са визуализирани резултатите от осемте фази за информационен резонанс на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска, разделени по години.

Диаграма 10. Информационен резонанс на книгата „Глина“ по години за периода 2020 г. - май 2023 г.

Изданиято е реализирано през месец декември 2020 г. (**5%**) Най-добра реализация книгата „Глина“ получава през 2021г., когато резултатите са общо **224 (49%)**. Следва 2022 г. с **155 резултата (34%)**. До май 2023 г. резултатите са **55 (12%)**.

За Диаграма 11 може да се проследи съвкупността от всички събрани данни от информационния резонанс на книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска, обособени по фази и години.

Диаграма 11. Информационен резонанс на книгата „Глина“ във всички фази за периода 2020 - май 2023 г.

За две от четирите години най- високи стойности в информационния резонанс на книгата се наблюдава във Фаза 1. Симултанни онлайн практики и пряка обратна връзка следвана от Фаза 3. Аналитико-синтетична обработка .

През 2020 г. са открити сведения за пет от осемте фази на обратна връзка. За Фаза 1. Симултанни и онлайн практики и пряка обратна връзка са открити **6 (25%)** резултата. Най-много резултати има за Фаза 3. Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието и са открити **8 (33%)** резултата. Фаза 4. Репродукция (деривация) на книгата има **4 (17%)** резултата. Във Фаза 5. Текуща (оперативна) критика е осъществена обратна връзка **5 (21%)** пъти. Във Фаза 6. и във Фаза 7. Липсват резултати. Във Фаза 8. Историзация има **1 (4%)** резултат.

През 2021г. са открити сведения за седем от осемте фази на обратна връзка. Във Фаза 1 са **197 (86.3%)**, във Фаза 3 са **15 (6.5%)** резулата, във Фаза 4 е **1 (0.4%)**, а във Фаза 5 са **10 (4.3%)** резултата. Във Фаза 6 **1 (0.4%)**, Фаза 7 **3 (1.3%)** и за Фаза 8 **1 (0.4%)** резултат.

За 2022 г. за шест от осемте фази на обратна връзка са открити резултати. Фаза 1- **130 (81.5%)**, Фаза 2 - **17 (10.5%)**, Фаза 5 - **7 (4.4%)**, Фаза 6 - **1 (0.6%)**, Фаза 7- **4(2.4%)** и Фаза 8 - **1 (0.6%)**.

До май 2023 г. са открити има сведения само за две фази. Резултати за Фаза 1 са **45 (81.8%)**, а за Фаза 3 - **10 (17.2%)**.

Финален извод

Резултатите от проведеното проучване за книгата „Глина“ на Виктория Бешлийска за периода декември 2020 г. - май 2023 г. доказват, че книгата се е комуникирала успешно и се е осъществила като медия. Анализа на резултатите показва, че най - ефективна е комуникацията между автора и читателите, които дават бърза обратна връзка.

За разглеждания период най - голям успех книгата има във Фаза 1. Симултанни и интерактивни онлайн практики с 378 резултата. Книгата е отразена 12 пъти с метаданни в дигитални каталози на библиотеки и онлайн книготърговски каталози и е обект на Редукция (аналитико-синтетична обработка) на съдържанието 50 пъти. Във Фаза 5 Текуща (оперативна) критика са регистрирани общо 22 резултата. Книгата печели 2 професионални награди. Проведени са 7 дискусии за книгата.

Книгата получава най-голям информационен резонанс във Фаза 1, което е доказателство за интереса на читателя към книгата, както и за интереса на автора от пряка обратна връзка. За разглеждания период в две от годините книгата се е реализирала и в осемте фази.